

Васильченко Анатолий Александрович (Украина)
Зайцев Виктор Парфирьевич (Украина)
Колонатов Михаил Георгиевич (Россия)
Прохоров Игорь Александрович (Германия)
Хмельник Соломон Ицкович (Израиль)
Эткин Валерий Абрамович (Израиль)

Доклады Независимых Авторов № 66

ISSN 2225-6717
выпуск 66 2025

Доклады Независимых Авторов

**Геология
Физика и астрономия**

2025

ISSN 2225-6717

Доклады
Независимых
Авторов

Периодическое многопрофильное печатное научно-техническое
издание

Выпуск № 66

Геология \ 2

Физика и астрономия \ 62

Об авторах \ 215

2025

The Papers of Independent Authors

Volume 66, in Russian, 2025

Copyright © 2005 by Publisher “DNA”

Все права (авторские и коммерческие) на отдельные статьи принадлежат авторам этих статей. Права на журнал в целом принадлежат издательству «DNA».

All rights (copyright and commercial) on individual papers belong to the authors of these papers. The rights to the journal as a whole belong to the publisher «DNA».

Опубликовано 20.11.2025

Напечатано в США, Lulu Inc., ID jejwvn9

ISBN 978-1-291-98631-0

EAN-13 9772225671006

ISSN 2225-6717

Сайт со сведениями для автора

<http://dna.izdatelstwo.com>

Контактная информация

publisherdna@gmail.com

**Адрес: POB 15302, Bene-Ayish,
Israel, 0060860**

Художник – Гельфанд Л.М.

Фотографии для обложки были в свободном доступе в Интернете.

Передается и регистрируется в национальных библиотеках

- **России** - [Российская национальная библиотека, Российская государственная библиотека, ВИНТИ](#)
- **Израиля** - [The National Library of Israel](#),
- **США** - [The Library of Congress USA](#).

Журнал размещен на платформе публикаций Readera

<https://readera.org/dna-izdatelstwo>

Истина – дочь времени, а не авторитета.

Френсис Бэкон

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

Организация Объединенных Наций.

Всеобщая декларация прав человека. Статья 19

От издателя

"Доклады независимых авторов" - многопрофильный научно-технический печатный журнал на русском языке. Журнал принимает статьи к публикации из России, стран СНГ, Израиля, США, Канады и других стран. При этом соблюдаются следующие правила:

- 1) статьи не рецензируются и издательство не отвечает за содержание и стиль публикаций,
- 2) автор оплачивает публикацию,
- 3) журнал регистрируется в международных классификаторах книг (ISBN) и журналов (ISSN), идентифицируется кодом DOI, передается и регистрируется в национальных библиотеках России, Израиля, США. Этим обеспечивается приоритет и авторские права автора статьи.
- 4) коммерческие права автора статьи сохраняются за автором,
- 5) журнал издается в США,
- 6) печатный журнал продается, а в электронном виде распространяется бесплатно.

Этот журнал - для тех авторов, которые уверены в себе и не нуждаются в одобрении рецензента. Нас часто упрекают в том, что статьи не рецензируются. Но институт рецензирования не является идеальным фильтром - пропускает неудачные статьи и задерживает оригинальные работы. Не анализируя многочисленные причины этого, заметим только, что, если плохие статьи может отфильтровать сам читатель, то выдающиеся идеи могут остаться неизвестными. Поэтому мы - за то, чтобы ученые и инженеры имели право (подобно писателям и художникам) публиковаться без рецензирования и не тратить годы на "пробивание" своих идей.

Хмельник С.И.

2005

Содержание

Геология \ 5

- Васильченко А.А.** (*Украина*) Записки инженера по буровым растворам в отставке, склонного к изобретательству. / 5
- Васильченко А.А.** (*Украина*) Продолжение записок по изобретательству. / 26
- Васильченко А.А.** (*Украина*) Теория и практика преодоления несовместимых условий бурения. Опыт и достижения харьковской школы буровых растворов. / 39

Физика \ 62

- Зайцев В.П.** (*Украина*) Взаимодействие лучей нейтральных бозонов бизонов (открытых 6-ти серий) с магнитным и электрическим полями (обзор). О суперсимметрии фермионов и бозонов. Бизоны – тёмная материя, формирующая галактики. Фрактальность. О строении вакуума. \ 62
- Колонутов М.Г.** (*Россия*) Механизм статической электризации /126
- Колонутов М.Г.** (*Россия*) Вращение носителей заряда. Куперовские пары. Сверхпроводимость /132
- Прохоров И.А.** (*Германия*) Гипотеза космологической квинтэссенции как попытка решения проблемы темной энергии /149
- Хмельник С.И.** (*Израиль*) Закон сохранения энергии в электродинамике и электротехнике / 158
- Хмельник С.И.** (*Израиль*) Уравнения Максвелла для провода и трансформатора / 165
- Эткин В.А.** (*Израиль*) Об универсальности постоянной планка / 187
- Эткин В.А.** (*Израиль*) Полевая форма закона гравитации как основа единой теории поля / 198
- Об авторах \ 215

Последняя / 218

Серия: ГЕОЛОГИЯ

Васильченко А.А.**ЗАПИСКИ ИНЖЕНЕРА ПО БУРОВЫМ РАСТВОРАМ В
ОТСТАВКЕ, СКЛОННОГО К ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВУ.****АННОТАЦИЯ**

Конец 2009 года был тяжелым. Директор института предложил мне написать заявление об увольнении по собственному желанию, и я его написал. Собственно, писал заявление против своего желания. Первые дни после увольнения по мнению окружающих у меня был вид собаки, которую отпустили на свободу пинком под зад.

Осмотрелся, принял предложение друзей из Днепра заняться разработкой и налаживанием производства сухих форм комплексных буровых растворов, как водится в Харьковской школе буровых растворов – лучших в мире. Ездили на конференции, налаживали контакты с предприятиями. Написал и издал монографию. Регулярно печатался, подавал заявки на изобретения. И тут в Украине достигла пика компания по проталкиванию проекта совместного строительства с компанией «Shall» скважин на сланцевый газ по технологии, которая предусматривала проведение гидроразрыва газоносных сланцевых пластов.

Я связался Аллой Ерёменко, одним из редакторов еженедельника «Зеркало недели», и предложил статью, которая показала бы серьёзные недостатки этой заморской технологии. После публикации статьи информационная бомба таки бабахнула.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Сланцевый газ в наших условиях — пузырь газа и много бед.
 - 1.1 Нетрадиционные залежи углеводородов.
 - 1.2 Что такое "сланцевый газ"?
 - 1.3 Негерметичность скважины: субъективная и объективная причины.
 - 1.4 "Наша жидкость не такая глупая, чтобы выбирать трудные пути".
 - 1.5 Сделаем краткие выводы.
2. Имеющий глаза да увидит, имеющий уши да услышит.
 - 2.1 Почему я говорю об обреченности проектов по сланцевому газу?
 - 2.2 Превращение энергии - и никакого мошенничества.

- 2.3 Какой вид энергии превращается в осмотическое давление?
- 2.4 Оппонентам на заметку.
- 3. Угольный метан: дар природы или наказание божье?
 - 3.2 Угольный метан и энергия, которую он способен накопить.
 - 3.3 Как газ сам себя сжимает и дает простот механической энергии в образце угля?
 - 3.4 Модель возникновения внезапного выброса угля и газа.
 - 3.5 Как недорого и эффективно осуществлять дегазацию угольных пластов и добывать угольный метан?

1. Сланцевый газ в наших условиях — пузырь газа и много бед [1].

1.1 Нетрадиционные залежи углеводородов.

Давно собирался написать для научного журнала очередную статью о сланцевом газе, но сдерживало то, что ждать ее выхода долго, да и эффект будет, как всегда, нулевой. Поскольку большинство ученых не читают чужих статей, а читающее меньшинство не проявляет какой-либо реакции.

А о сланцевом газе писать нужно срочно (речь идёт о событиях 2013 года), потому что уже начиналось испытание зарубежных технологий по добыче газа из нетрадиционных залежей. Чего только не испытывали на просторах нашей страны. Взять хотя бы социализм с колхозным устройством. Старый вояка Бисмарк смог разглядеть, что это за напасть, и высказался прямо: испытывать социализм можно на стране, которую не жалко. Немного меньше беды принесло испытание мирным атомом в советском исполнении. Теперь вот сланцевый газ предлагают. Посмотрим, "что то за один", как говорят на нашем далеком западе.

Известно, что газ и нефть в естественных условиях могут храниться в залежах, находящихся в горных породах с относительно крупными порами и трещинами (их называют пластами-коллекторами), но накапливаются также и в породах с микропорами и микротрещинами, у которых коллекторские свойства практически отсутствуют. Когда скважина вскрыла хороший пласт-коллектор, то газ или нефть сами движутся под действием пластового давления в скважину, и дай Бог это движение контролировать. А вот из пластов, представленных глинистыми сланцами или плотными песчаниками, газ и нефть самостоятельно и в достаточном количестве в скважину не пойдут, если не осуществить специальные операции по формированию коллектора. Поэтому еще лет 40 назад специалисты по нефтегазовому делу начали в США разработку технологии по

извлечению газа и нефти из так называемых нетрадиционных залежей.

В принципе существуют два основных возможных варианта формирования искусственного коллектора для извлечения углеводородов из нетрадиционных залежей:

- вариант, разработанный и освоенный американскими фирмами, состоит в том, чтобы пробурить горизонтальную скважину в слабопроницаемом газонасыщенном пласте и затем сформировать в нём высокопроницаемые трещины за счёт закачивания специальной жидкости, содержащей твёрдые частицы, которые расклинивают трещины (операция гидроразрыва пласта);

- альтернативный способ был разработан в Украине, который предусматривает ориентацию ствола скважины в слабопроницаемом газонасыщенном пласте субпараллельно системе существующих тектонических трещин, и затем раскрытие этой "гармошки" микротрещин понижением давления с целью перевода пластового флюида из связанного состояния в свободное и движение газа или нефти в скважину (гидроразрыв "наоборот" [1]).

1.2 Что такое "сланцевый газ"?

Лет 15 тому назад украинская общественность бурно обсуждала планы применения американской технологии добычи сланцевого газа на Олесском и Юзовском лицензионных участках. Поскольку в свое время я опубликовал несколько статей о добыче углеводородов из нетрадиционных залежей, то после выхода на пенсию решил познакомить общественность с проблемами, которые не были раскрыты в этой полемике.

В статье необходимо было ответить на следующие вопросы:

1. Существуют ли залежи сланцевого газа в Украине?
2. Что представляет собой газ, содержащийся в сланцах?
3. По какой технологии следует разрабатывать месторождения сланцевого газа?
4. Какие могут быть экологические последствия разработки залежей сланцевого газа?

Начнем издалека. Специалистами по геологии нефти и газа установлено, что метан образуется на большой глубине, по разломам в земной коре поднимается вверх, насыщает практически все породы вблизи разломов и накапливается в пластах-коллекторах, перекрытых сверху непроницаемыми породами, которые как правило представлены малопроницаемыми глинистыми сланцами, насыщенными метаном.

Поскольку в Украине есть традиционные газовые месторождения, то должны быть и сланцевые пласты, насыщенные газом.

Ответ на первый поставленный вопрос: залежи сланцевого газа в Украине существуют.

Теперь рассмотрим природу метана, который заполнил поры и трещины в горных породах, представленных глинистыми сланцами. Как это ни странно, но американские специалисты и подавляющее большинство наших имеют ошибочное представление о том, что такое сланцевый газ. Судя по мультикам, выложенным в Интернете, газ содержится в каких-то пузырях (по-научному - линзах) в свободном состоянии, а при гидроразрыве эти пузыри соединяются со скважиной.

Практика бурения и особенности поведения при этом сланцевого газа свидетельствуют о том, что метан в сланцах находится в связанном, сжиженном состоянии [2,3]. Теория, объясняющая переход метана в сжиженное, жидкое состояние, основывается на свойстве всех жидкостей в природе самопроизвольно двигаться в том направлении, где их структура более уплотнённая, упорядоченная (явление энтропоосмоса). Известно, что метан на поверхности трещин горных пород адсорбируется и образует молекулярный слой, который можно рассматривать как двумерную жидкость. Вблизи от вершины микротрещины адсорбционные слои метана перекрываются и образуют уже нормальную, трехмерную жидкость. Затем в сжиженном метане молекулы формируют поток, направленный к вершине трещины, где структура жидкости более упорядочена. Очевидно, что энтропоосмотический поток в пространстве трещины уплотняет структуру жидкого метана. Увеличение параметра структурной организованности жидкого метана увеличивает движущую силу потока, направленного к вершине трещины. Таким образом, результат действия потока усиливает причину, которая его породила, что представляет собой проявление действия положительной обратной связи в этой системе [2]. Таким образом «включение» в стеснённых условиях трещины положительной обратной связи закономерно порождает эффект накопления давления, который будет действовать пока существуют стеснённые условия.

Один из постулатов, порождённых ВНТ, утверждает: давление всегда передается от большего потенциала к меньшему. И жидкость, согласно постулату, должна двигаться от большего потенциала

давления к меньшему. На примере произвольного движения жидкостей в трещинах горных пород мы установили проявление парадокса №1: энтропоосмотический поток, который имеет информационную природу и направлен согласно градиенту структурной организованности жидкости, то есть от меньшего потенциала давления к постоянно растущему потенциалу.

Ещё один постулат, порождённый ВНТ, запрещает преобразование теплоты в механическую энергию. В рассмотренном нами примере перехода метана в сжиженное состояние и накопления давления в сланце проявляется парадокс №2: хаотичное тепловое движение молекул метана превращается в направленный поток (момент самоорганизации) и затем приводит к накоплению давления в жидкости, то есть механической энергии [2].

Парадокс №3 ученые назвали инверсией градиента давления: в глинистых сланцах, перекрывающих залежь газа, давление всегда значительно выше, чем в находящемся ниже пласте-коллекторе.

Наиболее важным для нас является вывод из парадокса №1: поток сжиженного метана существует до тех пор, пока существует трещина в сланце, и он направлен не в сторону выхода из трещины. Это означает, что гидроразрыв в сланцевом пласте представляет собой реализацию ещё одного потока жидкости (водного раствора различных веществ) в системе трещин в сланцевом пласте, который в отличие от самопроизвольного потока сжиженного метана, порождён техногенным воздействием. Для облегчения процесса разрушения сланцевого пласта, трещины которого гидрофобизированы сжиженным метаном, в водном растворе жидкости гидроразрыва необходимо предусмотреть использование поверхностно-активных веществ для обеспечения совместимости с гидрофобной пластовой жидкостью – жидким метаном. Применение поверхностно-активных веществ усложняет процесс последующей утилизации жидкости гидроразрыва.

Тем не менее присутствие в сланцевом пласте жидкостей разной природы снижает суммарную эффективность гидроразрыва: степень извлечения газа из сланцев составляет лишь несколько процентов, но и их можно добыть только после нескольких гидроразрывов, проведенных с интервалом в 3–6 месяцев. Из информационных источников известно, что на каждую тысячу кубометров добытого сланцевого газа в среднем расходуется 2 кубометра воды и 100 кг песка (или пропанта). Для Украины, например, для самообеспечения природным газом требуется

примерно 10 млрд кубометров газа. Многочисленные гидроразрывы представляют серьёзную экологическую проблему.

Ответ на второй вопрос: метан в глинистых сланцах находится в связанном, сжиженном состоянии.

Сразу появляется ответ и на третий вопрос: гидроразрыв не является достаточно эффективным способом извлечения сланцевого газа.

1.3 Негерметичность скважины: субъективная и объективная причины

А теперь рассмотрим возможные экологические последствия добычи сланцевого газа в Украине. Будем исходить из опыта США, а именно - рассмотрим целесообразность реализации подобного проекта, предусматривающего гидроразрывы, при условии бурения нескольких тысяч эксплуатационных скважин, не учитывая разведывательных.

Когда речь идет о массовом бурении, то очевидно, что ни одна зарубежная компания не способна самостоятельно осуществить его. Это означает, что и отечественные буровые предприятия примут участие в строительстве скважин. Наши буровики в свое время разбурили Западную Сибирь и были там лучшими. Вот только техника уже устарела и технологии назвать инновационными не получается. **А самое слабое место в технологии строительства скважин - крепление их обсадными колоннами [4-7].** Результаты крепления таковы, что работ по капитальному ремонту хватит на сто лет вперед. Самый распространенный вид ремонта - ликвидация негерметичности скважин, устранение заколонных и межколонных перетоков газа. Грубо разделим причины появления негерметичности скважин на две:

- **субъективную**, т.е. плохое выполнение операции цементирования колонны (некачественный цементный раствор, недоподъем цементного раствора за колонной, поглощение раствора и т.п.);

- якобы **объективную**, т.е. неизбежность образования со временем в цементе как любом твердом теле трещин и каналов для перетока газов и жидкостей под влиянием знакопеременных механических и термических нагрузок.

Если при строительстве скважины сработали обе причины, то неудачное подземное сооружение передается добывающему предприятию, где сразу ставится в очередь на капитальный ремонт. Если реализуется только объективная причина, то негерметичность проявит себя немного позже. Неожиданно.

Можно привести интересный пример, из которого станет понятна связь между качеством крепления скважин, применением современных высоких технологий и экологическими последствиями. Тимофеевское газоконденсатное месторождение в Полтавской области разрабатывалось таким образом, что из добытого газа извлекали газовый конденсат, а "сухой" газ возвращали в продуктивный пласт для поддержания давления. Эта технология называется сайклинг-процесс. Какое, по вашему мнению, самое уязвимое место этой технологии? Правильно - обеспечение герметичности подземного сооружения!

Закачивание газа на Тимофеевском газоконденсатном месторождении в негерметичные скважины на протяжении многих лет привело к образованию техногенных залежей со сверхвысоким давлением во всех песчаниках вплоть до устья скважины и появления грифонов, т.е. поступления газа непосредственно в горные породы недалеко от скважины. Обошлось, слава Богу, без жертв, но экономические потери и вред окружающей среде были большими.

1.4 "Наша жидкость не такая глупая, чтобы выбирать трудные пути".

Вернемся к сланцевому газу. Его по американской технологии добывают из скважин, в которых осуществлен гидроразрыв пластов сланцев. Сам гидроразрыв сланцевой породы можно отнести к тому типу работ, которые ярко охарактеризовал спикер Верховной Рады И.Плющ: "це все одно, що намагатися впихнути невпихуємое". У жидкости гидроразрыва часто есть выбор: прорываться в сплошной камень (а сланец - это плотный камень) или по готовым трещинам в заколонном пространстве подниматься вверх. Не знаю, как американская жидкость, а наша не такая глупая, чтобы выбирать трудные пути. Так что если тысячи скважин будут построены по нашим обычным технологиям, то обе причины негерметичности - объективная и субъективная - в полной мере проявят себя. Тогда тысячи кубометров жидкости, которую не стоит пить, попадут в подземные горизонты с питьевой водой.

Предположим невероятное: тысячи построенных скважин являются абсолютно герметичными, и вся жидкость (сотни или тысячи кубометров из одной скважины) после гидроразрыва собирается до капли и в автоцистернах и по нашим классным дорогам вывозится для нейтрализации (как в США) на специальные заводы. **Запроектированы ли эти заводы? Кто выделил средства на их строительство?**

Еще следует коснуться темы техногенных землетрясений как последствия гидроразрывов. Идет информационная война между сторонниками и противниками разработки сланцевого газа, в которой у обеих сторон нет главного аргумента - физического механизма накопления огромной энергии в геологических формациях после осуществления гидроразрыва или закачивания загрязненных вод с целью их утилизации. Вместе с тем физическая модель очень проста и известна:

- вода имеет свойство произвольно двигаться в том направлении, где ее структура более упорядочена, уплотнена;

- закачивание воды в горные породы приводит к появлению широких трещин, что обуславливает произвольное движение в направлении тушковой части, где структура воды более упорядочена;

- далее возникает поток, уплотняющий воду в тонкой части трещин до давлений, которые превышают вес залегающих выше горных пород, так как энтропоосмотический поток беспрерывно усиливается действием положительной обратной связи;

- когда прочность горных пород не выдерживает неограниченного роста давления, то происходит горный удар, землетрясение и т.п.

Если закачивать жидкости в прочные горные породы, то землетрясение непременно произойдет. Заклинения сторонников сланцевого газа могут усыпить бдительность людей, но не силы природы. Интересно сопоставить энергетические затраты на закачивание жидкости с энергетическими последствиями физико-химического процесса в трещинах пласта, в который закачивается вода: с одной стороны, сожженный бак солярки, а с другой - высвобождение энергии при землетрясении магнитудой 2–3, что соответствует количеству энергии на несколько порядков больше.

1.5 Сделаем краткие выводы.

Во-первых, Украина - не Америка. У нас нет ровных, как стол, сланцевых пластов, насыщенных газом, площадью в десятки тысяч квадратных километров на глубине от одной до двух тысяч метров. Просто нет ничего подобного.

Во-вторых, реализация проекта по добыче сланцевого газа требует огромных инвестиций, связанных со строительством большого количества горизонтальных и достаточно глубоких скважин, а также с проведением многократных гидроразрывов. Эффективность этой технологии низкая.

В-третьих, реализация проекта по добыче сланцевого газа в Украине угрожает экологической катастрофой.

Следует ли его реализовывать?

2. Имеющий глаза да увидит, имеющий уши да услышит.

Почему доказать существование жидкого метана в трещинах горных пород сложно? Потому что получается, как с медом у Винни Пуха: мед если есть, то его сразу же нет. И жидкий метан моментально исчезает, если разрушить трещину в образце горной породы, чтобы обнаружить сжиженный газ.

В одном из номеров ZN.UA (№19 от 1 июня 2013 г.) была опубликована статья "[Сланцевый газ в наших условиях - пузырь газа и много бед](#)". С использованием новых теоретических положений автор статьи впервые обосновал, скажем так, сомнительность проектов по добыче сланцевого газа за счёт традиционных гидроразрывов. Статья вызвала неоднозначную реакцию читателей, поэтому редакция ZN.UA предоставила автору возможность продолжить эту тему для объяснения особенно сложных моментов.

2.1 Почему я говорю об обреченности проектов по сланцевому газу?

Потому что:

- метан находится в сланцах в жидком состоянии и запечатан, законсервирован потоком жидкости, направленном в узкую часть трещин, где давление непрерывно возрастает ;

- гидроразрыв может разрушить ничтожную долю трещин в прочном сланце и поэтому высвобождает лишь малую долю связанного газа.

Именно эти положения вызвали критику некоторой части читателей ZN.UA. Отдельная благодарность строгим читателям, которые пусть и в грубой форме, но обозначили автору моменты в предыдущей статье, трудные для восприятия. На страницах научной периодики за много лет публикации множества статей на подобную тему так и не возникла дискуссия. Вероятно, из-за того, что открытая демонстрация недопонимания и тем более непонимания или неверной трактовки может быть связана с потерей лица ученого оппонента. Другое дело Интернет: анонимность придает смелости высказываниям и помогает оппоненту сохранить лицо.

2.2 Превращение энергии - и никакого мошенничества

Рассмотрим явление подъема воды в стеклянном капилляре. В учебниках причину подъема воды объясняют действием сил поверхностного натяжения, сил смачивания и т.д. Ф.Энгельс, большой путаник в социальной сфере, в физике проявил завидную

мудрость, которую современные физики почему-то замалчивают. Он призывал не искать проявления сил, которых можно выдумать множество, а **искать превращение одного вида энергии в другой**. Кроме того, Ф.Энгельс не признавал распространения действия второго начала термодинамики на весь наш мир.

Относительно рассматриваемого случая подъема воды в стеклянном капилляре только талантливый популяризатор науки В.Ланге в середине XX века смог сформулировать вопрос корректно, по Энгельсу: **энергия какого вида совершила работу по подъему воды и превратилась в капиллярное давление?** Более того, он, в отличие от многих докторов физических наук, нашел правильный ответ на свой вопрос: **внутренняя энергия воды (т.е. теплота) превращается в механическую энергию**.

Вот тут редакторы и цензоры издательства "Просвещение", опубликовавшего для молодежи "Занимательную физику", вероятно уловили "запах серы", то есть момент, когда автора «чёрт попутал»: позволил себе атаку на ВНТ! В последующих изданиях разумное объяснение было отредактировано и заменено на наукообразную абракадабру.

Воспользуемся свободой высказывания в издательстве «Доклады Независимых Авторов» и осуществим атаку на постулат из ВНТ, который запрещает **самопроизвольное движение воды в капилляр, где давление значительно выше, чем объёме**. Один строгий оппонент из числа читателей ZN.UA, по его признанию, перерыл весь Google и не нашел ни одного случая, чтобы жидкость двигалась добровольно в область с большим давлением. А ведь не мог не видеть хотя бы в школе на уроке физики простейший эксперимент по подёму воды в капилляре! Воистину, имеющий глаза да увидит.

2.3. Какой вид энергии превращается в осмотическое давление?

Рассмотрим еще одно общеизвестное явление, при котором происходит движение воды от меньшего потенциала давления в сторону большего. Речь пойдет об **осмосе**, за объяснение сути которого Вант-Гоффу была вручена Нобелевская премия. Известно, что осмос - это самопроизвольное движение воды через полупроницаемую мембрану в сосуд с водным раствором, сопровождаемое ростом давления в этом сосуде.

Зададимся вопросом в духе Ф.Энгельса: какой вид энергии превращается в осмотическое давление?

Хороший физик, честно получивший в университете "отлично" за курс термодинамики, без посторонней помощи, пожалуй, ответить на этот вопрос не сможет. Точнее, не посмеет. Знаменитый физик А.Эддингтон когда-то строго всех предупредил: "Если окажется, что ваша теория противоречит ВНТ, то вас и вашу теорию ждет бесславный конец". Поэтому "правоверный" физик и в мыслях не смеет посягнуть на священную корову современной науки (ВНТ) и гонит от себя "крамольные" мысли.

Между тем правильный ответ известен: тепловое движение молекул воды в капиллярах мембраны сначала превращается в направленный (энтропоосмотический) поток и затем в осмотическое давление. Рост давления усиливается действием положительной обратной связи, с одной стороны, а разбавление раствора в сосуде действует в качестве отрицательной обратной связи. Когда обратные связи уравнивают действие друг друга, процесс перетока воды останавливается.

Можно устранить действие этой отрицательной обратной связи, если предотвратить увеличение объема жидкости в сосуде. Тогда осмотическое давление достигнет большей величины.

Но будет все еще действовать другая отрицательная обратная связь - тепловое хаотическое движение молекул в объеме раствора, разрушающее структуру воды. Ее тоже можно в значительной степени устранить, если создать пространственные затруднения для движения молекул, например, разбить объем на микроцели (см. рис.), т.е. взять глинистый сланец и привести его в контакт с водой. Энтропоосмотический поток воды в межслоевое пространство сланца, усиливаемый положительной обратной связью, может вызывать увеличение давления в образце сланца до десятков и сотен мегапаскалей.

СХЕМА ЭКСПЕРИМЕНТА ПО УВЛАЖНЕНИЮ АРГИЛЛИТОВОГО ОБРАЗЦА

- 1 Объем с водой или раствором
 - 2 Пластины для обжима
 - 3 Образец аргиллита
- P Энтропоосмотическое (расклинивающее) давление

При этом движение воды в направлении большего потенциала давления, а также накопление механической энергии в трещинах горных пород:

- в скважине - обуславливают обрушение стенок;
- в горных выработках апатитовых рудников - вызывают горные удары;
- а в скважине после проведения гидроразрыва в прочных горных породах - приводят к техногенному землетрясению.

В глубокой древности, когда люди еще не боялись ВНТ и не умели пользоваться Google, они вполне осознанно пользовались в том числе проникающей способностью воды: если им нужно было расколоть каменную глыбу, забивали в трещину деревянный клин, поливали его водой - и в результате происходил естественный гидроразрыв. Без вреда для природы.

2.4 Оппонентам на заметку.

В адрес автора этой статьи прозвучало обвинение в безграмотности от оппонента, который, вооружившись данными из надежных справочников, сообщает, что газ метан превращается в жидкость при температуре $-82,3^{\circ}\text{C}$. При пластовой температуре, скажем, 50°C , по мнению "обвинителя", никакое давление не обеспечит сжижение метана.

Исследователи тем и отличаются от просто образованных людей, что способны видеть то, что считается невидимым. Например, планету Нептун, не наблюдаемую в XIX в. в телескоп, Дж. Адамс и Леверье открыли, что называется, "на кончике пера" - по ее влиянию на орбиту Урана.

Но нам интересен другой пример, близкий к теме сланцевого газа. В 50-е годы прошлого века немецкий ученый В.Гимм, оценивая результаты катастрофических выбросов соли и газа в калийных рудниках, пришел к выводу: газ в калийной соли находится в жидком, а может быть, и в твердом состоянии.

Поразмышляйте сами: за десяток-другой секунд в выработанное пространство рудника может быть выброшено в виде мелкой пыли 100 тыс. тонн породы и несколько сотен тысяч кубометров газа. Газ, адсорбированный на поверхности трещин в солевом пласте, такого совершить не может.

Подкрепить гипотезу В.Гимма можно тем, что геологи примерно в 1981 г. обнаружили на глубине 470 м в шельфовых отложениях Каспийского моря при температуре пласта 40⁰С кристаллогидраты метана. Согласно табличным данным, этих гидратов там быть не должно. Однако их рассматривали на ладони, и они с шипением разрушались.

Следует учитывать, что процессы на микро- и наноуровнях протекают по-другому. Бриллюэн еще в середине прошлого века писал, что на микроуровне ВНТ не применимо. Поэтому может происходить накопление механической энергии в порах и трещинах горных пород и сжижение газов. Свежий пример из XXI века: в нанотрубках при нормальной температуре можно хранить и потом использовать как топливо жидкий водород. Вопреки табличным данным.

В науке утвердился подход в отношении новых теорий:

1. Не придумывай теорий без нужды, не умножай сущности сверх необходимого.

2. Новая теория имеет право на жизнь, только если способна объяснить явления, которые попали в разряд аномальных. (Теория энтропоосмоса с этим легко справилась.)

3. Теорию доказать нельзя. Ее принимают как аксиому, на веру.

4. Теорию можно только опровергнуть, если отыскать примеры, когда она не выполняется.

Итак, господа, будем опровергать эту теорию?

3. Угольный метан: дар природы или наказание божье?

3.1 Состояние угольной промышленности Украины, как, впрочем, и газовой, можно охарактеризовать словами врача-реаниматолога: очень тяжелое, но стабильное (речь идет о состоянии на 2013 г.). Единственное, что утешает в таком заключении, - это стабильность. Возможно, хуже не будет. На сегодняшний день

газовая промышленность оказалась в застое главным образом из-за отсутствия новых месторождений. Угольную же отрасль регулярно стабильно опускают на колени катастрофические внезапные выбросы угля и газа из пластов, содержащих в большом избытке метан (до 50 кубометров в тонне угля). При этом Украина занимает восьмое место в мире по запасам угольного метана. А по количеству внезапных выбросов угля и газа в шахтах мы находимся повыше - четвертое место в мире. Вот только по добыче угольного метана мы где-то в конце списка.

Как обстоят дела в странах, у которых запасы угольного метана побольше и газонасыщенность углей не ниже? Известно, что лидируют по запасам угольного метана США, угли их месторождений очень богаты метаном, хотя по внезапным выбросам эта страна очень сильно отстает от нас. Есть, по крайней мере, две причины их завидного отставания. Во-первых, потому что законом у них регламентируется не содержание газа в шахтной атмосфере, а содержание метана собственно в угольных пластах, подлежащих разработке. И, во-вторых, угольного метана они добывают более 60 млрд кубометров в год. Решают они эту двуединую задачу (безопасность труда шахтеров и добыча газа), благодаря предварительной дегазации угольных пластов путем бурения горизонтальных скважин с поверхности земли и проведения гидроразрывов.

Почему, скажем, Российская Федерация не пошла по американскому пути? По словам гендиректора ВНИИГАЗа профессора Р.Тер-Саркисова, американцам повезло, потому что они единственные в мире обнаружили в своих угольных пластах некие "сладкие пятна" (в переводе со сленга американских геологов - это линзы со свободным газом под большим давлением) и их разрабатывают. А, кроме того, технология добычи, включающая гидроразрывы, чрезвычайно дорогая. Это не по карману даже РФ с ее нефтяными и газовыми долларами. Значит, все упирается в большие деньги и применение силового воздействия на угольный пласт?

Думаю, что добывать метан в нашей стране можно не за счет применения грубой силы и не за большие деньги, а из любви... к природе. Варианты рассмотрим ниже. Сначала попытаемся ответить на вопрос, который должен мучить и профессора в солидном институте, и шахтера в забое: [что собой представляет метан](#) в угольном пласте?

3.2 Угольный метан и энергия, которую он способен накопить.

Итак, профессор Р.Тер-Саркисов предполагает, что газ в угольных пластах находится в свободном состоянии в неких линзах. Наши ученые из Донецкого региона придерживаются примерно такого же мнения. А вот один мудрый немец В.Гимм [4] более полувека назад писал, что газ (он рассматривал углекислый газ в пластах калийной соли) может находиться в жидком и даже твердом состоянии. Жаль, что за эту догадку, не подкрепленную, правда, каким-либо физическим механизмом, не ухватились доктора от физики. Угольной отрасли крайне необходима новая, непротиворечивая модель процесса внезапного выброса, потому что миф о свободном газе в угольном пласте не выдерживает никакой критики, да и просто вреден, как любое заблуждение. Подробную критику мифа в рамках данной статьи опустим. Отметим только, что не может свободный газ из пресловутых линз раздробить уголь (в примерах В.Гимма - калийную соль) в пыль, которую шахтеры называли "бешеная мука". В адрес приверженцев мифа (а их подавляющее большинство) напрашиваются слова в духе В.Высоцкого: "Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята!".

Перед изложением новой модели внезапного выброса рассмотрим простые, но информационно емкие лабораторные эксперименты, проведенные лет 30 назад донецкими учеными.

В первом эксперименте образец угля насыщали метаном в замкнутом сосуде, потом резко снимали с него крышку. Угольный образец внутренним давлением разносило на мелкие кусочки. Чем не наглядная модель внезапного выброса, но без участия газа в свободном состоянии и находящегося в неких линзах?

А вот результаты эксперимента И.Рыженко должны просто потрясти любого ученого и даже не очень ученого. В лабораторных условиях образцы угля зажимали между пластинами под определенной нагрузкой, из камеры откачивали воздух, делали выдержку и потом запускали в камеру метан. Через некоторое время обнаруживали приращение давления примерно вдвое по сравнению с начальным: если внешнее поднимали до 25 кг/см^2 , то внутреннее повышалось примерно до 50 кг/см^2 , если внешнее увеличивали до 50 кг/см^2 , то внутреннее возрастало до 100 кг/см^2 . Кстати, эти дармовые 50% прироста энергии можно использовать вопреки запрету второго начала термодинамики. Автор данной статьи получил патент Украины на "Способ самопроизвольного сжатия газов", доказательной основой которого послужил эксперимент И.Рыженко. Когда читаю название патента, самого оторопь берет: ну ладно унтер-офицерская вдова сама себя высекла, может, у нее приступ мазохизма

случился, а газ, будучи в здравом уме, почему взял, да и сам себя сжал? Как такое может произойти?

3.3 Как газ сам себя сжимает и дает прирост механической энергии в образце угля?

Парадоксальные результаты эксперимента И.Рыженко - редчайшая находка для любого учёного. Однако ни 30, ни 20 лет назад, ни тем более в новом тысячелетии никто так не ухватился за этот материал. Понятно, что профессора в Оксфорде не читают журнал "Уголь Украины", в котором в 1982 г. была опубликована статья И.Рыженко «О напряжении набухания в системе уголь – метан в пласте».

А вот студенты физического факультета Донецкого госуниверситета упустили свой шанс: объяснить эффект Рыженко - это значит совершить переворот в физике и гарантированно получить Нобелевскую премию.

Сменилось уже не одно поколение ученых, а о перевороте в науке ничего не слышно. Что ж, придется автору этой статьи самому переворачивать старушку-физику, как говорят у нас в Украине, "догори дригом". Правда, за такое обращение с этой престарелой дамой мне премия не светит даже по линии профсоюза.

Переворот в физике №1. Лет этак 30 назад установлено новое явление в области диффузии молекул в жидкостях. Диффузия, как до тех пор считалось, - это хаотическое тепловое движение молекул. Такая диффузия имеет место, но является всего лишь частным случаем более общего явления - энтропоосмоса. Ведь если, по мнению Р.Фейнмана, проинформировать молекулы о том, куда им следует направить свое тепловое движение, то возникнет упорядоченное движение молекул, т.е. поток, который можно использовать для совершения работы. Явление, в котором информирование молекул посредством изменения структуры жидкости вызывает формирование потока, мною было названо энтропоосмосом.

Новая теория утверждает, что все жидкости имеют непреодолимое желание самопроизвольно двигаться в том направлении, где их структура более уплотнена. При этом молекулы жидкости получают информацию о предпочтительном направлении движения по своего рода GPS - по непрерывной трехмерной сети межмолекулярных связей. Структура жидкости способна воспринимать информацию извне и активно реагировать изменением упорядоченности.

Переворот в физике №2. Красивый эксперимент И.Рыженко простыми средствами продемонстрировал пример самоорганизации не только вещества (газ превратился в жидкость в трещинах образца угля), но и энергии, когда поток сжиженного метана сам себя уплотнил в ограниченном пространстве и обеспечил прирост давления. Не может не возникнуть коварный вопрос на засыпку, уже обозначенный выше: откуда взялся прирост давления, какая энергия превратилась в механическую? Путем исключения, хотя исключать здесь особо нечего, приходим к еретическому выводу: в механическую энергию превратилась теплота и в новом облике готова совершать работу.

Опять те же лет 30 назад в "Литературной газете" на 16-й странице появилась формула, описывающая нашу жизнь, да и жизнь молекул тоже: если нельзя, но сильно хочется, то можно! Вот и молекулам жидкости строго запрещено вторым законом термодинамики участвовать в несанкционированном марше и превращать теплоту в механическую энергию, но им очень хочется коллективно, организованной толпой двигаться туда, где уже и так тесно и, наверное, больно. Воистину, получается, по народной мудрости: хочется - это сильнее, чем болит. Это явление напоминает поведение людей во время спонтанных протестов. Вспомним наш Майдан!

Механизм самоорганизации вещества и энергии очень прост и действует в природе не в соответствии со ВНТ, а согласно обобщенному принципу синергетики: самоорганизация наступает в системе закономерно и неизбежно, если внешнее воздействие (например, поступление информации) породило кооперативное, согласованное поведение молекул жидкости, а в системе при этом преобладает действие положительной обратной связи.

В эксперименте И.Рыженко проявление положительной обратной связи состоит в том, что поток, возникший вследствие образования различий в плотности жидкости в трещинах в образце угля, уплотняя структуру в тонкой части трещины, увеличивает разницу в плотности, которая собственно и породила первоначальный поток молекул жидкости.

3.4 Модель возникновения внезапного выброса угля и газа

Внезапные выбросы угля и газа в шахтах, как и внезапные выбросы калийной соли и газов в рудниках подготовлены в одинаковых геологических и технологических условиях и протекают по одной и той же схеме. Газ в выбросоопасные породы пришел по

разломам в земной коре, насытил за долгое геологическое время все мельчайшие поры и трещины. Насытил - это не просто образовал адсорбционную пленку на поверхности пор и трещин, похожую на двумерную жидкость. Горные породы, когда их ничто не ограничивает, способны набухать, т.е. поглощать газ не только для образования пленки, но и для заполнения порово-трещинного пространства плотным веществом - сжиженным газом.

Если препятствовать набуханию, то можно получить увеличение напряжений в образце, как в эксперименте И.Рыженко. В условиях естественного залегания увеличение объема горных пород ограничено, следовательно, возрастает давление в порах и трещинах. Причина роста давления - энтропоосмотический поток сжиженного газа в узкую часть пор и трещин, который усиливается действием положительной обратной связи. Этот поток "консервирует" сжиженный газ в порах и трещинах, делает его связанным, не свободным. **В угольных пластах практически нет свободного газа!**

Вывод из новой модели: **чтобы освободить газ, необходимо разрушить поры и трещины в угле**, а не пытаться соединиться с линзами свободного газа.

При выемке угля связанный газ освобождается сам, когда люди создают подходящие условия, не сознавая этого. Эти условия давно известны и описаны во многих работах. Основные положения следующие:

- осуществляется разработка пласта с высокой степенью газонасыщенности;
- стенки горной выработки оказываются сориентированными параллельно плоскости основной системы трещин в угольном пласте;
- происходит случайное воздействие на пласт волной, например звуковой, которая в фазе разряжения вызывает раскрытие "гармошки" трещин в горную выработку, сжиженный метан переходит в газовую фазу во всех мельчайших порах и трещинах с образованием "бешеной муки".

Если случится искра, тогда взрыв и пожар. Нелогично потом искать причину катастрофы в превышении концентрации метана в шахтной атмосфере: вентиляционная система справиться с выбросом не способна. **Для предотвращения внезапных выбросов необходимо бурить дегазационные скважины с поверхности.**

3.5 Как недорого и эффективно осуществлять дегазацию угольных пластов и добывать угольный метан?

Целесообразно, во-первых, не идти путем американских компаний с их странной приверженностью к силовым приемам и, во-вторых, воспользоваться очень болезненными подсказками природы, представленными нам в форме внезапных выбросов. Мы рассмотрели модель внезапного выброса, а задача технологии добычи метана - воспроизвести выброс угля и газа в скважине и в ожидаемом, а не внезапном варианте.

В чем должна состоять технология добычи угольного метана, которая не требует огромных инвестиций и совершения грубого насилия над природой?

Во-первых, необходимо пробурить скважину, сориентировав ее ствол параллельно плоскости основной системы трещин в угольном пласте. Диаметр ствола скважины в интервале угольного пласта должен быть максимально большим.

Во-вторых, нужно спустить в скважину колонну-фильтр.

В-третьих, следует переменными снижениями давления в скважине инициировать раскрытие "гармошки" трещин в угольном пласте в свободное пространство за колонной. Таким образом провоцируется начальная стадия выброса угля, но без измельчения его в пыль. Это тот же гидроразрыв, но произведенный наоборот: давление направлено не в пласт, а из пласта и образование проводящих газ трещин происходит не за счет затраты внешней энергии, а за счет той, что запасена в угольном пласте.

Вот и все: цели ясны и задачи определены. За дело, господа! Хватит платить дань духам подземного царства - одна человеческая жизнь за миллион тонн угля. Наша свобода от тяжелой дани и своей постыдной бедности - в освобождении угольного метана из заточения в согласии с природой.

Литература

1. Пат. 127265 Україна, МПК Е21В 43/26. Спосіб здійснення гідророзриву «навпаки» нафтових і газових свердловин / А.О. Васильченко; опубл. 25.07.2018 р. Бюл. № 14. 5 с.

2. Васильченко А.А. Физико-химические процессы и самоорганизация вещества и энергии в геологических системах // Питання розвитку газової промисловості України. - УкрНДГаз: Харків, 1998 р. Вип. XXVI. – С. 23 – 33.

3. Васильченко А.А. Связанный газ: проявление в природе, механизм образования и возможность использования // Питання розвитку газової промисловості України. - УкрНДГаз: Харків, 2000 р. Випуск XXVII (до 50-річчя свердловини-першовідкривача Шебелинського газоконденсатного родовища). – С. 185–187.

4. Проскуряков Н.М. Внезапные выбросы породы и газа. – М.: Недра. – 1980. – 264 с. (Идея Гимма о самопроизвольном сжижении газов)

5. Патент РФ №2068489. МКИ 7 E21B 33/13. Способ крепления скважин / А.А. Васильченко (Украина). Заявка 92003771/03. Заявлен 26.10.92. Опубл. 27.10.96. Бюл. №30. 4 с.

6. Патент 124447 Україна, МПК E21B 33/10 (2006.01), E21B 33/138 (2006.01). Спосіб кріплення нафтових та газових свердловин з аномально низьким пластовим тиском / А.О. Васильченко - №2017 10499; заявл. 30.10.2017; опубл. 10.04.2018, Бюл. №7.

7. Рыженко И.А. О напряжении набухания в системе уголь – метан в пласте.// Уголь Украины. – 1982. - №10. – С. 27

8. Васильченко А.О. Метан вугільних родовищ: фізичний стан у покладах і ефективні способи його видобування // Нафтова і газова промисловість. - 2010. - № 2. – С. 52 – 55.

9. Ланге В.Н. Физические парадоксы, софизмы и занимательные задачи. М.: Просвещение. – 1967.- 166 с.

10. Ланге В.Н. Физические парадоксы и софизмы // Издание третье, переработанное. – М.: Просвещение, 1978. – 176 с.

11. Сланцевий газ у наших умовах — трішки газу і багато лиха. [Електронний ресурс] - Режим доступу: <https://zn.ua/ukr/author/anatoliy-vasilchenko/>.

12. Имеющий глаза да увидит, имеющий уши да услышит. [Електронний ресурс] - Режим доступу: <https://zn.ua/ukr/author/anatoliy-vasilchenko/>.

13. Угольный метан: дар природы или наказание божье? [Електронний ресурс] - Режим доступу: <https://zn.ua/ukr/author/anatoliy-vasilchenko/>.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В журналах используют рубрику «По следам наших выступлений». Прошло 12 лет после публикации трёх статей в «Зеркале недели» [11-13]. К каким последствиям привела информация, опубликованная в статьях, в жизни страны, угольной и газовой отрасли и главных участников события – автора статей и смелой журналистки Аллы Ерёменко?

Как ни странно, но автор статей не отметил главного: мы с Аллой в своём противодействии злу не насилем, а информационным сопротивлением, предотвратили катастрофическое загрязнение огромной территории Украины от Донбасса до Прикарпатья в результате безумной затеи олигархов.

Остановить процесс, в который сильные мира сего вложили миллионы, усилиями безработного инженера по буровым растворам и смелой журналистки – это то, что произошло реально.

Следует отметить, что компания «Shall» протолкнула проекты по сланцевому газу кое-где в Европе, однако результаты, полученные, например, в Польше трудно назвать успешными. Но у нас они не прошли: «¡No pasarán!». В какой-нибудь Америке или даже в Европе за успешную защиту природы с использованием научной теории виновникам присудили бы что-нибудь вроде Пулитцеровской премии. А нам с Аллой довольно понимания и благодарности от соотечественников.

Статья [13] вызвала повышенный интерес в ближнем зарубежье. Журнал «Уголь Кузбасса» опубликовал копию статьи без ссылки на «Зеркало недели». Приятно то, что в течение года статью прочитало около миллиона человек. Судя по сообщениям печати, в РФ тоже существуют большие проблемы с предотвращением внезапных выбросов угля и газа.

Зато отечественный олигарх и собственник крупнейшей в Украине Донецкой шахты им. Засядько Звягильский довольно спокойно реагирует как на информацию про причины внезапных выбросов, так и на число погибших в очередной аварии шахтёров. Стил Звягильского как менеджера – быстро разобраться, назначить виновного, осудить его и ждать следующей катастрофы. А в развитых странах успешно применяется технология предварительной дегазации угольных пластов, гарантирующая предотвращение внезапных выбросов.

Васильченко А.А.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАПИСОК ИНЖЕНЕРА ПО БУРОВЫМ
РАСТВОРАМ, СКЛОННОГО К ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВУ.

АННОТАЦИЯ

Друг известного учёного Юрия Фёдоровича Макогона прислал из Украины копию моей статьи о добыче сланцевого газа, опубликованную в «Зеркале недели», в Хьюстон, где Ю.Ф. Макогон возглавляет мощную лабораторию по газогидратам, с рекомендацией прочитать её. Юрий Фёдорович, с которым мы изредка виделись на его лекциях в Украине, обратился в редакцию «Зеркала недели» за разрешением предоставить ему мой электронный адрес. Редакция передала эту просьбу мне, и я согласился поговорить в интернете с Юрием Фёдоровичем.

В нашей беседе Ю.Ф. Макогон меня приятно удивил: он предложил мне вместо него принять участие в качестве основного докладчика в команде Индийского Института Технологии Мадрас (ИТ Мадрас) при проведении тендера на строительство подземного газогенератора на месторождении бурого угля Рамнад. Моё несмелое возражение насчёт того, что за несколько десятков лет работы в УкрНИИгазе я никогда и ничего не слышал о подземной газификации угля. Тогда мэтр в области газовой промышленности изложил свои аргументы: во-первых, у него срочная работа в лаборатории и совсем нет свободного времени, во-вторых, он уже был в Индии пятнадцать раз (страна замечательная!), и в-третьих, вы – человек смыслённый, что-нибудь полезное придумаете. При этом он сослался на мою статью в «Зеркале недели». После такой высокой оценки моей аналитической статьи по проблеме добычи сланцевого газа в Украине, я был готов принять участие в экспедиции хоть на Марс.

Уже 24 апреля я по электронной почте получил письмо с приглашением от Раджеша Наира, профессора ИТ Мадрас, принять участие в тендере в Нейвели с 8 по 14 июня. Теперь в оставшиеся два месяца мне предстояло оформить в Киеве визу в Индию, произвести поиск в интернете на тему «Подземная газификация угля», а также подобрать в своих запасниках собственные нестандартные варианты решения проблем в бурении и креплении скважин.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Краткая история технологии подземной газификации угля (ПГУ).
 - 1.1 Основные элементы технологии ПГУ.
 - 1.2 Главная проблема – перемещение фронта сжигания в угольном пласте.
 - 1.3 Негерметичность скважины – ещё один решающий фактор.
 - 1.4 Проблема утилизации минерализованной воды угольного пласта.
2. Победить в тендере мировых лидеров – это реально. А воспользоваться её плодами?
3. Краткий аналитический отчёт о результатах творческой командировки в Индию.

1. Краткая история технологии подземной газификации угля.

В конце XIX столетия Д.И. Менделеев и В. Рамсей увлеклись идеей превращения каменного угля в горючие газы непосредственно в месте их залегания. Д.И. Менделеев писал [1]: «Настанет время, или такая эпоха, когда уголь из земли добывать не будут, а там, в земле, смогут превращать в горючие газы и их по трубам будут транспортировать на далёкие расстояния». Первые промышленно-исследовательские работы подземной газификации угля (ПГУ) начались в Британии в 1910 году. С началом первой мировой войны работы были прекращены. В СССР работы по ПГУ начались в 1933 году в Донбассе.

В 1926 году Ф. Фишер и Г. Тропш, сотрудники компании Ruhrchemie, сообщили о получении углеводородов из угля [2]. Первый промышленный реактор был запущен в Германии в 1935 году, в котором использовался Co-Th осаждённый катализатор. Было налажено производство синтетического бензина и дизельного топлива. Основным преимуществом получения синтез-газа согласно Ф. Фишеру и Г. Тропшу над технологией ПГУ – это возможность реализовать простое и эффективное управление процессом в ограниченном пространстве химического реактора.

Оба направления получения жидкого топлива из угля затормозилась из-за открытия и интенсивной эксплуатации неограниченных ресурсов природного газа и нефти. Однако во всём мире работают предприятия, которые на основе синтез-газа, полученного по технологии ПГУ, производят синтетические

моторные топлива, которые по качеству и экономическим показателям не уступают нефтепродуктам. Среди разработчиков технологии ПГУ лидируют Япония, Германия, Франция и США. К группе лидеров приблизились Китай, Индия, РФ и др.

1.1 Основные элементы технологии ПГУ. Технология ПГУ включает следующие элементы (см. рис.1):

Рис. 1 Схема использования «традиционной» технологии ПГУ.

1. Бурение наклонно-горизонтальных скважин для подведения дутья и удаления синтез-газа.

2. Объединение забоев наклонно-горизонтальных скважин в единую систему (модуль) для обеспечения одновременного розжига и равномерного движения фронта горения.

3. Подача в нагнетательные скважины воздуха или кислорода с водяным паром для поддержания процесса газификации.

4. Охлаждение и очистка синтез-газа для последующего преобразования в моторные топлива или получения электроэнергии.

5. Утилизация минерализованной воды угольных пластов.

1.2 Главная проблема – перемещение фронта сжигания в угольном пласте.

Главной проблемой непрерывной технологии ПГУ является создание способа перемещения точки дутья. Вплоть до 2014 года самым совершенным считался способ контролируемого

перемещения точки разжигания или система CRIP (the controlled retracting injection point or CRIP system), разработанная специалистами лаборатории Lawrence Livermore National Laboratory [3,4]. Использование силано-пропанового зажигателя/горелки системы CRIP позволяло более-менее успешно перемещать точку розжига и продолжения подачи окислителя, однако было связано с некоторым нарушением непрерывности процесса дутья, что сказывалось на стабильности процесса.

В результате сбора информации проблема, как сделать процесс перемещения точки дутья естественным и непрерывным, стала приоритетной. Решение этой проблемы пришло в голову автору статьи в спокойной обстановке, в автобусе по дороге из Харькова в аэропорт Борисполь на самолёт рейсом до Дубаи и далее до Чиннаи.

Суть технического решения заключалась в том, чтобы в трубах обсадной колонны дутьевой скважины просверлить определённого диаметра отверстия на рассчитанном расстоянии друг от друга, плотно закрыть их материалом, который плавиться при приближении фронта горения, что обеспечивает подключение новых точек горения будет происходить в автоматическом режиме и одновременно во всех нагнетательных скважинах модуля.

Примерно через год, уже после изложения наших предложений на тендере и патентования институтом ИТГ Madras нашего способа ПГУ аналогичное техническое решение было запатентовано и другими изобретателями.

Команду ИТГ Madras на тендере непосредственно представляли (смотри фото 2 слева направо):

1. Dr. Anatoliy O. Vasylychenko (Украина),
2. Mr. John F Kelafant (США),
3. Dr. Rajesh R Nair (Индия).

Фото 2. Непосредственные участники тендера от института ИТГ Madras.

Летом 2014 года представителями нашей команды была составлена заявка на патент. Схема генератора ПГУ, защищённого патентом Индии 5058/CHE/2014 [5], представлена на рис. 3.

Рис. 3 Схема газогенератора подземной газификации угля.

1 – нагнетательная колонна с отверстиями; 2 – отверстия, закрытые материалом, который плавиться при высокой температуре; 3 – колонна-фильтр эксплуатационной скважины; 4 – цемент; 5 – битумный пластикер; 6 – горизонтальная скважина, которая связывает нагнетательные и эксплуатационные скважины; 7 – скважина для мониторинга откачивания пластовой воды; 8 – коилтубинговые трубы; 9 – вязкий материал для розжига пласта угля; 10 – пласт угля.

1.3 Негерметичность скважины – ещё один решающий фактор эффективной технологии ПГУ. Автор «Записок...» уже в начале своего повествования отметил чрезвычайно важную роль фактора герметичности скважины при использовании технологии гидроразрывов. В технологии ПГУ отсутствие герметичности эксплуатационных скважин уменьшает продуктивность всего модуля примерно на 40% вследствие потери синтез-газа просто в атмосферу. У меня уже были патенты для совершенствования крепления газовых скважин благодаря применению системы пластичных битумных пакеров. В Украине применить это изобретение оказалось безнадежным делом: руководитель добывающего газ предприятия при обсуждении проблемы обычно ссылался на то, что операцию крепления осуществляют буровики, значит тему должны заказывать они; а руководитель бурового предприятия объяснял свой отказ тем, что эффект от применения технологии получит предприятие, добывающее газ, значит исследовательскую тему должно заказывать газопромышленное предприятие. В результате пионерское изобретение так и не используется по месту своего рождения. Это с одной стороны. Мой патент РФ №2068489 был заявлен во ВНИИГПЭ в 26.10.1992 году и опубликован 27.10.1996 году. А с другой стороны, через некоторое время я обнаружил в патентной литературе «родного брата-близнеца» моего патента, который был

заявлен в США и защищён патентом под N599252 в 15.09.1997 году и опубликован 30.11.1999 году. В силу многих причин я не стал затевать судебного разбирательства, однако у меня осталось неудовлетворённым любопытство: были ли у Mr Boyd, John Wesley со товарищи проблемы уговорить предпринимателей в Америке заработать приличные деньги?

Известно, что синтез-газ поступает в эксплуатационную скважину при температуре 800 – 1200⁰ С. Очевидно, что цементный камень не выдерживает такой температуры, а подземные генераторы обречены терять значительную часть продукции, загрязняя атмосферу. В своём докладе на тендере я предложил обеспечить герметичность эксплуатационных скважин и повышение производительности технологии ПГУ на десятки процентов за счёт применения пластических пакеров из органических материалов. Соперники по тендеру не готовы были дать свои предложения для решения проблемы герметичности.

1.4 Утилизация минерализованной воды угольного пласта. Перед тем, как приступить к розжигу угольного пласта по всей площади модуля дутьевых и эксплуатационных скважин необходимо обеспечить осушение толщи угольного пласта от пластовой минерализованной воды путём удаления и последующей её утилизации.

У меня сложилось впечатление, что предприятия-участники тендера никогда не рассматривали проблему утилизации минерализованной воды и были не готовы дать свои предложения, которые обеспечили бы сохранение окружающей среды от загрязнения.

Моё предложение по захоронению минерализованной воды на глубинах ниже залегания источников питьевой воды с обеспечением полной герметичности скважин за счёт использования битумных пластичных пакеров прозвучало убедительно.

2. Победить в тендере мировых лидеров – это реально. А воспользоваться её плодами?

Победа в престижном тендере – это поздравления, венки из тропических цветов, статья в местной газете. Успех отечественной науки на тендере отметил даже Нарендра Моди, премьер-министр Индии. Институт ИТ Madras получил возможность заключить с Neyveli Lignite Corporation Limited (Индия) трёхлетний договор (с возможностью продления) на создание экспериментального модуля подземной газификации бурого угля на месторождении Рамнад. Новая технология подземной газификации бурого угля была

представлена на конкурс лучшей разработки года, который проводил Н. Моди.

Одним из руководителей проекта назначили автора этой статьи с невероятно большой зарплатой. Предварительные оценки показали возможность моего превращения в долларового миллионера через 1,5 -2 года. И я таки почувствовал себя миллионером. Тем, кто не испытывал такого чувства могу сказать, что это необыкновенно приятное чувство. Но не продолжительное. Я при возвращении летом 2014 года через Дубаи домой позволил себе по своей гривневой карточке “VISA” приобрести смартфон “Samsung”, реклама котрого была на каждом здании в Чиннаи.

В Харькове я получил лёгкий скандал от жены и горькие слёзы дочери (почему не её “Samsung?”). Настушило постепенное возвращение к действительности. Смартфон я уступил дочери (я его никогда не освою), а при следующем приезде в Чиннаи узнал, что я уже не один из руководителей проекта, а попрежнему безработный инженер по буровым растворам, склонный к изобретательству. К сожалению, вследствие смены руководства компании Neyveli Lignite Corporation Limited, а также ошибочных действий нашего руководителя Раджеша Наира, работы по реализации проекта были отложены на неопределённое время.

Думаю, в статье следует представить информацию не только об официально утверждённой ректором группе специалистов для участия в тендере, но и о группе специалистов института ИТ Madras, возникшей спонтанно. Неформальный коллектив учёных объединяло желание активно участвовать в разработке инновационных технологий и их реализацию в нефтегазовой отрасли.

Фото 4. Участники тендера от ИТ Madras. Обеденный перерыв в гостевом домике компании Neyveli Lignite Corporation Limited. На фото слева направо Mr. John F Kelafant (США), переводчик Баладжи,

Dr. Rajesh R Nair (Индия), Dr. Anatoliy O. Vasylychenko (Украина).
Манджунат Лингаредди, докторант института ИТ Madras.

Фото 5. Гостевой домик компании Neyveli Lignite Corporation Limited.

Под впечатлением участия в тендере я решил: если найду свободное время после военной победы Украины, то обязательно составлю заявку в «Укрпатент» на отечественную технологию ПГУ, в которой предложу новую технологию крепления эксплуатационной скважины (будет совсем без цемента), изменю технологию первоначального розжига угольного пласта и прочие усовершенствования. Подземная газификация угольных месторождений Донбасса – недорогой, эффективный и экологически чистый вариант возрождения промышленности, разрушенной во время оккупации и ведения военных действий.

3. Краткий отчёт о результатах творческой командировки в Индию.

Мой краткий отчёт включает не только информацию о тендере, но и результаты моего ежевечернего общения со специалистами института ИТ Madras. Формирование творческой группы произошло в результате общения сначала через индийского переводчика Баладжи (смотри фото 4) с профессором Раджешем Наиром и докторантом института ИТ Madras Манджунатом Лингаредди. Основной темой бесед были разработанные мною и уже частично запатентованные технические решения. Главной особенностью этих изобретений было отсутствие в Украине менеджеров, готовых приложить усилия для использования инновационных технологий. По мнению этих менеджеров, предлагаемые технические решения имеют новизну избыточно высокого уровня, то есть не разработаны какой-либо зарубежной компанией и не опробованы в промышленных условиях.

Фото 6. Основа команды ИТ Madras, которая за два года разработала и запатентовала 15 изобретений в области технологии строительства скважин, а также интенсификации добычи нефти и газа. Слева направо Манджунат Лингаредди, Анатолий Васильченко и Раджеш Наир.

Профессора Раджеша больше всего заинтересовало техническое решение в области усовершенствования гидроразрывов нефтяных и газовых скважин, которое получило название «ГИДРОРАЗРЫВ НАОБОРОТ», то есть «VERSA FRACKING» [8]. Для реализации изобретений в промышленности профессор Раджеш создал частное предприятие, которое назвал "Petro Versa". Мне он предложил место одного из директоров-учредителей. Деньги за юридическое оформление «VERSA FRACKING» я не платил. Когда в 2017 году я уведомил профессора Раджеш о том, что чувствую необходимость отойти от дел, то по просьбе профессора я написал заявление о снятии с меня полномочий директора. Это было в конце 2015 года.

Основным продуктом предприятия Petro Versa были наукоемкие инновационные технологии, которые предназначены для использования в нефтегазовой отрасли. Поэтому потребителями продукции Petro Versa предполагались предприятия, как государственной, так и частной формы собственности, которые заняты бурением и эксплуатацией нефтяных и газовых скважин. Продукт деятельности Petro Versa сначала должен был возникнуть как патент на изобретение и далее доводится до технологии, готовой к промышленному использованию после проведения пилотных испытаний.

Профессор Раджеш очень точно уловил преимущества технологии VERSA FRACKING:

- чрезвычайно низкие затраты на реализацию технологии VERSA FRACKING;

- высокая эффективность VERSA FRACKING по сравнению с классическим гидроразрывом;
- возможность осуществления повторного воздействия на сланцевый пласт в течение короткого времени;
- отсутствует необходимость готовить большие объёмы жидкости гидроразрыва и после использования её утилизировать
- технология VERSA FRACKING является экологически чистой;
- гидроразрыв по VERSA FRACKING не требует использования энергии от внешнего источника и сложных технических устройств;
- технология VERSA FRACKING не провоцирует техногенных землетрясений.

Профессор Раджеш выбрал из запатентованных новых технологических решений наиболее перспективные, чтобы на презентациях заинтересовать руководителей нефтегазовых предприятий. Менеджеры этих предприятий представляли собой специалистов в основном из США. Они слушали внимательно, вопросов практически не задавали. Продолжения эти контакты не имели.

Только специалисты индийского происхождения компании “Oil India” (в штате Assam) живо отреагировали на представленную информацию, задавали много вопросов и, как наш профессор Раджеш, выбрали технологию VERSA FRACKING для опробования на одной своей скважине старого фонда с целью увеличения дебита газа.

Результатом презентации в “Oil India” стали подробный план работ и заключение договора. В силу действия обстоятельств, которые имели непреодолимую силу, реализация плана и выполнение работ не состоялась.

Как советовал мне в 2014 году Ю.Ф. Макогон, а организовывал в Индии чисто туристические поездки профессор Раджеш - это счастливое сочитание разумного совета и удачной реализации: быть в Индии и не прикоснуться к стенам Тадж Махала – это всё равно, что всё свободное от работы время просидеть на берегу харьковской речки Лопань.

Однажды такой день наступил – мы, профессор Раджеш, Манджунат и я, поехали посмотреть на Тадж Махал и погладить его полированные плиты.

Фото 7. Инженер по буровым раствором в отставке из Харькова.
Тадж Махал за его спиной.

Фото 8. Инженер из Харькова, Тадж Махал и примкнувший к нам
Раджеш Наир.

Фото 9. Инженер из Харькова
у стен храма Святого апостола Фомы

Фото 10. Святой апостол Фома,
который проповедовал учение
Иисуса Христа в Индии

Фото 11. Инженер по буровым растворам в отставке, который совершил перелёт за два моря и северную часть Индийского океана, чтобы посмотреть через левое плечо на открытый карьер, из которого добывают бурый уголь, а за спиной инженера замерла мощная теплоэлектростанция, которая ждёт очередную тысячу тонн бурого угля. По лицу инженера видно, что он замыслил прекратить углубление карьера электростанции.

На эту тему украинская пословица: дай Боже нашemu теляті тай вовка з'їсти.

Литература

1. Менделеев Д.И. Будущая сила, покоящаяся на берегу Донца. [Текст] / – Северный вестник, СПб, 1888, №8.
2. Процесс Фишера-Тропша [Электронный ресурс] - Режим доступу: [https://uk.wikipedia.org/wiki/ процес Фішера - Тропша](https://uk.wikipedia.org/wiki/процес_Фішера_-_Тропша)
3. Patent US4499945A. Int.cl E21B36/02, “Silane-propane ignitor/burner”. Inventor [Richard W. Hill](#), [Dewey F. Skinner](#), [Charles B. Thorsness](#). Published 1985-02-19.
4. Hill, R W. Controlled retracting injection point (CRIP) system: a modified-stream method for in situ coal gasification. // United States: N. p., 1981. Web.
5. Patent of India. Method for continuous underground coal gasification of coal and lignite seams. 5058/CHE/2014. Applicants: dr. NAIR, Rajesh R, LINGAREDDY, Manjunath G, dr. VASYLCHENKO, Anatolii O. Inventors: Indian Institute of Technology Madras.
6. Патент РФ №2068489. МКИ 7 E21B 33/13. Способ крепления скважин / А.А. Васильченко (Украина). Заявка 92003771/03. Заявлен 26.10.92. Оpubл. 27.10.96. Бюл. №30. С.
7. Патент України №124447. МПК E21B 33/10. Спосіб кріплення нафтових та газових свердловин з аномально низьким пластовим тиском. А.О. Васильченко (Україна.). Оpubл. 10.04.2018, Бюл. №7. 3 с.

8. Patent No. 4650/CHE/2015 IIT Madras filed on 2 September 2015 for the invention titled THE METHOD OF IMPLEMENTATION OF VERSA FRACKING OF OIL AND GAS WELLS s. Inventors: Dr. Rajesh R Nair /. Manjunath G L PhD Scholar / Dr. Anatoliy O. Vasylichenko Rtd. Senior Scientist, Ukrainian Scientific and Research Institute of Natural Gases.

9. Patent Application 5057/CHE/2014. «Method Useful in Drilling Boreholes in Water Sensitive Formations» - Inventors: Dr. Rajesh R Nair /. Manjunath G L PhD Scholar / Dr. Anatoliy O. Vasylichenko Rtd. Senior Scientist, Ukrainian Scientific and Research Institute of Natural Gases.

10. Patent 5057/CHE/2014 IIT Madras/Method and apparatus for gas hydrate production. Inventors: Mr. LINGAREDDY, Manjunath G¹, Dr. NAIR, Rajesh R¹, CHALLA, Shravan¹ and Dr. VASYLCHENKO, Anatolii O²

11. Patent No. 4650/CHE/2015 IIT Madrasf iled on 2 September 2015 for the invention titled THE METHOD OF IMPLEMENTATION OF VERSA FRACKING OF OIL AND GAS WELLS s. Dr. Rajesh R Nair /. Manjunath G L PhD Scholar / Dr. Anatoliy O. Vasylichenko Rtd. Senior Scientist, Ukrainian Scientific and Research Institute of Natural Gases

Серия: ГЕОЛОГИЯ

Васильченко А.А.**ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕОДОЛЕНИЯ
НЕСОВМЕСТИМЫХ УСЛОВИЙ БУРЕНИЯ. ОПЫТ И
ДОСТИЖЕНИЯ ХАРЬКОВСКОЙ ШКОЛЫ БУРОВЫХ
РАСТВОРОВ.****Аннотация**

Ежегодно Американским нефтяным институтом и Международной ассоциацией буровых подрядчиков издаётся «Классификатор буровых растворов», например [1], в котором приведены сотни фирм и тысячи химических реагентов и материалов. Инженеру по буровым растворам остаётся выбрать реагент с нужными свойствами. Эти характеристики закрепляются за реагентами как ярлыки практически навсегда.

Первое упоминание об использовании известковых буровых растворов как средстве укрепления стенок скважин и для борьбы с поглощениями датируется 1904 г. [2]. Первый американский патент Л.С. Копелина на глинистый известковый буровой раствор появился в 1922 г. (пат. США № 1411164). Пик использования известковых буровых растворов приходится в США на сороковые годы прошлого столетия.

Современная общепринятая теория физической химии буровых растворов сложилась в основном в середине прошлого века. Назрела необходимость противопоставить наиболее важным устаревшим теоретическим положениям новые альтернативные воззрения и обозначить технологические и экономические преимущества их реализации при бурении скважин.

Первой по порядку появления и самой серьёзной по значимости является проблема сохранения устойчивости стенок скважины и предотвращения диспергирования частиц выбуренной породы. Не вызывает сомнений то, что разрушение стенок и диспергирование частиц обусловлено поступлением воды из бурового раствора в горные породы. Это явление порождает два вопроса:

- почему вода движется в поры и трещины горных пород?
- как замедлить или предотвратить поступление воды в горные породы?

Точный ответ на первый вопрос, теоретический по сути, позволяет подобрать удачный вариант ответа на второй, сугубо практический вопрос.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Первые полтора века приобщения науки к решению проблем бурения скважин.
 - 1.1 Попытка применить теорию Вант-Гоффа в конце XX века. Неудачная.
 - 1.2 Следующая попытка применить теорию Вант-Гоффа в конце XX века. Неудачная.
 - 1.3 Теория осмоса Вант-Гоффа как частный случай теории энтропоосмоса.
 - 1.4 Самоорганизация энергии и вещества – это проявление аккумулятивных (не диссипативных) структур, которые имеют информационную природу.
 - 1.5 Интуиция и характер борца, по Кулагину, успешны и естественны.
2. Примеры преодоления несовместимых условий при бурении скважин.
 - 2.1 Известковый буровой раствор на лигносульфонатной основе.
 - 2.2 «Гидроразрыв наоборот», «диверсия наоборот», что ещё может быть в нефтегазовой отрасли наоборот?
 - 2.3 Тендер на тендер не приходится.
 - 2.4 Демон Фика и уточнение понятия, что такое диффузия?
 - 2.5 Механизм образования кремния.
 - 2.6 Приготовление бурового раствора – это ли не искусство? Другими словами – “Is It an Art?”
 - 2.7 А приготовить в скважине буровой раствор для замены системы “Flo-Pro”, которая не сложилась у коллеги из зарубежной компании “M-I SWACO” - “Is It an Art?”

1. Первые полтора века приобщения науки к решению проблем бурения скважин.

Теория осмоса Вант-Гоффа (первого лауреата Нобелевской премии по химии) была первой из физико-химических теорий, которую предложили использовать для замедления (ингибирования) поступления воды в сланцы при бурении: патентом США №1819646

предусматривалось добавление солей в буровой раствор для снижения осмотического давления в горных породах. Это не обеспечило устойчивости стенок скважины.

1.2 Следующая попытка применить теорию Вант-Гоффа в конце XX века. Неудачная.

Т.С. Мондшайн [3] предложил физико-химическую модель увлажнения горных пород за счёт осмотической гидратации и поверхностной гидратации, которые были развиты в работах Д.О'Брайена, М. Ченеверта [4], Дж. Симсона [5] и затем собраны в монографии Дж.Р.Грея и Г.С.Г.Дарли [6]. Эта физико-химическая модель увенчалась разработкой и повсеместным применением полимеркалиевых буровых растворов. Этот тип растворов обеспечивал относительно высокую устойчивость стенок скважины, сложенных аргиллитами, но осмотическую гидратацию эти растворы не сдерживали. Согласно представлениям Д.О'Брайена, М. Ченеверта, Дж. Симсона ингибирование происходит вследствие ионного обмена ионов натрия на калий в межпакетном пространстве глинистых минералов и образования менее набухающей калиевой формы алюмосиликатов.

Известно, что существует проблема бурения скважин в пластах аргиллитов. Эти сланцы получили характеристику *troublesome shale*, то есть доставляющие неприятности: при контакте с буровым раствором на водной основе они впитывают воду и через одну-две недели происходит обвал стенок в скважину. Большинство специалистов [7,8] согласились с тем, что поступление воды вызывают осмотические потоки. Согласно Вант-Гоффу, для предупреждения осмотических потоков необходимо на стенках скважины сформировать своего рода полупроницаемую мембрану за счёт обработки бурового раствора компонентами, которые повышают химический потенциал. В результате проведенных лабораторных экспериментов исследователи получили обращение потока воды из сланцев в сторону бурового раствора в скважине [7,8].

Однако вскоре была обнаружена принципиальная ошибка в методике исследования: перед экспериментом керновый материал сланца измельчали и формировали из него под давлением цилиндрические образцы. Известно, что главный морфологический признак, который делает сланец *troublesome* – это существование системы трещин, в которых возникает и растёт давление. В подтверждение этого вывода можно привести пример с гранитами с Кольской сверхглубокой скважины, которые накапливают аномально высокое давление в двух

системах тектонических трещин. После многократных обрушений стенок скважины и нескольких перебуриваний скважины новыми стволами углубление Кольской сверхглубокой было прекращено.

1.3 Теория осмоса Вант-Гоффа как частный случай теории энтропоосмоса.

На рис.1 показано, что самопроизвольный энтропоосмотический поток воды, направленный к вершине трещины, в результате действия положительной обратной связи усиливается, вдавливает молекулы воды в вершину трещины и исключает движение в сторону выхода из трещины.

Рис. 1. А. Этап формирования уплотнённых структур двумерной жидкости, которые самопроизвольно движутся к вершине трещины, где адсорбционные слои перекрываются и формируют трёхмерную жидкость.

Б. Этап формирования в жидкой воде 3 градиента СО 4 и соответствующего ему градиента давления 5, которые обуславливают увеличение и накопление давления энтропоосмотического происхождения.

Таким образом, причина разрушения горных пород в скважине – это формирование в буровом растворе самопроизвольного потока воды, направленного от устья к вершине трещины согласно градиенту структурной организованности.

1.4 Теория самопроизвольного движения и самоорганизации энергии и вещества от Аристотеля до нового времени.

Напомним, что энтропоосмос – это природное явление, которое состоит в том, что жидкость при внешнем информационном воздействии, которое формирует градиент структурной организованности (СО), самопроизвольно движется согласно градиенту СО, то есть в направлении увеличения плотности и упорядоченности. Энтропоосмотический поток – это явление не физическое, а информационное.

Феномен энтропоосмотических потоков в стеснённом пространстве порождает физические парадоксы:

- хаотическое тепловое движение молекул превращается в упорядоченное коллективное движение;
- возникает аномалия давления, которая со временем не рассеивается, а возрастает (возникшие структуры по природе не диссипативные, а аккумулятивные).

Прекратить процесс накопления энергии можно, если устранить действие градиента СО и действие положительной обратной связи.

Без разрушения тела глинистого сланца этого достичь невозможно. В природных условиях, то есть в сланцах на стенках скважины *реализовать переток воды из трещин в сторону скважины невозможно.*

Однако вернемся к физико-химической теории буровых растворов. Начнем критический пересмотр существующих теоретических основ с модели осмоса по Вант-Гоффу, за которую в 1901 г. выдающемуся ученому была присуждена нобелевская премия. Признаком неточности, неполноты теории осмоса Вант-Гоффа и основанием для ее замены является хотя бы установление явления аномального осмоса: существование аномалий свидетельствует о том, что следует разрабатывать модель, которая вберёт в себя и старую модель, и её аномалии, но уже в качестве нормы.

Автор в 80-х годах прошлого века предложил гипотезу, которая, по его мнению, заменит модель осмоса Вант-Гоффа. Идея очень простая: жидкость всегда самопроизвольно движется в том направлении, где ее структура более упорядочена, более уплотнена.

Если очень кратко, то новое явление можно охарактеризовать так: молекулы жидкости выбирают порядок. Если в системе во время упорядоченного и коллективного движения молекул преобладает действие положительной обратной связи, то порядок возрастает, происходит самоорганизация вещества и энергии. Феномен самоорганизации энергии заключается в том, что тепловое хаотическое движение молекул жидкости (то есть теплота) превращается в поток молекул (то есть механическую энергию), накапливается в форме давления и далее может полностью превратиться в работу.

Новое явление самопроизвольного движения жидкости по градиенту структурной организованности (СО) названо энтропоосмосом (ἐντροποωξμος), что можно трактовать как способность превращать (с греч. ἐντροπο - превращать) беспорядочное движение молекул жидкости в поток и далее в давление (с греч. ωξμος - давление). Поскольку изменение структуры в жидкой конденсированной системе всегда сопровождается изменением количества информации, заключенной в структуре, то и параметр градиент СО, который организует самодвижение жидкости, имеет информационную природу, а сам энтропоосмос – это своего рода информотаксис, т.е. движение молекул жидкости в соответствии с градиентом информации в системе.

Плотность, диэлектрическая проницаемость и вязкость относятся к структурно чувствительным параметрам жидкостей. Уплотнение структуры воды по мере утонения пор подтверждается результатами замеров диэлектрической проницаемости при исследовании тонких пленок воды между пластинами слюды [9] (см. табл.1).

Таблица 1

Диэлектрическая проницаемость водных пленок

Толщина пленки воды, мкм	3,7	2,9	1,6	0,3	0,1,	0,07
Диэлектрическая проницаемость воды	80	79	75	35	6	4,5

Толщина микротрещин в аргиллитах и диаметр пор в глинах значительно меньше 0,07 мкм, поэтому диэлектрическая проницаемость воды, находящейся в порах, ниже 4,5. С другой стороны, установлено, что даже в хорошо обработанном полимерами буровом растворе диэлектрическая проницаемость воды не понижается до 4,5. Таким образом, вода в системе БР-ПЗС, согласно закону энтропоосмоса, всегда движется из бурового

раствора в поры глин и трещины аргиллитов призабойной зоны скважины. Обращение потока невозможно.

Исходя из предложенной модели гидратации горных пород призабойной зоны, можно предложить три возможных варианта защиты стенок скважины:

1. Понижение уровня СО воды в трещинах горных пород призабойной зоны за счет добавления в буровой раствор электролитов, последующего диффузионного проникновения ионов (K^+ , Ca^{2+} и др.) в трещины аргиллитов и разрушения упорядоченной структуры гидратных слоев на поверхности трещин.

2. Повышение уровня СО воды в буровом растворе за счет использования полимеров и коллоидов.

3. Разрыв связи между водой в буровом растворе и водой в горных породах призабойной зоны путем образования непроницаемого слоя на стенке скважины за счет использования извести, жидкого стекла и в меньшей степени гидрофобизаторов.

Главным физико-химическим процессом, обеспечивающим гидратацию молодых пластичных глин (gumbo shale) при контакте с буровым раствором, является аномальный осмос [10]. Самой наглядной демонстрацией аномального осмоса можно считать опыт, осуществленный Людвигом в XIX веке: высушенный свиной пузырь опускали в насыщенный раствор соли, в результате чего происходило набухание пузыря, пересыщение раствора и выпадение кристаллов соли. Эксперимент Людвиг не привлек пристального внимания ученых, хотя он парадоксален по своей сути: свиной пузырь всасывает воду, отбирает молекулы воды у молекул соли. Это явление имеет все признаки аномального осмоса, но его можно охарактеризовать и как активный транспорт, т.е. как аномальную диффузию воды, направленную по градиенту концентрации растворенного вещества. С позиции гипотезы энтропоосмоса в эксперименте Людвиг проявляет себя самопроизвольное движение воды в направлении более упорядоченной её структуры вопреки законам Вант-Гоффа, Фика и принципа Клаузиуса. То, что для классических явлений осмоса и диффузии является аномалией, для энтропоосмоса - это норма.

1.5 Теория самоорганизации Аристотеля vs гипотезы Клаузиуса о неизбежной тепловой смерти Вселенной.

С теорией самоорганизации Аристотеля, вариантах ВНТ, загрязнением Вселенной энтропией связан красивый эпизод из истории науки античных времён, который не способны увидеть и в него поверить современные учёные. Исследования [8-11]

произведений античного гения Аристотеля показали, что более двух тысяч лет тому назад, ещё до провозглашения постулата Клаузиуса, уже была детально разработана непротиворечивая теория самоорганизации, в которой главную роль играла информация («форма» у Аристотеля) и энтелехия, то есть разумный план Творца, который направляет эволюцию не к холодной смерти, а в сторону совершенных структур и торжества добра. Уже в давние времена Аристотель показал, что непримиримая борьба двух начал нашего мира информации и энтропии («лишённость» у Аристотеля, греч. – «sterésis»), преимущество в результате самоорганизации всегда на стороне информации, а нечто эфемерное и не действующее, как энтропия - уничтожается.

Теория самоорганизация Аристотеля получила подтверждение в наше время, а постулат Клаузиуса так никогда не был доказан. Больше того, он уже много раз экспериментально был опровергнут [7-10 и др.] и его место не в Храме науки, а в архиве курьёзов. Но для этого необходимо, чтобы люди в развитых странах знали грамоту, умели читать и думать.

В 80-тые годы мне удалось опубликовать формулу открытия, которое со временем получило название теория энтропоосмоса. Со временем теория была распространена не только на процессы самопроизвольного движения молекул воды и жидкостей вообще, но и на все системы, которые состоят из структурных элементов, объединённых сетью связей.

Откорректированная формула энтропоосмоса сейчас изложена следующим образом:

совокупность материальных элементов, которые объединены системой связей, количество которых превышает порог перколяции, способна самопроизвольно двигаться согласно градиенту СО, то есть в направлении, где выше упорядоченность и энергонасыщенность связей.

Опровергнутые выше ограничения, которые накладывает ВНТ на развитие науки и создание новых технологий, следует критически пересмотреть согласно принципу энтропоосмоса. В научной литературе уже достаточно аргументов для обоснования новых теоретических положений:

- самоорганизация системы и переход в неравновесное состояние происходит вследствие поступления извне информации и формирования самопроизвольного коллективного движения элементов;

- энтропоосмос обеспечивает преобразование теплового хаотического движения элементов в поток и далее в давление, которое накапливается и возрастает в результате действия в стеснённом пространстве положительной обратной связи;

- энтропоосмотический поток обуславливает самопроизвольное поступление из объёма с низкой концентрацией вещества в объём с большей и всё возрастающей концентрацией.

Элементы теории энтропоосмоса приведены в трудах Аристотеля. Вместе мы победим энтропийное мракобесие.

1.6 Интуиция и характер борца по Кулагину успешны и естественны.

В результате анализа американского опыта успешного бурения большого количества скважин П.Г. Кулагин установил, что избыточное количество извести, превышающее предел её растворимости в воде, обеспечивает устойчивость стенок скважины. В отличие от американцев, которые для увеличения термостойкости глинистого бурового раствора, заменили известь на другой электролит, ослабляющий ингибирование глин, а именно хлористый калий, П.Г. Кулагин решил убрать из рецептуры не сильнейший ингибитор диспергирования глин, а другой компонент, который химически не совместим с известью, – коллоидную глину.

Для меня до последнего времени была загадкой введение в основу рецептуры раствора БСК (аббревиатура П.Г. Кулагин), включавшей известь и органическую коллоидную фазу – гуматы бурого угля или торфа, решение нашего шефа использовать каустическую соду – гидроксид натрия. С точки зрения удешевления рецептуры и техники безопасности следовало бы использовать обычную соду Na_2CO_3 . Для обеспечения глубины превращения гуминовых кислот в их натриевую соль использование каустической соды представляется более предпочтительной. Изобретение П.Г. Кулагина как раз и заключается в создании из гуминовой кислоты нового компонента - макромолекулы органической щёлочи, которая не теряет способности растворяться в насыщенном водном растворе соли. Увеличение молекулярного пространства внутри гумата натрия обеспечивает проявление эффекта низкоэнергетического синтеза и формирование межмолекулярного комплекса щелочного гумата с молекулами гидроокиси кальция и даже микрочастицами извести (см. рис 1, 2).

Заполнение внутримолекулярного пространства макромолекул гуматов ионами и молекулами из раствора порождает эффект синергизма: гуматы приобретают растворимость в

насыщенных растворах одно- и двухвалентных металлов, а также интенсифицируют перенос молекул извести из раствора к поверхности минералов, слагающих стенки скважины.

Рис. 2. Синергетический эффект увеличения растворимости молекул гуминовой кислоты и частиц извести в щелочном растворе воды. 1 – молекула гуминовой кислоты; 2 – частицы (молекулы) извести; 3 – катионы натрия.

Развивая успех П.Г. Кулагина с промышленным применением БСК, его группа перешла к исследованию синергетических композиций реагентов в качестве основного метода низкоэнергетического синтеза реагентов с новыми свойствами.

Рис. 3. Схема образования синергетической композиции молекул гуматов (1) с цепями макромолекулы биополимера (2) при совместном растворении.

В свою очередь, молекулы гуматов фиксируют пространственное размещение полимерных цепей, предупреждая их свертывание при уменьшении степени гидратации полисахарида при повышении температуры (выше $120\text{ }^{\circ}\text{C}$), когда тепловым движением разрушаются водородные связи, и щелочности (рН выше 11). Кроме того, молекулы гуматов служат своего рода „узелками”, которые в случае разрыва полимерных цепей, связывают разорванные концы, тем самым поддерживая высокий уровень структурно-реологических свойств раствора и компенсируя действие механодеструкции.

Гуматно-полимерные синергетические комплексы могут служить в качестве основы мало- и безглинистых буровых растворов с уникальными свойствами:

- устойчивостью к действию высоких концентраций солей щелочных и щелочноземельных металлов;
- устойчивостью в присутствии извести и соответственно к уровню щелочности свыше 12;
- устойчивостью к высоким концентрациям высокомолекулярного жидкого стекла и соответственно к уровню щелочности свыше 12;
- устойчивостью к действию высоких температур (свыше 150°C).

Комбинирование гуматов с длинноцепочечными полимерами акрилового ряда и известными реагентами-антиоксидантами повышает термостойкость синергетической композиции до 200°C .

Для технологов особый интерес должно представлять сочетание в рецептуре малоглинистого или безглинистого бурового раствора синергетической композиции органических реагентов и извести, которая обеспечивает сильное ингибирующее действие и укрепление стенок.

2. Примеры преодоления несовместимых условий при бурении скважин.

2.1. Известковый буровой раствор на лигносульфонатной основе.

К недостаткам известковой системы БСК можно отнести использование больших количеств бурого угля и каустической соды.

Следующая страница новой истории известковых буровых растворов связана с разработкой и промышленным использованием безглинистого бурового раствора, органическая коллоидная фаза которого была представлена техническими лигносульфонатами, а щелочной компонент – кальцинированной содой (см. авт. свид. СССР № 1211274, 1985 г.).

Заметным достижением лигносульфонатного известкового бурового раствора можно считать восстановление за счет его крепящих свойств осложненных стволов в скважинах 24 Мурманская и 82 Северо-Кильдинская и успешное доведение до проектной глубины впервые на шельфе Баренцева моря [12, 13]. Также впервые бурение этих скважин было продолжено практически без проработки ствола после консервации с использованием известкового бурового раствора в течение нескольких месяцев.

Выдающийся результат по преодолению несовместимых условий бурения был достигнут представителями Харьковской ШБР при бурении глубокой разведывательной скважины 800 Шебелинской [14]. Применение безглинистой известковой системы стало возможным благодаря решению Главного инженера ВБР Али Гиясовича Нагиева. Поэтому новая рецептура была включена в проект на строительства скважины и был утверждён План работ.

Известно, что интервал бурения под промежуточную колонну 324 мм от 1400 м до 4150 м включал несколько несовместимых по условиям бурения отложения терригенного триаса, хемогенной перми и терригенного карбона. Пластовое давление в истощённых газовых отложениях нижней перми составлял 3,8 МПа (коэффициент аномальности $K_a = 0,25$). Использование насыщенного солью бурового раствора обусловила необходимость поддержания проектной плотности на уровне $\rho = 1260 \text{ кг/м}^3$, хотя реально она достигала $\rho = 1320 \text{ кг/м}^3$, что соответствовало репрессии величиной 23 МПа. Впрочем, поглощений и осложнений со столом не было.

Уже при бурении в отложениях карбона было потеряно несколько десятков кубических метров бурового раствора вследствие того, что при спуске колонны был содран слой тонкого цементного закрепляющего слоя. Эти поглощения были ликвидированы путём поднятия бурильного инструмента в башмак и выдерживания скважины в спокойном 8 часов. За это время произошло самозалечивание трещин гидроразрыва слоем цемента за счёт взаимодействия с горными породами. Спуск и крепление промежуточной колонны $\text{Ø}324 \text{ мм}$ осуществляли цементным раствором плотностью 1800 кг/м^3 на глубину 3738 м без осложнений.

Известно, что при бурении скважины 800 Шебелинской были отмечены чрезвычайно обнадеживающие нефте- и газопроявления в горизонтах Б-10 и С-4-7,9 соответственно. К сожалению неудачный выбор бурового раствора, предложенного на совещании представителями ВНИИБТ, привёл к утраты геологической информации, также к серии прихватов, что стало причиной

досрочного прекращения углубления скважины. Представители лаборатории буровых растворов УкрНИИГаза высказались против замены известковой системы на буровой раствор со слабыми ингибирующими свойствами.

2.2 «Гидроразрыв наоборот», «диверсия наоборот», что ещё может быть в нефтегазовой отрасли наоборот?

«Гидроразрыв наоборот» – это красивый технологический процесс, защищённый несколькими патентами. В одном ряду с «гидроразрывом наоборот» поставлена «диверсия наоборот». А «диверсия наоборот» может быть красивой технологией? Несомненно, диверсия может быть технологией, но с другим эпитетом: диверсия эффективная, полезная, доставляющая удовольствие.

Перейдём ближе к буровым растворам в несовместимых с бурением условиях. Харьковская школа буровых растворов изобрела целый ряд, класс буровых растворов, которые способны терять своё свойство несовместимости с условиями бурения. Харьковской ШБР создан ряд буровых растворов, независимых от условий бурения, который начинается с БСК. На скважине 800 Шебелинской великолепный, непревзойдённый результат показал лигносульфонатный известковый буровой раствор [14]. Отметим, что известковый буровой раствор можно собрать из разных компонентов, включая экзотические и невероятные. Но об этом чуть позже.

Наш человек, Михаил Боровик в составе команды «Бароид» в попал Западную Сибирь, но не за диверсию, которую он ещё не совершил, но уже вынашивал. На Сугмутском нефтегазовом месторождении Михаил понял, что буровой инструмент находится в интервале набора кривизны в глинистых отложениях в кошанском ярусе, которые перекрывают продуктивный пласт. Именно в кошанских глинах на этом месторождении чаще всего происходят прихваты бурового инструмента. Соседняя скважина как раз стояла с прихваченным буровым инструментом.

Когда в его скважине проявили себя признаки осыпания стенок Михаил Боровик на техническом совещании выступил с предложением перевести калиевый буровой раствор в известковый для повышения устойчивости стенок скважины путём обработки раствора известью. После опробования обработки бурового раствора известью и замера параметров участники совещания дали согласие на обработку раствора известью. Решающим аргументом М.В. Боровика было то, что в реализации такой технологии он принимал

непосредственное участие на скважине 800 Шебелинской в Украине, что предупредило аварии на буровой.

Согласно решению совещания (без уведомления Хьюстона) 3 тонны извести были введены в виде известкового молочка, приготовленного в глиномешалке (две порции) во время циркуляции бурового раствора. При возобновлении бурения работники бригады отметили, что вынос обломков стенок прекратился, крепящее действие извести сработало. Весь интервал 50 м наклонного ствола в неустойчивых глинах был пробурен без осложнений. Так произошло необъявленное внедрение известкового бурового раствора по технологии Харьковской школы буровых растворов. В частном разговоре было отмечено, что нелегальный характер процедуры внедрения технологии несколько напоминает действия необычного диверсанта, который преследовал цель принести пользу. То есть произведена «диверсия наоборот».

Ремарка. К нам с Михаилом Боровиком на скважину 800 Шебелинскую были присланы варяги из Москвы, которые обработали наш известковый буровой раствор до неузнаваемости, довели скважину до аварии. Вот это была настоящая диверсия, без второго плана.

2.3 Тендер на тендер не приходится.

В 2016 году, через два года после участия нашей команды от Индийского института Технологии Мадрас в тендере на реализацию технологии по подземной газификации на месторождении Рамнад (Индия) и победе, я уже от частной фирмы в Киеве принял участие в следующем тендере на применение бурового раствора для бурения скважины 314 Ланновской под эксплуатационную колонну в интервале 3340 – 4080 м. Условия тендера мне не понравились: в проект не включать буровые растворы типа известковых не применять, реагенты из бурого угля и реагенты из гидролизованного полиакриламида не использовать.

Дело в том, что в компанию «Укргаздобыча» пришло новое поколение выпускников из ИФГТУНГ, которые как могли выросли над собой на курсах по буровым растворам от зарубежных компаний. Поэтому молодые люди получили специфические знания о буровых растворах.

Я таки представил свой проект на тендер. А он возьми и выиграй.

Приехал я на буровую, познакомился с бригадой. Ребята с Западной Украины, дело своё знают.

Через 15 – 20 дней проявились первые признаки несовместимых условий: газоносные пласты ежедневно стали поглощать 7 – 10 м³ раствора, а аргиллиты под воздействием соляного штока стали подсыпаться, появились проработки ствола. Несовместимость условий проявилась в том, что тектоническое воздействие соляного штока требует увеличения давления столба бурового раствора. Однако и ежедневные поглощения бурового раствора возрастают при этом.

Вот в этой ситуации и у меня возник замысел «диверсии наоборот»: для очистки ствола от обломков аргиллитов, а также для изоляции песчаников с аномально низким давлением осуществить промывку скважины вязкоупругими смесями, которые содержат углекислотный реагент, известь, КМЦ и мел. После прокачивания 3 – 4 пачек таких пачек и распределения их вещества в объёме раствора осыпание стенок и поглощения раствора прекратились, щёлочность повысилась до $\text{pH} \geq 12$, плотность бурового раствора увеличилась с 1060 до 1160 кг/м³.

В результате реализации прокачивания вязкоупругих пачек было осуществлено необъявленное известкование бурового раствора. Интервал 3340–4080 м был пробурен с опережением проектного задания – 30 суток, которые включают две недели борьбы с осложнением.

Одновременно с скважиной 314 Ланновской велось бурение скважины 206 Ланновской, расположенной на расстоянии 500 м. На ней также возникли осыпи аргиллитов, которые значительно усилились при забое 3748, а также возникло поглощение (15 м³) после утяжеления бурового раствора и использования наполнителей. В результате в скважине возникли два прихвата, один из которых закончился перебуриванием вторым стволом. Таким образом, применение в скважине 314 Ланновской необъявленного известкования бурового раствора выполнила функцию промежуточной обсадной колонны. «Диверсия наоборот» сработала.

2.4 Демон Фика и уточнение понятия, что такое диффузия?

В науке так повелось, что когда возникает очередной мировоззренческий кризис, то его сначала демонизируют, то есть присваивают имя некоторого демона: в физике – это демон Максвелла, в биологии – демон Дарвина, в термодинамике Клаузиус заслужил высокой оценки демонических качеств – демон Клаузиуса. В геологии также давно кризис, который породил закон диффузии, согласно которому вещество должно рассеиваться, а оно не иначе под

влиянием демона Фика позволяет себе концентрироваться в месторождениях, конкрециях, самородках.

Повторим вопрос, на который будем искать ответ: что такое диффузия?

Согласно любому школьному или университетскому курсу химии, диффузия – это хаотическое тепловое движение атомов и молекул, в результате которого в системе устанавливается состояние термодинамического равновесия, чаще всего – выравнивание концентрации вещества. Этот принцип практически всегда справедливый для газов.

Что касается жидкостей [15], жидкость – это такое состояние вещества, в котором молекулы движутся во всех возможных направлениях и не чувствуют друг друга на расстояниях, превышающих несколько стомиллионных частей сантиметра. Правда, автором данной работы было установлено, что дальное действие, или способность молекулам воды чувствовать друг друга может достигать от нескольких сантиметров в капиллярных процессах в лаборатории, до десятков километров в песчаниках подземной гидросферы, на которые передаются изменения в структуре. В этом, например, состоит проявление энтропоосмоса. Когда энтропоосмотический поток направлен к зародышу кристалла, то за счёт энергии потока происходит процесс построения твёрдого минерального тела.

Анализ примеров самоорганизации вещества и энергии свидетельствует о том, что эти процессы не являются диссипативными, потому что:

- не требуют предварительного накачивания энергией;
- не требуют перехода в закритическое состояние и достижения точки бифуркации;
- не требуют экспорта энтропии в количестве, большем чем количество информации, которая введена или возникла в системе.

Диссипативные процессы, которые сопровождаются «накачиванием» системы энергией, не соответствуют определению «САМО-организация», поскольку представляют собой результат принуждения со стороны исследователя, а не волеизъявления системы.

2.5 Механизм образования кремния.

Перед тем, как приступить к анализу процесса самоорганизации растворённого в воде кремнезёма в метасоматический кремень, рассмотрим пример самоорганизации из живой природы.

В океанах со времён ордовика существует животное, которое называют морской лилией за внешнее сходство с озёрной лилией. Питается морская лилия тем, что улавливает морской «снег» - остатки организмов, которые несёт течение. Морская лилия не имеет ротового отверстия и потребляет органическое вещество непосредственно сквозь поверхность пяти рук, раскрытых навстречу течению. Поверхность тела морской лилии покрыта, как и у всех живых существ, полупроницаемой мембраной, которая осуществляет активный транспорт вещества в тело лилии

Таким образом, условия для самоорганизации (роста, поддержания жизнедеятельности и размножения) морской лилии такие: 1) существование потока воды, который доставляет питательное вещество и 2) способность поверхности тела морской лилии улавливать и усваивать питательное вещество.

Что общего между механизмом роста морской лилии и явлением метасоматоза?

Г.А. Поспелов приводит следующие особенности явления метасоматоза [16]:

- существование внешнего потока единого раствора, который приводит к направленному вещественному изменению;

- в своей крайней форме процесс заканчивается полным замещением первоначального материала тем, что приходит с потоком водного раствора.

Г.А. Поспелов [16] предложил выделить как отдельное явление интрасоматоз («метасоматическое набухание»), который отличается от метасоматоза тем, что он представляет собой не замещение, а вторжение нового материала, раздвигание материала пород.

Рассмотрим условия возникновения и роста метасоматического кремня. Известно [16], что галька и пласты кремня образуются в отложениях мела, мергеля, известняка. Характерными для них является приповерхностное залегание, где существует поток грунтовых вод, который привносит в мелово-мергелевую толщу кремнезём и выносит кальций и магний.

Кремень зарождается в порах и трещинах, заполняет поровый простор известковистого скелета [17]. Физико-химический механизм этого процесса может быть представленный следующим образом. Сначала растворённый в воде силикат натрия образует адсорбционный слой на поверхности поры или трещины зародышевой фазы, который при определённой концентрации силиката можно рассматривать как двумерную жидкость.

В местах сужения пор или трещин адсорбционные слои перекрываются, возникают микрозоны уже объёмной жидкости силиката натрия, которая способна самостоятельно двигаться согласно своему градиенту СО. Вследствие действия энтропоосмотического потока силикатная жидкость сдавливает себя, тем самым дополнительно повышая свой уровень СО, что по механизму положительной обратной связи усиливает энтропоосмотический поток. Энергия потока силиката натрия возрастает настолько, что формирует плотное твёрдое тело – кремьень. Весь процесс самоорганизации происходит согласно с обобщённым синергетическим принципом: сначала нарушается состояние равновесия в системе (образование градиента СО жидкости), далее организуется кооперативное движение молекул (энтропоосмотический поток) и, наконец, включается действие положительной обратной связи (повышение давления → возрастание уровня СО жидкости → повышение давления).

Освобождённая после образования кремья вода, действуя как растворитель, растворяет и выносит кальциевые соединения. Вынесенные наружу продукты метаболизма кремниевое тело образуют не бесполезный материал, а упорядоченную полупроницаемую мембрану, вероятно с коническими порами. Широкая сторона асимметричных пор естественно обращена в сторону от метасомы. Вполне очевидно, что конические поры придают потоку силикатной жидкости необратимый характер и действуют как дополнительный фактор усиления потока.

Фото.4 Метасома кремья из осыпи у подножия меловой горы Кременец (г. Изюм).

Лабораторные исследования показали, что реакцию взаимодействия известки с силикатами можно замедлить, а полностью остановить не удаётся. В растворе медленно образуются продукты реакции – нерастворимые гидросиликаты двухвалентных металлов.

В ходе исследований были разработаны принципы приготовления раствора на основе ингибиторов известки, силиката щелочного металла и некоторого количества продукта их медленной реакции – гидросиликата кальция. Эта совместимость позволила в определённой мере реализовать идею приготовления высокоингибированной системы (известково-силикатного раствора – ИСР [17]), в которой усилия нескольких ингибиторов объединены. При этом необходимо было:

- определить оптимальные соотношения компонентов, которые обеспечивают синергетический эффект;
- оптимизировать структурно-реологические свойства раствора, в котором в нерастворённом (выше предела растворимости) состоянии находится гидроокись кальция в форме кристаллогидратов, а также гидросиликат кальция в растворённом виде и гидросиликаты щелочных металлов;
- создать удобную товарную форму для оперативного введения известки и силиката в коллоидно защищённой форме в буровой раствор.

2.6 Приготовление бурового раствора – это ли не искусство? Другими словами – “Is It an Art?” [22].

В случае статьи [22] – это “Ars pro arte”, то есть искусство ради искусства. Название изысканное, а внутри пустовато.

В нашей Харьковской ШБР недавно появилось своё “Ars pro arte”. Уже при постановке задачи было некоторое сомнение: А получится ли? А будит ли польза?

В заслугу нашей школы следует сказать: получилось, но пользы не много. Опыт буровика подсказывает: если новая технология приводит к увеличению сложности без значительного повышения эффективности, то без сомнений следует выбрать упрощение. Между чрезвычайно простым и эффективным известковым буровым раствором и очень красивым и таким же эффективным, но сложным известково-силикатным раствором я бы выбрал известковый.

Лабораторный эксперимент: в химический стакан налить 50 мл раствора силиката натрия (5% раствор жидкого стекла) и при перемешивании добавить 20 мл 5% суспензии гашённой известки.

В стакане моментально образуется суспензия силиката кальция. Твёрдый, даже красивый метасоматит кремня не возникает. Необходимо иметь запас времени в сотни лет и отлаженный физико-химический процесс самоорганизации вещества в подземной гидросфере.

Перенести процесс самоорганизации вещества и энергии из лаборатории в меловой пласт, омываемый грунтовыми водами, но какая от этого польза? А реализовать практически невозможный процесс слабо? А у нас получилось! Откройте патент «Известково-силикатный буровой раствор», бюллетень №19, опубликовано 12.10.2020 г.

2.7 А приготовить в скважине буровой раствор для замены системы “Flo-Pro”, которая не сложилась у коллеги из зарубежной компании “M-I SWACO” - “Is It an Art?” [18].

Скважина 65 Восточно-Полтавская интересна для нашего повествования, во-первых, тем, что буровой раствор, разработанный Харьковской ШБР был включён в проект ещё на стадии составления проекта, во-вторых, был исключён из-за отсутствия нужного реагента и заменён на безглинистый биополимерный раствор “Flo-Pro” компании “M-I SWACO”, в-третьих, ещё раз включён, когда фирменный буровой безглинистый раствор буквально завис в скважине, не справился очисткой ствола от кусков арпилита и в течение двух недель не мог дойти до забоя. И в-четвёртых, закончил бурение с более высокими технологическими показателями по скорости проходки, по затратам на химическую обработку и прочее.

При бурении в интервале 4536–4545 м на растворе “Flo-Pro” постоянно отмечались возрастания крутящего момента, увеличение давления циркуляции до 250 атм, значительное вымывание шлама. Учитывая осложнения, связанные углублением скважины, на геолого-техническом совещании было принято решение перевести раствор “Flo-Pro” на буровой безглинистый гуматно-биополимерный раствор на известковой основе по рецептуре УкрНИИгаза.

Переход на буровой безглинистый гуматно-биополимерный раствор на известковой основе раствор занял 8 часов. После обработки гуматным реагентом РР-КМ и биополимером Duo-vis, а также ввода извести через гидроворонку непосредственно в циркулирующий буровой раствор. После химической обработки параметры бурового раствора стали: ρ - 1175 кг/м³, T - 75 с, Ф - 3,6 см³/30 мин, СНС - 110/120 дПа, η - 16 мПас, τ - 180 дПа, pH - 10,4, содерж. Ca²⁺ - 0,38 %, Mg²⁺ - 0,07 %, КСl - 7,5 %, общей соли соли - 12,5

%; коллоид. фазы – 1,5 %. У результате последующих обработок известно величину рН было повышено до 12.

Переход на известковый гуматно-биополимерный раствор занял 8 часов. После обработки гуматным реагентом РР-КМ и биополимером Duo-vis, а также ввода извести через гидроворонку непосредственно в циркулирующий буровой раствор буровой инструмент был к утру опущен до забоя. Последующее углубление скважины происходило без осложнений.

Таким образом, в результате сравнительных испытаний бурового раствора “Flo-Pro” компании “M-I SWACO” и безглинистого гуматно-биополимерного раствора на известковой основе [18] при бурении скважины 65 Восточно-Полтавская, разработанного в УкрНИИгазе, было установлено, отечественный буровой раствор имеет технологические и экономические преимущества.

Литература

1. Классификатор буровых растворов. Справочник [Текст] // Нефтегазовые технологии, 2009. – № 10.
2. Глушков И.Н. Руководство к бурению скважин. Часть III. Бурение с промывкой забоя. – М.: Типо-литография Н.И. Гросман и Г.А. Вендельштейн, 1904. – 145с.
3. 2. Mondshine T.C. New Technique Determines Oil-mud Salinity in Shale Drilling. // Oil and Gas journal. – 1969. – Vol. 67, № 28. – P. 70-75.
3. O'Brien D.E. Chenevert M.E. Stabilizing Sensitive Shales with Inhibited Potassium-based Drilling Fluids. // J. Pet. Tech. – 1973. - № 9. – p. 1089-1100.
4. Simpson J.R. The Drilling Mud Dilemma – Resent Example. // J. Pet.Tech. – 1985. – Vol. 37. № 2. – p.201-206.
5. Грей, Дж. Р. Состав и свойства буровых агентов (промывочных жидкостей/ Дж. Р.Грей , Г.С.Г. Дарли): пер. с англ. – М.: Недра, 1985. – 509 с.
6. van Oort, E., Hale, A.H. and Mody, F.K.: “Manipulation of Coupled Osmotic Flows for Stabilization of Shales Exposed to Water-Based Drilling Fluids,” Proc. 70th SPI Annual Technical Conference and Exhibition, (1995), Dallas, USA, 497-509.
7. Tan, C.P., Bailin Wu, F.K.Mody and Uday A. Tare.: “Development and Laboratory Verification of High Membrane Efficiency Water-Based Drilling Fluids with Oil-Based Drilling Fluid-Like

Performance in Shale Stabilization". *Proc. SPI/ISRM Rock Mechanics Conference., Irving, Texas, USA. (2002).*

8. Безглинистая буровая промывочная жидкость: А.С. №299637 СССР. МПК⁶ С09 К 7/02./ П.Г.Кулагин (СССР). – Оpubл. 26.03.1971. Бюл. №12. – 3с.

9. Кулагин П.Г. Известковый буровой раствор: А.С. №1211274 СССР, МПК⁶ С09 К 7/02./ П.Г.Кулагин, А.А.Васильченко, Е.В.Саломатина (СССР). – Оpubл. 06.08.1985. Бюл. №24. – 4с.

10. Кулагин П.Г., Васильченко А.А. Опыт промышленного применения экологически чистого бурового раствора при бурении на шельфе.// Труды Межд. Конф. «Разработка газоконденсатных месторождений». – Краснодар.- 1990.- секция 2 «Вскрытие и крепление газоконденсатных скважин». – С. 26-27.

11. Васильченко А.А. Мифы и реалии физикохимии и технологии буровых растворов. [Текст] / А.А. Васильченко // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. 2012. №1. С. 31-35.

12. Васильченко А.О. Досвід буріння надглибокої свердловини 800 Шебелинська у складних гірничо-геологічних умовах [Текст] / А.О. Васильченко, В.М. Фільов, В.Г. Филь, А.Г. Нагієв // Нафтова і газова промисловість. – 1995. - №1. – С. 26 – 27.

13. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой / Пер. с англ.- М.: Прогресс. – 1986. – 432с.

14. Поспелов Г.А. Парадоксы, геологическая сущность и механизмы метасоматоза. – Новосибирск: Наука, 1073, 1973. – 352с.

15. Васильченко А.О. Самоорганізація молекул у комплекси – перспективний напрямок створення реагентів для бурових розчинів. [Текст] / А.О. Васильченко, М.В. Боровик // Питання розвитку газової промисловості України: зб. наук. праць Вип. XLVIII. – Х.: УкрНДІгаз, . – С. 71-78.

16. Ватняно-силікатний буровий розчин.: Декл. патент на корисну модель №144610 України, МКІ С 09 К 8/02 / М.В. Боровик. А.О. Васильченко, А.А. Лиско та інші. (Україна). / - Оpubл. 12.10.2020. Бюл. №19.- 4с.

17. Біополімерсилікатний буровий розчин.: Декл. патент на корисну модель №20662 України, МКІ С 09 К 8/02 / А.О. Васильченко, О.В. Кустурова, М.В. Гордійчук та інші. (Україна). / - Оpubл. 15.02.2007. Бюл. №2. - 4с.

18. Васильченко А.О. Использование минимально технологически преобразованных материалов – важный фактор

сохранения окружающей среды при строительстве и эксплуатации нефтяных и газовых скважин. [Текст] // *А.О. Васильченко, М.В. Боровик, В.Г. Немцов / Сб. докл. конф. «Актуальные вопросы сервисного сопровождения бурения и утилизации отходов»*. 4 - 7 июня 2013 года, г. Суздаль. - С. 71 – 72.

19. *Васильченко А.О.* Результати порівняльних випробувань зарубіжного та вітчизняного безглинистих біополімерних бурових розчинів [Текст] /. *А.О. Васильченко // Нафтова і газова промисловість*. – 2009. - №5. – С.16 -18.

20. Tehrani A., Friedheim J., Cameron J., Reid B. “Designing Fluids for Wellbore Strengthening – Is It an Art?” AADE-07-NTCE-75, AADE National Conference and Exhibition, Houston, Texas, April 10-12, 2007.

Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Зайцев В.П.

Взаимодействие лучей нейтральных бозонов бизонов (открытых 6-ти серий) с магнитным и электрическим полями (обзор). О суперсимметрии фермионов и бозонов. Бизоны – тёмная материя, формирующая галактики. Фрактальность. О строении вакуума.

Аннотация

Экспериментально сделан шаг к возможности построения теории суперсимметрии. Показано, что количество фермионов, известных ранее и открытых на коллайдерах (около 350) и количество экспериментально открытых бозонов бизонов в совокупности с известными бозонами, близки по численности. Модель (гипотеза) автора об энергетических паттернах вакуума конкретизирует (развивает) гипотезу Й. Намбу о том, что “вакуум обладает большим числом внутренних степеней свободы”.

В статье рассмотрены результаты экспериментов по прохождению лучей бизонов через промежутки с электрическим и магнитным полями. Сделан вывод – бизоны серий q -, s -, t -, c -, f - и j -серий однотипно отклоняются в электрическом и магнитном полях, хотя излучаются различными источниками. q -, s -бизоны излучаются Солнцем, t -бизоны техническими источниками и их лучи распространяются в пространстве (и в воздухе); c - и f -бизоны рождаются на поверхности твёрдого вещества при освещении светом и распространяются вдоль поверхности (“прилипают”) в виде лучей (треков). Лучи j -бизонов – это c - и f -лучи, распространяющиеся в пространстве.

Показано, что электромагнитноактивность это главное свойство бизонов – частиц тёмной материи в формировании галактик. Парадокс “скрытой массы” – это бизонная тёмная материя. Бизоны в концепции Фрактального построения Мира.

Главный вывод – элементы физического вакуума имеют электромагнитную составляющую своей структуры, которая квантована по энергии.

Содержание

1. Вступление
2. Сделан шаг к построению теории Суперсимметрии элементарных частиц. Бизоны в концепции Фрактального построения Мира
3. Краткий обзор
 - 3.1. Магнито- и электроактивность солнечных q -, s -бизонов
 - 3.1.1. Прохождение солнечных q -, s -бизонов через промежутки с магнитным полем
 - 3.1.2. Прохождение солнечных q -, s -бизонов через промежутки с электрическим полем
4. Ответы физику-оппоненту
5. Бизоны с точки зрения теоретических работ классиков в области спонтанного нарушения непрерывной симметрии (СНС) вакуума
6. Бизоны – это тёмная материя, обладающая свойством электромагнитоактивности и порождаемая электромагнитной компонентой вакуума при СНС
7. Электродинамика и микроэлектродинамика (полемика)
8. Регистрация ряда серий лучей бизонов, генерируемых техническими источниками излучения, t -бизоны
9. Регистрация “прилипающих” лучей c -бизонов на поверхности металлического цилиндра. Магнит на поверхности цилиндра
10. Регистрация c -лучей на плоской медной пластине в земном магнитном поле. Регистрация с установленным на пластине постоянным магнитом. Регистрация фантомных f -лучей
11. Лучи c - и f -бизонов рождаются на поверхности твёрдого тела (металл, диэлектрик) при падении на него лазерного (светового) луча
12. Генерация лучей бизонов лазерным лучом на стеклянной и металлической поверхностях. Прилипающие c - и фантомные f -лучи, прыгающие j -лучи бизонов
13. Изучение условий генерации лазерным лучом прилипающих c - и f -лучей (треков) на поверхности стеклянной пластины при изменении величины угла падения и направления плоскости поляризации луча
14. Регистрация прилипающих c - и f -лучей (треков) бизонов, генерируемых лучом лазера, на стеклянной пластине в электрическом поле

15. Необходимость провести заключительные эксперименты по изучению электромагнитоактивности бизонов
16. Электромагнитоактивность – главное свойство бизонов – частиц тёмной материи в формировании структуры галактик
17. Перспектива открытия новых серий бизонов
18. Из истории. – Парадокс “скрытой массы” (тёмная материя)
19. Заключение
20. Самый главный вывод, сделанный в результате изучения электромагнитоактивности бизонов
21. Послесловие
22. Рисунки
23. Литература

1. Вступление

На сегодняшний день экспериментально открыты и частично описаны свойства 6-ти серий элементарных частиц – нейтральных, но электромагнитоактивных (отклоняются в электрическом и магнитном полях) элементарных частиц бозонов, названных автором бизонами (переносчики электромагнитного взаимодействия). – Это две “солнечные” (зарегистрированные от Солнца) q - и s -серии, “техническая” t -серия, серия “прилипающих” i -бизонов и серия прилипающих “фантомных” f -бизонов. Серии прилипающих бизонов генерируются и регистрируются на поверхности твёрдого тела (метал, диэлектрик) в виде треков лучей при падении светового (в экспериментах – лазерного) луча на поверхность, что внешне похоже на известное явление – фотоэффект.

В списке основных серий бизонов (некоторые серии состоят из подсерий), которые всегда регистрируются (датчиком) в виде лучей, следует особо отметить j -лучи (“прыгающие” лучи), которые являются продолжением прилипающих лучей, когда поверхность резко обрывается и i -бизоны в виде лучей (подобно лучам t -бизонов) распространяются дальше в пространстве (в воздухе).

В экспериментах с техническими излучателями кроме основных лучей бизонов 6-ти подсерий иногда регистрировали дублетные лучи, подобно солнечным q -, s -дублетам [13] (дублетные бизоны – это частицы, подобные основным, имеющие такие же свойства, но в некоторой степени имеют слегка отличные скорости – это аналогия дублетам в оптике). – Из этого следует, что общее число бизонов утроилось. И того, в общей сложности на сегодняшний день насчитывается более 300 видов уникальных по своим свойствам (набору квантовых чисел) частиц бозонов бизонов. А известных и

открытых на коллайдерах фермионов уже насчитывается около 350-ти. – Этот факт требует от теоретиков снова обратить своё внимание на актуальность теории Суперсимметрии. А основой для рассмотрения общности механизма генерации (закона симметрии) физическим вакуумом и фермионов, и бозонов, исходя из уже известных фактов и предложенной (автором) модели, является физический механизм спонтанного нарушения непрерывной симметрии (СНС) структуры вакуума на различных его квантованных энергетических уровнях – энергетических паттернах вакуума [6, с. 40-44] в механизме преобразования энергии, в которых имеет место электромагнитная составляющая, поскольку и все фермионы и открытые ныне бозоны бизоны (как и все известные бозоны) имеют электромагнитную составляющую (компоненту). – В данной работе подводятся итог первым полуколичественным исследованиям, доказавшим наличие электромагнитной компоненты у бизонов, благодаря наличию которой удаётся наблюдать и исследовать взаимодействие лучей бизонов с электрическим и магнитным полями.

Все экспериментальные исследования по регистрации бизонов описаны в замечательном журнале Доклады Независимых Авторов в выпусках 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65 (всего 15 статей на 488-ми страницах) и в данном выпуске настоящая статья.

2. Сделан шаг к созданию теории суперсимметрии элементарных частиц. О концепции Фрактальности построения Мира

2.1. Ссылаясь на то, что на сегодняшний день “зоопарк” элементарных частиц фермионов (это принятый в популярной литературе термин) насчитывает уже экспериментально открытых около 350-ти частиц, а число бозонов в другом “зоопарке” с учётом экспериментально открытых бизонов уже достигло той же величины, то этот факт настойчиво предъявляет требование к теоретикам вновь обратиться к теории суперсимметрии, которая должна (и на то есть уже экспериментально полученное основание) в одной единственной модели и рекуррентной формуле выразить механизм (причём – симметричный!) генерации и фермионов и бозонов. А уверенность в этом является следствием из модели физического вакуума автора [6, с. 40-44], которая с очевидностью проявляется в генерации квантованных по энергии частиц (в наших экспериментах – бозонов бизонов) при спонтанном нарушении непрерывной симметрии (СНС) вакуума, который, как предсказал Йоитиро Намбу: “...вакуум

на самом деле не пуст, а обладает большим числом внутренних степеней свободы” (читай по ссылке 10 в [7]), [6, с. 39].

Будущая теория в разделе разнообразия масс генерируемых вакуумом (при СНС) элементарных частиц (фермионов и бозонов) должна кратко выражаться одной рекуррентной формулой. В качестве переменной в ней будут цифры с целочисленными значениями. Из этого единого закона (формулы) вытекает, как следствие, возможность рассчитать параметры рождаемых вакуумом частиц. Эти целочисленные значения будут уникальными квантовыми числами каждой основной частицы.

Но в [13] были впервые открыты и описаны дублетные частицы у бизонов при регистрации в лучах от Солнца сверхсветовых q - и досветовых s -бизонов. В t -лучах так же наблюдались дублетные лучи (раздвоение одного луча на два с близкими скоростями). В [13] была проведена статистика и определена скоростная ширина q -, s -дублетов – разница скоростей двух одновременно генерируемых частиц, летящих изначально в одном луче; выведена эмпирически (в первом приближении) рекуррентная формула для расчёта скоростной ширины дублетных q -, s -частиц, по которой можно рассчитать для каждой из частиц дублета скорость – одну из энергетических характеристик частицы [13, с. 93, 94].

В экспериментах лучи бизонов пропускали через промежутки с магнитам и электрическим полями, регистрировали на экране спектр, что дало возможность разделить в пространстве и наблюдать дублетные лучи, а по углам отклонений в полях доказать принадлежность (родословную) частиц дублетов к серии основных частиц и такую же электромагнитоактивность, как и у их основных частиц.

2.2. Рассуждая о суперсимметрии (автор рекомендует [16] и поможет приобрести экземпляр книги) фермионов и бозонов, следует понимать (представлять), что симметрия предполагает наличие некоторой формулы, которая позволяет проводить преобразование для расчёта конечного значения функции при изменениях аргумента в поле его определения, обозначенного крайними значениями (в одну и другую стороны). Аналогом такой формулы (функции), описывающей скорости солнечных бизонов, являются две формулы для расчёта величин безразмерных скоростей сверхсветовых qZ_n и досветовых sZ_{-n} бизонов (в единицах скорости света): $Z_n = V_n / c$, где c – скорость света, V_n – величина размерной скорости частицы с номером n , где n – это номер сверхсветовой

частицы, а $(-n)$ досветовой, см. [1, с. 48] и [2, с. 143]. Приводим эти формулы:

$${}_q Z_n = 8\Phi^{\frac{1}{3}} \frac{1}{9-n} \quad \text{и} \quad {}_s Z_{-n} = 8\Phi^{-\frac{1}{3}} \frac{1}{7+|-n|}, \quad (1)$$

где Φ – число “золотое сечение”, $\Phi = 1,618034\dots$ – число Фидия.

(Интересно отметить, что от Солнца было зарегистрировано только две серии лучей бизонов – q и s . Предполагаем (и не без оснований), что они наименее электромагнитоактивны, благодаря чему смогли вырваться из солнечных электромагнитных полей и пройти через земные магнитное и электрические поля в атмосфере. Их скорости были соизмерены со скоростью света, поэтому в формулах скорость выражается через безразмерную величину Z_n , подобно числу Маха в аэродинамике. Для упрощения рассмотрения и расчёта скоростей бизонов этих серий были записаны две “одиночные” формулы. Но говоря о суперсимметрии, их можно объединить в одну.)

Для справки – сверхсветовые q -частицы нумеруются положительными числами от 1 до 9 (и не больше), а досветовые s -частицы от (-1) до (-8) , но, исходя из опыта регистрации t -лучей от горящей свечи [7], в соответствии с формулой их должно быть больше; полагаем, что частиц с большими номерами доходит так мало, что не хватает их общей энергии в луче для срабатывания датчика.

Но как можно объединить в одну формулу вычисление параметров до- и сверхсветовых частиц, тем более, что современная теория их реальность (т.е. положительную массу у них) отрицает? – И, тем не менее, сверхсветовые нейтральные частицы это реальность. Более того – работами астрофизика Н. Козырева и нашими экспериментами [1, 14] доказано, что существуют сигналы (лучи), регистрируемые материальным датчиком, которые распространяются даже со скоростью равной бесконечности (и поглощаются веществом).

Но возвратимся к поставленному вопросу и показанным выше двум формулам. – Скорости сверхсветовых и досветовых бизонов выражаются однотипными формулами, которые можно объединить в одну. Путь к этому открывается, если посмотреть на график (рис. 8 в [1, с. 59] Аппроксимация экспериментальных результатов). – На графике две прямые линии, слегка сдвинутые относительно друг друга и имеющие небольшую разницу наклона. Подстановкой этих

данных в расчётную модель были получены две формулы для расчёта ${}_q Z_n$ и ${}_s Z_n$.

Выразив переход от одной прямой к другой в одной формуле и подставив её в расчётную модель регистрации и измерений получим единую формулу для расчёта скоростей сверх- и досветовых бизонов. – Такая единая формула может описывать не только скорости частиц – это следствие; важно усмотреть в этом “фазовый переход” в энергетических процессах паттернов вакуума, который определяет (обуславливает) и поглощение и переизлучение энергии квантами, которые реализуются в виде элементарных частиц – и фермионов, и бозонов с различными массами и свойствами, обусловленными неизвестными законами квантовой электродинамики и формами самоорганизации электромагнитной энергии. А то, что скорости всех бизонов квантованы и в сверх-, и в досветовой области, ещё раз говорит об энергетической квантованности процессов поглощения и излучения паттернами (степенями свободы) вакуума.

2.3. Размышляя о единой формуле суперсимметрии для фермионов и бозонов, обратим внимание на простую рекуррентную формулу Бальмера для вычисления частоты линий излучения водорода в видимой части спектра:

$$\nu = R_0 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{m^2} \right), \text{ где } R_0 = \frac{2\pi^2 m e^2}{h^3} - \text{постоянная Ридберга, } m -$$

целые числа и $m > 2$.

Как видим, и формула для вычисления скоростей ${}_{q,s} Z_n$ бизонов, и формула для вычисления частоты ν излучения водорода кроме рекуррентных членов содержат только мировые константы и никаких экспериментально полученных коэффициентов пропорциональности.

– Перед нами формулы для вычисления характеристик бозонов бизонов и бозонов фотонов. Бизоны излучаются энергетическими паттернами (степенями свободы) вакуума при СНС. Фотоны излучаются при Спонтанном нарушении энергетического равновесия (СНС) электрона на орбите в атоме.

Эти формулы описывают результаты СНС на разных (соседних) метрических уровнях иерархии систем, существующих в среде физического вакуума, т.е. на разных (соседних) уровнях организации вакуума как проявление свойств вакуума на этих уровнях. Высший уровень этой иерархии описывается квантовой электродинамикой, низший будет описываться микроквантовой электродинамикой (этот термин введён в [5, с. 121-122]).

2.4. – Такие сопоставления и ход рассуждений отправляют нас к известной концепции о Фрактальности построения Мира и рассмотренные выше две ступеньки это самые мелкомасштабные, иерархически подобные, но экспериментально обнаруженные на сегодняшний день структуры Мира, лежащие в фундаменте строения известной нам Вселенной. См. ещё п. 7.2 и п. 8.

3. Краткий обзор

3.1. Магнито- и электроактивность солнечных q -, s -бизонов

3.1.1. Прохождение солнечных q -, s -бизонов через промежуток с магнитным полем

От Солнца было зарегистрировано две серии наименее электромагнитоактивных бизонов ([5] 2022 г.); благодаря их минимальной активности они смогли пройти через земные магнитное и электрические поля. Их скорости были соизмерены со скоростью света и на основании статистики автором выведены две рекуррентные формулы для вычисления точного значения скоростей частиц [1, с. 48]:

$${}_qV_n = c8\Phi^{\frac{1}{3}} \frac{1}{9-n} \quad \text{и} \quad {}_sV_{-n} = c8\Phi^{-\frac{1}{3}} \frac{1}{7+|-n|}, \quad (2)$$

где ${}_qV_n$ – скорость в луче сверхсветовых частиц бизонов с номерами $n = [1, 2, \dots, 8, 9]$, а ${}_sV_{-n}$ – скорости досветовых частиц бизонов с номерами $n = [-1, -2, \dots, -6, -7, \dots]$. Φ – число Фидия, Золотое сечение, $\Phi = 1,618034\dots$. Автор уверен (на основании опыта работы с регистрацией бизонов), что частицы с номерами $n > |-7|$ существуют, но их до Земли доходит очень мало и датчик не срабатывает на слабый поток частиц.

((В чём причина уменьшения потока бизонов от Солнца с увеличением абсолютной величины номера s -бизонов? – В повышении электромагнитоактивности и q -, и s -бизонов с повышением их номера (квантового числа). И нужно помнить, что бизоны, родившиеся в фотосфере Солнца, должны ещё выйти за пределы турбулентных магнитных и электрических полей. Об этом в [5, с. 106]: “...Только часть бизонов покидает и фотосферу, и хромосферу, но только вдоль линий магнитного поля, перпендикулярных поверхности”. Такие линии исходят от “тёмных” пятен, когда их структуры состоят из трёх пятен и при разрыве магнитных силовых линий при конфигурации из двух пятен при

переполюсовке. – Но это только первые умозрительные толкования, которые требуют моделирования поведения бизонов в таких полях и изучения возможного механизма поглощения бизонов в сильных и турбулентных электрических и магнитных полях, в сильном гравитационном поле, в 37 раз большем земного (бизоны обладают инертной массой!), в турбулентном газе и при переменных температуре и плотности газа от поверхности до открытого космоса.))

В экспериментах лучи этих бизонов пропускали через промежутки с магнитным и электрическим полем, регистрировали спектр в виде освещённых лучами пятен (кружков) на экране (протоколе регистрации), что дало возможность рассчитать углы отклонений лучей в полях, доказав тем их электрическую и магнитную активность – взаимодействие нейтральных частиц бизонов ([3, 4], [2, с. 152-156]) с электромагнитным полем. На рис. 1 представлены схемы экспериментальных установок.

На рис. 2 представлены протоколы регистраций спектров q -, s -лучей от Солнца, прошедших через диафрагму отверстие (из [15, с. 50]), демонстрирующие изменения геомагнитной погоды, что подтверждает электромагнитноактивность q -, s -бизонов.

Эксперименты заключались в следующем. – Из общего излучения от Солнца с помощью диафрагмы отверстие выделялся поток (цилиндрический луч), который регистрировали датчиком и отмечали на плоском экране в форме кружка. В силу физической модели эксперимента (Земля неподвижна, а Солнце вращается вокруг центра диафрагмы на Земле) лучи света и лучи бизонов (имеющие разные скорости), прошедшие одинаковое расстояние от Солнца и пришедшие (зарегистрированные) на экран одновременно были излучены светилом в разное время и в разных точках орбиты, а это означает, что они, пройдя через диафрагму, лягут одновременно на экран так же в разных местах. При этом центры следов лучей на экране (засвеченных кружков) и в до- и сверхсветовой областях лежали на кривых ([1, с. 50], [15, с. 49, 50]), описываемых формулами (1) для расчёта скоростей, см. п. 2.2 ([1, с. 63]), а между ними, как репер, располагалась точка центра светового луча, рис. 3.

В эксперименте с пропусканием лучей, прошедших через диафрагму (и световых и бизонных q -, s -лучей), через участок длиной ~ 15 см с наложенным перпендикулярно оси светового луча магнитным полем от двух постоянных магнитов (в виде плоских параллелепипедов размером $125 \times 80 \times 16$ (мм)) максимум величины

индукции на оси светового луча составлял 93 Гс [3, с. 74]. Положение вектора индукции \vec{B} (в вертикальной плоскости) устанавливали в четырёх направлениях (рис. 1). На рис. 4А,Б представлены графики из [3, с. 75] спектров q - и s -лучей (протоколы регистраций), прошедших через геомагнитное и магнитное поле постоянных магнитов. Векторами перемещения \vec{q}_n и \vec{s}_n показаны угловые перемещения лучей в поле магнитов. Пунктирной линией показан спектр лучей, прошедших через геомагнитное поле (исходное положение эксперимента), жирной линией спектр после прохождения лучей через поле магнитов. Отдельно из точек O_q и O_s проведены векторы перемещения всех точек графика. На рис. 4 представлены графики регистраций и диаграммы векторов \vec{B} при четырёх направлениях (\rightarrow), (\leftarrow), (\uparrow) и (\downarrow).

В этих экспериментах отклонялись от первоначального положения все s - и q -лучи, причём, примерно в одинаковой степени. При этом во всех случаях лучи с минимальными номерами $n = -1$ и $n = 1$ отклонились на углы $\sim 1^\circ$, а с большими номерами на большие углы. Так лучи с $n = 6$ и $n = (-6)$ отклонились на углы $\sim 7^\circ$.

Удивительным оказался факт, что при изменении направления вектора \vec{B} угловые секторы положения векторов перемещения центров лучей (точек на графиках протоколов) оставались близкими к постоянному и располагались в пределах $\sim 180^\circ$ для этих двух серий. Причём, q -сектор располагался внизу, а s -сектор вверху с перекрытием $\sim 30^\circ$, [3, с. 77].

Эти эксперименты доказали, что и до- и сверхсветовые бизоны в одинаковой степени и единообразно взаимодействуют с магнитным полем, но углы между векторами отклонения однономерных лучей в этих сериях располагались в пределах от 30° до 150° (а не 180° , как для электрона и позитрона, протона), [3, с. 77].

Эти эксперименты выявили магнитоактивность нейтральных бизонов и особенности её проявления.

3.1.2. Прохождение солнечных q - и s -бизонов через промежутки с электрическим полем

Эксперименты по изучению электроактивности нейтральных q - и s -бизонов описаны в [4]. Проведены они были на той же установке, что и с плоскими магнитами рис. 1 ([4, с. 98]), но вместо тех магнитов были установлены пластины металлических электродов того же размера, к которым подведено напряжение 5,5 кВ, что могло создать

среднюю напряжённость электрического поля ≈ 400 В/см на длине ≈ 15 см.

На протоколах регистраций рис. 5 ([4, с. 99]) было зафиксировано, что при данных параметрах установки лучи отклонились. Внешне картина векторов угловых перемещений лучей под действием электрического поля была похожа на результат воздействия магнитного поля, а величины этих перемещений имели тот же порядок – от десятых долей до единиц градусов ([4, с. 100]), что и в экспериментах с магнитным полем.

Веер лучей всех s - векторов перемещений, проведенных на диаграмме из одной точки, располагался в угле $40^\circ - 45^\circ$ и мало изменялся при изменении направления вектора \vec{E} на противоположное. Средняя линия вееров в обоих случаях была направлена вверх-вправо под углом $\sim 45^\circ$ к горизонту. – Вывод: изменение направления вектора поля \vec{E} на противоположное мало изменяет общую картину угловых перемещений s -лучей, что совершенно противоположно реакции заряженных частиц и подтверждает отсутствие электрического заряда, но проявляет электроактивность s -бизонов как следствие электромагнитной природы физического строения бизонов.

Веер векторов угловых перемещений q -лучей в поле имел меньший угловой раскрыв – $20^\circ - 30^\circ$, он при обоих направлениях вектора \vec{E} был одинаково направлен вниз-вправо под углом $\sim 80^\circ$ к горизонтальной плоскости и при изменении направления поля на противоположное так же изменялся мало.

Анализ данных регистраций показывает, что сверхсветовые лучи в электрическом поле ведут себя аналогично досветовым, при этом средний угол отклонений вееров векторов перемещения между s - и q -лучами составляет $\sim 125^\circ$. Угловое отклонение s -векторов перемещения s -лучей в поле имело величину от $0^\circ,8$ до $2^\circ,2$, а q -векторов от $0^\circ,3$ до 8° . Это говорит о том, что сверхсветовые q -бизоны в среднем имеют электроактивность в ~ 3 раза больше, чем досветовые s -бизоны. Кроме сказанного, на демонстрационных графиках-диаграммах векторов перемещения выявились ряд очень важных закономерностей.

4. Ответы физик-оппоненту

Но физик-оппонент может возразить, что лучи электронов тоже отклоняются в электрическом и магнитном полях. – Отклонение электрона (позитрона и протона) в электрическом и

магнитном полях – это объяснимо: электрон всегда покрыт распространяющейся вокруг него во все стороны “шубой” электрического поля, которое свойственно только этим большим частицам фермионам, имеющим массу покоя. Но бизоны – это квазичастицы (как и фотон), это бозоны; их размеры (и энергия) на многие порядки меньше, чем у электрона и светового фотона, и строение их никак нельзя сравнить с внутренней структурой заряженных частиц. У бизонов просто не может быть выходящего наружу электрического поля, свойственного фермионам, и при работе с их лучами накопление электрического заряда никогда не наблюдалось.

Но бозоны бизоны всех серий при своём обязательном движении с постоянной скоростью (подобно бозону фотону) отклоняются и в электрическом, и в магнитном поле. – Значит, внешне электронейтральная структура внутри содержит и состоит из электромагнитной компоненты. Такими свойствами могут обладать только (гипотетические) электромагнитные квадруполь. Простейшей такой структурой можно назвать – тор [5, с. 96].

5. Бизоны с точки зрения теоретических работ классиков в области спонтанного нарушения непрерывной симметрии (СНС)

Но говорить о внутреннем строении бизонов бессмысленно без учёта физической истории их рождения и ссылок на теоретические работы Й. Намбу “о спонтанном нарушении симметрии, обеспечивающей генерацию масс калибровочных бозонов, получившей развитие (в теории Печчеи-Квинн в квантовой хромодинамике и в квантовой теории поля) на пространство-время, на вакуум, который обладает внутренними степенями свободы”. [6, с. 42].

“Но если бозон поля, имеющий электромагнитную структуру (бизон), порождён неким скалярным вакуумным полем (с некоторым уровнем значения величины энтропии, характеризующей содержащийся в поле средний уровень некоторой энергии), то мы вправе заключить, что это поле, одним из его физических проявлений, должно иметь электромагнитную компоненту [6, с. 46]. Эта компонента проявляется при спонтанном нарушении симметрии квантованного (по энергии) распределения степеней свободы в поле (объёме) энергетических паттернов вакуума [6, с. 45]. – Это нарушение симметрии вызывается ударной деформацией, т.е. искажением симметричного (равновесного) распределения по

энергиям в степенях свободы этих паттернов. Полевой удар электрон производит своим электрическим полем по электромагнитной компоненте паттернов при торможении в момент излучения фотона” [6, с. 46]. – Это вывод (предположение) вполне коррелирует с положениями теории электрон-позитронного вакуума Дирака и теории Намбу, в которой вакуум обладает большим числом внутренних степеней свободы.

Работы Й. Намбу были систематизированы и обобщены Д. Голдстоуном в квантовой теории поля. А Фрэнк Вильчек и Стивен Вайнберг описали класс очень лёгких частиц, получивших название саксион [6, с. 47, 48].

Теоретический гипотетический саксион очень близко подходит по некоторым свойствам (прежде всего по глубинному механизму генерации – при спонтанном нарушении непрерывной симметрии в структуре вакуума) к свойствам бизонов. Но саксионы – это частицы с нулевой массой и тоже нейтральные. – Если бы бизоны не имели инертной массы и при этом отклонялись бы в электрическом и магнитном полях, то при её отсутствии мы бы не могли наблюдать отклонение лучей q -, s -бизонов и бизонных лучей от технических излучателей – бизоны бы ещё на подлёте к источнику поля и на большом расстоянии от него отклонились бы и ушли в сторону, а лучи солнечных q -, s -бизонов не смогли бы дойти до поверхности Земли [6, с. 48].

В [6, с. 49] сделан вывод, что бизоны по основным своим признакам в значительной степени соответствуют определению – Голдстоуновский бозон.

6. Бизоны – это тёмная материя, обладающая свойством электромагнитоактивности и порождаемая электромагнитной компонентой вакуума при (СНС)

6.1. Благодаря уникальному сочетанию свойств бизонов, их огромной массе во Вселенной и прежде всего их электромагнитоактивности сделан вывод о том, что бизоны являются тёмной материей и как следствие – космологическая модель Lambda-SDM остаётся и дальше в силе (актуальной) [6, с. 51–54].

6.2. Впервые о бизонах, как о составляющих частях тёмной материи было сказано в обзоре будущих публикаций в 2022 г. [5, с. 99–104]. С помощью модели свойств бизонов было предложено объяснение эффекта разделения тёмной материи и газа в скоплении Пуля [5, с. 110]. Главное условие модели разделения при столкновении галактик – тёмная материя находится на периферии

галактик. Эксперименты показывают (см. ниже), что лучи нейтральных электромагнитоактивных бизонов отклоняются от областей с высоким показателем силовой характеристики электромагнитного поля в сторону низкой, а на уровне галактик это приводит к вытеснению бизонов галактическими полями в гало, удержанию их гравитационными силами (бизоны имеют инертную массу) и накоплению более чем трёхсот разновидностей бизонов, которые своей массой создают наблюдаемые астрофизиками эффекты.

Уже в первых публикациях в ДНА о бизонах говорится о необходимости ввести новые нейтральные электромагнитоактивные частицы бизоны в космологические и космогонические модели [13, с. 101-102]; показан новый механизм (физические процессы) преобразования энергии: “– Так энергия синтеза водорода, превращаясь постепенно в тепловую энергию, в конечном итоге при электромагнитном излучении атомов превращается частично в массивные частицы – бизоны, т.е. в неизлучающую тёмную материю.”

Но на первых порах исследований автор под влиянием шаблона мышления о взаимодействии заряженных частиц с электромагнитным полем сделал ряд необоснованных экспериментами предположений. – “... если поток солнечных или технически генерируемых бизонов войдёт в достаточно большой по объёму поток электромагнитного поля, то каждый вид (номер) частиц сгруппируется и сконцентрируется в собственную структуру... в спиральную полую трубу”. При развитии модели такого механизма можно прийти к возможной форме самоорганизации набора потоков бизонов разных серий в виде замкнутых соосных коаксиальных структур [5, с. 104].

Но эксперименты показали (см. ниже), что при взаимодействии с магнитным и электрическим полем бизоны (в противоположность заряженным частицам) выталкиваются полем, а не вовлекаются в область с более высоким значением величины напряженности поля. – Из этого следует ошибочность утверждения: “... что солнечные массивные бизоны... , войдя в магнитосферу Земли, накапливаются в плазмосфере и радиационном поясе...” [5, с. 106]. Также следует пересмотреть модель роли бизонов в формировании волокон протуберанцев на Солнце и влияния их на структуру магнитного поля в “Такамаках”. Остаётся открытым к изучению вопрос об участии бизонов в процессе формирования “волокон в космической паутине” [5, с. 109].

6.3. Говоря о бизонах, как частицах тёмной материи, распространяющихся в вакууме с релятивистскими скоростями и взаимодействующих на макроуровне с электрическим и магнитным полем следует сказать, что они свободно распространяются в воздухе; все эксперименты с лучами g -, s -, t -, c -, f и j -лучами проведены в земной атмосфере.

Потоки лучей регистрировались датчиком; отмечалось изменение одной из характеристик рабочего вещества датчика (как проявление изменения энтропии), а это означает, что веществу была передана энергия. Но твёрдое вещество датчика – это прежде всего электромагнитная (кристаллическая) решетка и она может взаимодействовать и поглощать только электромагнитное поле в виде волны, его энергию. – Приведём выдержку из [14, с. 25–26]: “... наша гипотеза о физическом строении бизонов... – Бозон бизон в полёте ведёт себя как частица, а при взаимодействии с электромагнитным полем кристаллической решетки либо “распаковывается” в волну (значит он был электромагнитным тором, квадруполем или сложной структурой в виде клубка) и передаёт свою энергию и импульс электромагнитному полю решётки, которые проявятся в виде фонона, либо бизон отражается (см. [4, 102, 103]) подобно электромагнитному фотону по закону отражения в оптике.” – Заострим внимание на том, что поглотиться в электромагнитной решётке может только электромагнитная компонента и отразиться от такой решетки (металла или диэлектрика) может только электромагнитная субстанция. – Такие выводы можно сделать из проведенных экспериментов.

“Но если бозон поля, имеющий электромагнитную структуру (бизон), порождён неким скалярным вакуумным полем (с некоторым уровнем значения величины энтропии, характеризующей содержащийся в поле средний уровень некоторой энергии), то мы вправе заключить, что это поле одним из его физических проявлений должно иметь электромагнитную компоненту. Эта компонента проявляется при спонтанном нарушении симметрии квантованного (по энергии) распределения степеней свободы в поле (объёме) энергетических паттернов вакуума. – Это нарушение симметрии вызвано ударной деформацией, т.е. искажением симметричного (равновесного) распределения по энергиям в степенях свободы паттернов. Полевой удар электрон производит своим электрическим полем по электромагнитной компоненте паттернов при торможении (ускорении) в момент излучения фотона.” [6, с. 46]. – Эта гипотеза логическим путём приводит нас к

модели строения вакуума, в которой он имеет электромагнитную компоненту и как следствие – при СНС излучает кванты энергии – бизоны, содержащие так же электромагнитную компоненту.

7. Электродинамика и микроквантовая электродинамика (полемика)

7.1. Но говоря об электромагнитоактивности бизонов ((рождённых при СНС вакуумной среды, “... обладающей большим количеством степеней свободы” (Й. Намбу), содержащей энергетические паттерны (модель автора), которые при излучении электромагнитоактивных бизонов оперирует (и иначе быть не может) электромагнитной энергией)), автор в данной обзорной статье считает необходимым в контексте бизонной тематики (в качестве полемики) рассмотреть модель С. Хмельника [17, с. 173–176] и начать с вопроса: “А чем заполнено пространство?” – Ссылаясь на модель механизма распространения света (уравнения Максвелла), Хмельник опирается на уравнение $c = 1/\sqrt{\mu\varepsilon}$, где μ , ε , c определены экспериментально для электродинамики при распространении электромагнитной волны – бозона фотона света. Далее он ссылается на цикл наших работ по бозонам бизоном в журнале Доклады Независимых Авторов №№ 56 – 65 и констатирует – экспериментально доказано, что существуют солнечные лучи, распространяющиеся со скоростью много меньше и много больше скорости света (1), (2) – в цифрах см. [1, с. 50], [2, с. 194], [5, с. 92]). В изменённой и удобной с точки зрения его модели форме Хмельник уравнение (2) записал в виде [17, с. 175]:

$$V_n = \begin{cases} c \cdot F_1 \frac{1}{7-n}, & \text{if } n < 0, & \text{(досветовые),} \\ c, & \text{if } n = 0, \\ c \cdot F_2 \frac{1}{9-n}, & \text{if } n > 0, & \text{(сверх световые),} \end{cases}$$

где V_n – скорость луча с номером n , где $n = [-7, -6, \dots, -1, 0, 1, 2, \dots, 8, 9]$, F_1 и F_2 – некоторые константы, см. (2), где $F_1 = 0,85080\dots$, $F_2 = 9,39188\dots$.

7.2. В модели Хмельника и фотоны и бизоны (переносчики электромагнитного взаимодействия) “... это волны того же типа, как электромагнитные и гравитационные волны. В волнах Зайцева тоже скорость волны – это поток энергии как $V = 1/\sqrt{\mu\varepsilon}$ ” [17, с. 175]. Но в этой модели бизоны распространяются в пространстве с иными проницаемостями $\mu \varepsilon$ (отличными от принятых значений для

световых фотонов), т.е. в электродинамике. Хмельник вводит понятие $\mu\varepsilon$ -пространство, а величину $\mu\varepsilon$ называет проницаемостью такого пространства. В рамках этой модели он предполагает существование 17-ти пространств (надо полагать – 15-ть бизонных и 2 – это пространства распространения электромагнитных и гравитационных волн). – Из этого Хмельник делает ряд выводов, среди них главный – несколько $\mu\varepsilon$ пространств могут существовать в одном геометрическом пространстве [17, с. 176].

Но тут следует заострить внимание на разных принципиальных позициях Хмельника и Зайцева. – Хмельник предполагает ряд $\mu_x\varepsilon_x$ -пространств в одном объёме и в каждом из них работают уравнения Максвелла, то у него пространство – это (надо полагать) аморфная, безликая субстанция, обладающая рядом проницаемостей $\mu_x\varepsilon_x$. – Это всё правильно (с точки зрения электродинамики), но это только первый и возможный шаг к пониманию строения пространства (физического вакуума).

В [18, с. 188-189] Хмельник записал формулы для вычисления скорости, плотности энергии и потока энергии для X -пространства. Комментируя экспериментальные результаты регистрации лучей с $V = \infty$, описанные в [1, 14], Хмельник в соответствии с моделью $\mu_x\varepsilon_x$ пространств сделал вывод – “... в $\mu\varepsilon$ -пространстве с нулевой величиной $(\mu \cdot \varepsilon) = 0$ скорость является бесконечной.”

Развивая модель запутанных частиц, предложенной в [18], Хмельник в [17] для объяснения этого явления использует модель с $(\mu \cdot \varepsilon) = 0$, в которой обмен информацией будет происходить без временной задержки.

– Но с какой целью мы приводим доводы названной теоретической модели $\mu\varepsilon$ -пространств? – Прежде всего, она рассматривает вакуум с позиции интегрального, т.е. конечного “видимого” результата механизма передачи возбуждения в вакууме в виде электромагнитной волны и использует математический аппарат электродинамики. Автор считает обязательным сохранять преемственность и наработки в области классической электродинамики, помня о реальности концепции Фрактальности строения Мира (см. п. 2.4). Поэтому в [5, с. 122] автор высказывает свою позицию: “Бизоны – переносчики электромагнитного взаимодействия, но для их описания потребуется углубить (дополнить) электродинамику до описания микроквантовых процессов, возможно, до уровня единиц постоянной Планка, но может оказаться, что реальная действительность на много сложнее” и в [5, с. 121] вводит термин микроквантовая электродинамика в

таблице “Место бизонов в таблице бозонов СМ” (Стандартной модели).

7.3. Принципиальная позиция автора была высказана в ([5, с. 95] 2022 г.). Приводим выдержку из текста.

– “Что касается природы квантованных скоростей бизонов в вакууме, то сначала обратимся к факту постоянства скорости света, физика которой объясняется уравнениями Максвелла и законом $c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$, однозначно определяющими скорости фотона. В вопросе о пространстве скоростей движения бизонов в вакууме определённо следует предположить невероятную сложность, многоуровневое энергетическое состояние и квантование энергий самого физического вакуума, а закон $c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$ – это только самый первый экспериментально известный нам уровень.

– В результате таких рассуждений приходим к выводу о необходимости развития теоретической электродинамики в направлении микроквантования...”.

Рассмотрению энергетической и феноменологической модели вакуума посвящена часть статьи [6], где в п.п. 3...6 рассмотрены следующие темы: “Аксионы”, “Теория Й. Намбу”, “Энергетические паттерны физического вакуума (гипотеза)”, “Гипотеза о свойствах вакуума в теории Й. Намбу и гипотеза об энергетических паттернах вакуума дополняют теорию – Море Дирака”.

Автор видит развитие теории вакуума в разработке следующего шага (но не последнего) – в описании “энергетических паттернов вакуума” [6, с. 40-44] в моделях микро-микро резонаторов или колебательных контуров (где будут применимы формулы электродинамики), но познание их природы – это следующий шаг в описании фрактальности строения природы и Мира.

8. Регистрация ряда серий лучей бизонов, генерируемых техническими источниками излучения. *t*-бизоны

В ряду наших исследований в [7] описаны эксперименты по регистрации 8-ми серий лучей бизонов, названных техническими; обозначаются их частицы как *t*-бизоны. Спектрограммы следов этих лучей от полупроводникового лазера с $\lambda = 0,532$ мкм, горячей свечи и навесок (крупинки) радиоактивных препаратов (α -распад) ${}_{241}^{95}\text{Am}$ и ${}_{226}^{88}\text{Ra}$ регистрировались датчиком и отмечались на экране (листе бумаги протокола).

Эксперимент с регистрацией лучей t -бизонов (8 подсерий) от лазера с $\lambda = 0,532$ мкм рис. 6 показал, что при прохождении лучей в земном магнитном поле с индукцией $\approx 0,5$ Гс поперёк магнитных силовых линий на длине участка в 600 мм лучи с большими номерами (7, 8, 9) в каждой из этих серий отклонились на углы более 20° . А при прохождении лучей (изначально излучаемых соосно со световым лучом) вдоль магнитной силовой линии земного поля лучи не отклонялись и следовали соосно с лазерным лучом.

В эксперименте с прохождением лучей t -бизонов от лазера через промежуток 30 мм со средней величиной магнитной индукции ≈ 120 Гс лучи отклонились на углы практически той же величины. – Был сделан вывод, что t -бизоны имеют на два порядка магнитоактивность выше, чем q - и s -бизоны.

Эксперимент по изучению электроактивности t -бизонов будет описан в следующих публикациях в ДНА.

9. Регистрация “прилипающих” лучей s -бизонов на поверхности металлического цилиндра. Магнит на поверхности цилиндра

9.1. В нашей работе [8] описан первый из последующей серии экспериментов [9, 10, 11, 12] результат регистрации нового вида лучей бизонов, названных “прилипающими” (cling) – лучами s -бизонов, показано взаимодействие их с магнитным полем Земли и постоянного магнита.

9.2. На металлический вертикально установленный немагнитный (алюминиевый сплав Д16) цилиндр диаметром 30 мм направлялся луч полупроводникового лазера с $\lambda = 0,65$ мкм. Луч проходил по касательной траектории к поверхности цилиндра. Соприкоснувшись с поверхностью, луч отражался. Угол между лучом и образующей цилиндра в месте падения составлял 60° , рис. 7 из [8, с. 196].

– В [8, с. 198, 199] представлены протоколы регистрации неизвестных ранее “прилипающих” s -лучей, которые отходят от светового пятна лазера на цилиндре (они, очевидно, рождаются в пятне) и дальше распространяются вдоль поверхности.

Датчик, которым регистрировали (в пространстве) лучи солнечных q -, s -бизонов, так же реагировал на наличие “прилипших” лучей (треков) при поднесении датчика к поверхности. – Каков поперечный размер и форма лучей, на какой высоте от поверхности или непосредственно по поверхности скользит луч? – На этот вопрос ответа пока нет. Более того, необходимо ещё доказать, что в луче

имеет место направленное движение частиц. В следующих работах сделана попытка хоть что-то выяснить в этом плане.

В данном эксперименте [8] были зарегистрированы два вида лучей. Первый – три луча, которые родившись в световом пятне лазерного луча и выйдя изначально в том же направлении (что и породивший их световой луч), далее распространились по цилиндрической поверхности и, постоянно изменяя своё направление, на расстоянии (вдоль пути) одного-двух диаметров цилиндра вышли на вертикальную линию вдоль образующей. Второй вид – один луч, вышедший из светового пятна и медленно изменяя первоначальное направление, на расстоянии двух оборотов вокруг цилиндра вышел на круговую орбиту. (Этот эффект интересен с точки зрения возможности накопления мощности или плотности частиц в луче).

Эксперимент был проведён дважды – при падении лазерного луча на цилиндр с северной и восточной стороны. Были составлены (начерчены) бумажные протоколы, линии треков совмещены наложением друг на друга. Было отчётливо видно некоторое несовпадение кривых, которое могло быть объяснено влиянием земного магнитного поля [8, с. 198, 199].

9.3. Эксперимент с установленным (приклеенным) постоянным магнитом на поверхности цилиндра подтвердил догадку о взаимодействии ϵ -лучей с магнитным полем. – Все четыре луча отклонились в поле магнита и при этом они оставались “прилипшими” к поверхности металлического цилиндра. Максимально близко подошёл к магниту, обошёл его и прошёл мимо один из лучей, стремящийся выйти вверх на образующую; далее он вышел на направление вдоль образующей [8, с. 199]. Этот луч обошёл магнит в том месте, где величина магнитной индукции имела величину ~ 500 Гс. Третий из этих лучей (наиболее магнитоактивный) прошёл мимо магнита на расстоянии, где индукция имела значение $10 \dots 20$ Гс. Луч, стремящийся к движению по диаметральной круговой линии, прошёл мимо магнита на расстоянии $\dots \sim 60$ Гс, но при этом луч круто изменил направление, обойдя магнит с другой стороны и вышел на круговую линию, но в обратном первоначальному направлении.

Описанный в [8] эксперимент доказал, что прилипающие ϵ -лучи, как и лучи q -, s -бизонов взаимодействуют с магнитным полем. Это косвенно (по аналогии) подтверждает, что ϵ -лучи бизонов подобны (родственны) и имеют ту же природу, что и лучи движущихся частиц q -, s - и t -бизонов.

9.4. В заключение заострим внимание на том, что на движущиеся в лучах частицы c -бизонов, как мы видим, действует две силы. – Это наблюдаемое и отклоняющее действие магнитного поля и не наблюдаемое, но логически обоснованное действие неизвестного механизма “прилипания” лучей, сила которого превышает (не меньше) действие центробежной силы. Благодаря силе “прилипания” (введём термин c -сила) c -бизоны при движении по цилиндру (по окружности) удерживаются вблизи поверхности и не срываются в пространство (в [10] регистрировались также оторвавшиеся от поверхности лучи бизонов, они названы j -лучами). – Напомним, что бизоны имеют инертную массу, которая обнаруживается при движении; доказательством тому – конечный радиус закругления линии трека на участке действия магнитного или электрического поля – [3, с. 74-77], [4, с. 98-100], [2, с. 200-214].

10. Регистрация c -лучей на плоской медной пластине в земном магнитном поле. Регистрация с установленным на пластине постоянным магнитом. Регистрация фантомных f лучей

10.1. В [9] был повторен эксперимент с регистрацией прилипающих c -лучей, но на медной плоской пластине рис. 8 из [9, с. 63]. Было зарегистрировано уже 13 прилипающих лучей рис. 9 из [9, с. 62]. Причём, эксперимент имел целью увидеть влияние земного магнитного поля (с величиной индукции $\approx 0,5$ Гс) на движение частиц в лучах, т.е. убедиться ещё раз в магнитоактивности c -бизонов. – Взаимодействие оказалось ярко выраженным. В естественном земном поле с вертикальной составляющей $\approx 0,3$ Гс лучи разделились. Вправо от плоскости (направления север-юг) прихода на пластину лазерного луча развернулись и пошли треки 6-ти лучей и влево 7-ми лучей.

10.2. Окончательно взаимодействие всех лучей с магнитным полем было подтверждено в усложнённом эксперименте. – На пластину установили постоянный магнит рис. 8 (из [9, с. 63]) в виде параллелепипеда с размерами $4 \times 10 \times 25$ (мм) так, что силовые линии магнитного поля располагались либо вдоль, рис. 10 (из [9, с. 64]), либо перпендикулярно плоскости пластины. – c -лучи, как и в предыдущем эксперименте [8] обходили магнит с двух сторон. Максимально приблизились к магниту только два луча на расстояние, где индукция составляла 15...10 Гс.

10.3. В эксперименте с цилиндрической медной пластиной рис. 11 (из [9, с. 67]), изогнутой с радиусом ≈ 700 мм, впервые были

зарегистрированы треки прилипающих лучей на поверхности пластины, которые не имели начала в пятне падения луча на пластину, треки 1...5 и Б. Они были названы “фантомными” f -лучами. В следующих экспериментах было показано, что и f -бизоны также электромагнитоактивны.

11. Лучи c - и f -бизонов рождаются на поверхности твёрдого тела (металл, диэлектрик) при падении на него лазерного (светового) луча

11.1. В [9] был получен важный результат в эксперименте с той же медной пластиной, цель которого выяснить, где рождаются частицы c -бизоны – то ли в рабочем веществе лазера, а потом в луче они приходят на пластину, или как при фотоэффекте – в месте падения на вещество, когда выбивается электрон? – Для этого на выходе луча из лазера был установлен магнит в непосредственной близости к лучу. Величина магнитной индукции в пространстве распространения луча составила ≈ 1100 Гс. Этого гарантированно было достаточно, чтобы отклонить и вывести из светового лазерного луча любые частицы бизонов. Регистрация треков c -лучей показала, что все ранее зарегистрированные треки (рис. 9) воспроизвелись. – Это показало (но ещё не доказало), что частицы c -бизонов рождаются именно в световом пятне на поверхности вещества под действием энергетического потока фотонов. – Сомнения и недоумение вызывает то, что фантомные f -лучи (треки) возникают и существуют (регистрируются) на некотором расстоянии от светового пятна. И объяснению этого явления придётся уделить особое внимание, ведь свойства f -лучей не отличаются от свойств c -лучей. И это означает, что перед нами явление новой физики.

11.2. В экспериментах в [8, 9] регистрировались треки прилипающих c -лучей на металлических поверхностях. И это, естественно, ставит наше мышление во вполне объяснимые рамки электромагнитного взаимодействия при попытке составить физическую модель удержания движущихся бизонов вблизи поверхности. Но наши эксперименты в [10] многократно (на первый взгляд) усложнили задачу выявления физического механизма этого явления.

– Показательным оказались результаты эксперимента при регистрации c -треков на диэлектрической (стеклянной) пластине диаметром 380 мм и толщиной 4,5 мм ([10, с. 94]). Пластина была установлена на ребро (вертикально), лазерный луч ($\lambda = 0,65$ мкм) падал на её поверхность с одной стороны под углом к пластине 14° и

выходил с другой, рис. 12 из [10, с. 95]. Луч проходил вдоль горизонтальной плоскости и вдоль направления север-юг. Поляризация лазерного луча линейная. Направление вектора \vec{E} в луче перпендикулярно плоскости пластины в месте падения луча.

На пластине были зарегистрированы и обозначены фломастером линии треков (по точкам регистрации). Поразительно оказалось то, что треки ϵ -лучей были зарегистрированы на обеих сторонах пластины; – лучи генерируются и на входе, и на выходе из стекла, т.е. при резких изменениях оптической плотности среды распространения. Было зарегистрировано с обеих сторон по 12 треков на нижней половине пластины (ниже горизонтальной линии, проходящей через световое лазерное пятно) и 7 на верхней. Изогнутые с переменной кривизной и направлением распространения формы линий треков могут свидетельствовать о взаимодействии частиц лучей с земным магнитным полем и силой притяжения (прилипания) к стеклу (диэлектрику).

Линии треков на обеих сторонах стеклянной пластины видны на просвет. Можно говорить о значительной степени их совпадения и симметрии относительно плоскости пластины больше в нижней части пластины и меньше в верхней. Причём, в верхней части на стекле с обеих сторон зарегистрировано 4...5 фантомных f -трека (не имеющих начала в световом пятне), это тоже треки прилипающих лучей – треки 4, 4'...8, 8' рис. 12.

Некоторую асимметрию треков с обеих сторон видимо можно объяснить тем, что если конфигурация силовых линий магнитного поля для обеих сторон пластины в эксперименте была одинаковой, то направление вектора “притягивающей” к поверхности силы разное для каждой из сторон. – Это очень важный момент для составления физической модели явления.

12. Генерация лучей бизонов лазерным лучом на стеклянной и металлической поверхностях. Прилипающие ϵ - и фантомные f -лучи, прыгающие j -лучи бизонов

12.1. В [9] было доказано, что ϵ -лучи не приходят с лазерным лучом, а генерируются в присутствии светового лазерного пятна. В подтверждение этому в [10] дополнительно был проведён убедительный эксперимент. – На деревянной балке, установленной под углом 30° к горизонтальной плоскости в пазах по ниспадающей друг за другом были закреплены три горизонтально и параллельно расположенные с промежутками между ними стеклянные пластины,

рис. 13 (из [10, с. 91]). Такое расположение со сдвижкой было необходимо для того, чтобы можно было по каждой из них пройти шупом датчика и сделать отметки. Ещё ниже горизонтально располагалась четвёртая стеклянная пластина. Луч лазера был направлен и проходил через все четыре пластины. На всех четырёх пластинах в магнитном поле Земли были зарегистрированы ϵ -треки одинаковой формы. – Таким образом во многоступенчатой конструкции не удалось “отсеять” ϵ -лучи на первой пластине, значит это ещё раз доказывает, что они генерируются и на всех остальных пластинах в присутствии лазерного (светового) луча.

В этой многоступенчатой конструкции невозможно было регистрировать треки на нижней (обратной) стороне пластин, откуда лазерный луч выходит. – Тогда эксперимент усложнили. – Пустили луч лазера по той же траектории, но снизу вверх. Для этого вместо нижней стеклянной пластины положили зеркальную металлическую (хромированную) пластину, от которой луч отразился и пошёл по тому же пути, но снизу вверх.

Результат оказался неожиданным. – В земном магнитном поле после отражения от металлического зеркала при прохождении луча через три диэлектрические (стеклянные) пластины и на металле, и на диэлектрике (на выходе луча из всех пластин) были зарегистрированы ϵ -треки одинаковой формы! – Рис. 14 из [10, с. 93] – Этот результат сразу сужает круг очевидных гипотез о механизме возникновения силы “прилипания”, отрицая возможность применения законов современной электродинамики для движущейся заряженной частицы. – Это новая физика, но всё же (по мнению автора), в фундаменте которой лежат известные законы природы, в том числе и электродинамики, которые отражают природу, а строение её фрактально.

12.2. Следующий наш эксперимент в [10] с прилипающими лучами, которые взаимодействуют с земным магнитным полем (благодаря чему и происходит их разделение и движение по различным направлениям), выявил новые бизонные лучи, названные “прыгающими” (jump) f -лучами (джей лучами).

На первом этапе эксперимента при тех же условиях (что и в предыдущих) расположения стеклянной пластины размером 240×240 (мм) и угле падения лазерного луча (14°) в плоскости, ориентированной с севера на юг, был снят спектр прилипающих треков – из них 13 ϵ -треков и 3 фантомных f -треков, рис. 15 (из [10, с. 97]).

Затем разрезали пластину пополам (перпендикулярно направлению север-юг и луча) и раздвинули её на 10 мм. Снова направили луч на пластину и зарегистрировали треки. – Результат оказался совершенно неожиданным. Хотя качественные и количественные изменения в расположении треков появились, но общая картина осталась узнаваемой, рис. 15 из [10, с. 97]. Но самое главное – картина треков на обеих пластинах выглядела так, как будто разрыва между пластинами нет. Все линии практически продолжались с одной пластины на другую (не изменяя кривизны и направления), как будто разрыва вовсе нет. (Хотя под словом “практически” прячется наблюдение – имеет место смещение линий треков, подобное преломлению света при прохождении стеклянной пластины).

– Так выглядит этот эффект внешне на протоколе. Но при сканировании пространства датчиком между пластинами в плоскости продолжения поверхности пластин датчик срабатывал, как и при регистрации t -лучей от лазера и других источников. Умозрительно это выглядит так, как будто частицы прилипающих и c -, и f -лучей “перепрыгнули” через разрыв, распространяясь как лучи в воздухе в той же плоскости, а далее снова “прилипли” ко второй пластине. – Поэтому эти лучи были названы “прыгающими” f -лучами (jump).

Важно отметить, что сохранение на пластинах (с разрывом) целостной картины линий треков и реакция датчика в местах предполагаемого прохождения лучей в разрыве между пластинами, косвенно подтверждает предположение о том, что в треках и c -, и f -лучей действительно имеет место движение частиц.

Стоит ещё упомянуть о том, что во втором эксперименте по сравнению с первым (рис. 15 из [10, с. 97]) не только в некоторой степени изменилось расположение линий треков, но появилось ещё 5 новых фантомных прилипающих f -треков в добавок к трём первоначально зарегистрированным. – Наблюдение за всеми c - и f -треками приводит к ещё одному открытию (внешне подобному явлению осцилляций нейтрино): если и c -, и f -лучи существуют неразрывно и на обеих пластинах и в разрыве (как одна целостная линия), то можно констатировать факт периодического изменения типа лучей, что можно записать в виде упрощённой диаграммы Фейнмана $c \rightarrow j \rightarrow c$.

Из этой диаграммы при физическом подходе анализа продуктов реакции следует вывод – что поскольку эта реакция (превращения) происходит в магнитном поле Земли ($\approx 0,5$ Гс) и при этом происходит взаимодействие, выражающееся в искривлении

траектории, кроме того, в этой реакции дважды участвует (подключается и исчезает скачком) сила “прилипания”, но при этих указанных силовых воздействиях (имеющих электромагнитную компоненту) не наблюдается ни качественного, ни количественного изменения (скачком) линий траекторий лучей (треков), то есть, и на первой, и на второй половине поля пластины c -лучи (а значит и c -бизоны) остаются неизменными, то это говорит о том, что взаимодействия и с магнитным полем, и с силой прилипания являются упругими. А это означает, что ни поглощения, ни излучения энергии ни вакуумом (энергетическими паттернами), ни бизонами не происходит, целостность частиц (квантовое число) остаётся постоянной и нет при этом рождения (излучения) новых элементарных частиц бозонов – новых серий бизонов.

12.3. А что происходит с прилипающими c - и f -лучами, когда они доходят до края пластины? – Датчик регистрирует “спрыгнувшие” j -лучи. В этом эксперименте j -лучи регистрировали на расстоянии от пластин до 10 см. Для регистрации на больших расстояниях необходимо подготовить новый специальный эксперимент.

Но прежде следует экспериментально убедительно показать, что j -лучи (j -бизоны), как и лучи других пяти серий бизонов, взаимодействуют с электрическим и магнитным полем, т.е. они обладают электромагнитноактивностью. В следующей статье в журнале ДНА будут описаны эти эксперименты.

12.4. В контексте направленности данной обзорной статьи перечислим другие важные вопросы, рассмотренные в [10]:

– СНС вакуума... генерация масс калибровочных бозонов. Новизна и ценность описанных экспериментов.

– Перспективы возможностей бизонной диагностики в технологических процессах и клетках живых организмов.

– Бизоны в термоядерных реакторах и во Вселенной, тёмная материя.

13. Изучение условий генерации лазерным лучом прилипающих c - и f -лучей (треков) на поверхности стеклянной пластины при изменении величины угла падения и направления плоскости поляризации луча

13.1. В нашей работе [11] описаны результаты регистрации c - и f -лучей бизонов при падении лазерного луча с $\lambda = 0,65$ мкм на стеклянную пластину, рис. 16 (из [11, с. 114]). Изменяли угол падения луча (между лучом и пластиной) дискретно: 14° , 45° , 76° , 90° . В этих

положениях изменяли направление положения плоскости поляризации луча, устанавливая положение вектора \vec{E} в вертикальной плоскости (расположенной вдоль магнитной силовой линии земного поля) и в горизонтальной плоскости перпендикулярно магнитной линии. Цель таких экспериментов – обнаружить различие свойств (квантовых чисел) генерируемых электронейтральных бизонов в земном магнитном поле при изменении внешних условий процесса генерации.

– Наблюдалось изменение соотношения количества и формы линий ϵ - и f -треков при увеличении угла падения луча. При падении луча перпендикулярно стеклянной пластине были получены качественно уникальные результаты наблюдений изменений конфигураций линий треков. Из этих экспериментов можно извлечь важную информацию для построения гипотезы и модели генерации ϵ -и f -бизонов.

В [11, с. 115-118] представлен большой экспериментальный материал – протоколы с траекториями лучей (треками). На рис. 16 из [11, с. 114] представлена фотография экспериментальной установки. На рис. 17 фотографии протоколов регистрации треков при падении лазерного луча под углом к стеклянной пластине 14° при положениях плоскости поляризации вертикально, обозначено (\uparrow), и горизонтально (\rightarrow), из [11, с. 115].

– С увеличением угла падения луча форма линий треков изменяется. Увеличивается различие между картинками треков при вертикальной и горизонтальной поляризации луча. И самое большое различие проявляется при перпендикулярном падении луча. – При вертикальной поляризации (\uparrow) радиусы кривизны линий треков уменьшаются, а при горизонтальной (\rightarrow) увеличиваются.

Особо интригующим остаётся вопрос о физическом механизме генерации f -лучей, треки которых не берут начало в световом пятне лазера, причём, с увеличением угла падения луча, на стекле количество ϵ -треков уменьшается, а f -треков увеличивается. При перпендикулярном падении лазерного луча все треки становятся фантомными и это чрезвычайно важная деталь для развития модели генерации и самих ϵ -, f -бизонов и их лучей.

13.2. В Заключении в [11] отмечается важность этих экспериментов как первый шаг на пути познания реальности существования и роли элементарных частиц ϵ - и f -бизонов, которые генерируются фотонами от звёзд на поверхности космической пыли и камней (образовавшихся после взрывов сверхновых), а потом в виде f -лучей “спрыгивают” с них в космическое пространство и

распространяются с релятивистскими скоростями. Далее, они нейтральные, массивные но электромагнитоактивные вовлекаются в локальные и глобальные магнитные и электрические поля и вместе с s -, q - и t -бизонами и барионной материей образуют и формируют галактики, космические галактические нити и т.д. Существование и физическое проявление всех видов бизонов идентифицируется как тёмная материя, см. [7, 10].

14. Регистрация прилипающих s - и f -лучей (треков) бизонов, генерируемых лучом лазера, на стеклянной пластине в электрическом поле

14.1. Работа автора [12] является первым шагом к экспериментальному изучению электроактивности (отклонения в электрическом поле) электронейтральных элементарных частиц бизонов серий s и f в электрическом поле путём анализа траекторий линий треков распространения этих прилипающих лучей, генерируемых лучом лазера с $\lambda = 0,65$ мкм (при вертикальном расположении плоскости поляризации луча) на поверхности стеклянной пластины толщиной 2,5 мм. На рис. 18 (из [12, с. 133]) показан вариант установки с двумя электродами, стоящими на поверхности пластины.

В экспериментах изменяли направление силовых линий электрического поля (генерируемого двумя электродами): вдоль и поперёк плоскости стеклянной пластины, изменяли величину напряженности электрического поля и расстояние от электродов до светового лазерного пятна на стекле. – Электроактивность нейтральных s -, f -бизонов была подтверждена.

14.2. Влияние электрического поля, наложенного на пространство эксперимента проводилось в сравнении с протоколом регистрации, когда стеклянная пластина располагалась горизонтально, луч лазера падал под углом 14° (между лучом и пластиной) и проходил в вертикальной плоскости, расположенной вдоль магнитной силовой линии поля Земли. Направление падения луча – с севера на юг. В этом контрольном эксперименте было зарегистрировано на протоколе 13 s -треков и 8 фантомных f -треков, см. рис. 19 *a* (из [12, с. 135]).

В первом эксперименте, когда два цилиндрических электрода диаметром 15 мм были установлены на пластину (сверху и снизу) соосно и перпендикулярно пластине, электроды отстояли от

светового пятна на расстоянии 115 мм. Напряжение на электродах было 84 В, см. рис. 19 б.

Сравнение протоколов показало, что все 14-ть ϵ -лучей в различной степени отклонились от электрода в стороны, но формы линий их треков остались узнаваемыми. А траектории линий f -треков изменились резко; более того, три f -трека исчезли.

Основной вывод из анализа состоит в том, что и ϵ -, и f -бизоны отталкиваются от электродов, когда направление силовых линий электрического поля перпендикулярно плоскости распространения их лучей.

14.3. Ещё более интересными оказались результаты эксперимента, когда на стеклянную пластину установили два электрода сверху на расстоянии 115 мм от светового пятна и 50 мм между ними. Напряжение между электродами 20,3 В. Направление силовых линий электрического поля – вдоль стеклянных пластин, ([12, с. 136]).

– ϵ -лучи отреагировали все, их количество осталось тем же (14), но форма линий их треков осталась узнаваемой. Большая часть треков ушла в стороны от электродов; два из них прошли посредине между электродами (перпендикулярно линиям поля) практически по тому же пути, что и без поля. Два луча резко развернулись, приблизились к отрицательному электроду и на расстоянии 5...10 мм прошли мимо. Из 8-ми f -треков осталось только 5, причём, форма линий двух из них из почти прямолинейной превратились в кривые, огибающие (на расстоянии 0,5...2 см) вокруг электродов. Три остальных f -трека резко изменили свою форму.

14.4. В следующем эксперименте при том же расположении электродов на них увеличили напряжение до 84 В. – Картина резко изменилась. – Количество ϵ -треков уменьшилось до 8-ми, но количество f -треков возросло до 6-ти, рис. 20 а (из [12, с. 137]). Для некоторых треков тенденция изменения формы увеличилась, но количественно и внешне это уже другая картина по сравнению с изначальной без электродов, рис. 19 а.

14.5. При приближении электродов к световому пятну до расстояния 50 мм картина ещё больше изменилась. – ϵ -треков осталось 5 и f -треков 5, рис. 20 б – сравнить с рис. 19 а. Но следует отметить, что два луча (трека), которые от светового пятна отходят вдоль направления север-юг, т.е. вдоль горизонтальной составляющей силовой линии земного магнитного поля, во всех случаях с двумя электродами (расположенными симметрично

относительно направления север-юг) проходили между электродами и не изменяли направления своего распространения – треки 10 и 11. И только в эксперименте с одним электродом над поверхностью пластины и вторым под пластиной, который был установлен прямо на пути этих двух лучей, эти лучи на подходе к электроду на расстоянии ~ 5 см отклонились в разные стороны и прошли мимо него, причём, один на расстоянии 0,8 см, другой на расстоянии 4 см.

14.6. Описанные эксперименты показали, что электронейтральные c - и f -бизоны проявляют электроактивность – их лучи отклоняются в электрическом поле, причём, отклоняются от электродов, т.е. уходят из области с большей напряженностью в меньшую. Более того – случаев, когда трек луча заканчивается на электроде, не наблюдали.

Вид реакции движущихся в электрическом поле бизонов (форма треков) указывает на возможность существования спина у бизонов (u бозонов спин имеет целочисленное значение) и на возможность изменения его направления в пространстве при движении их в электрическом поле.

14.7. Но особо важным автор считает результат, полученный при приближении двух разнополярных электродов к световому пятну на стекле, рис. 20 б (из [12, с. 137]) от лазерного луча. При этом количество и c - и f -лучей резко уменьшилось, что наводит на мысль осуществить такие условия (конфигурацию полей и напряжение на электродах), когда лучи бизонов не будут генерироваться совсем. – Таким путём выявить величину некоторого потенциального (энергетического) барьера для рождения прилипающих бизонных лучей (бизонов) в вакуумной среде (энергетических паттернов), т.е. приблизиться к пониманию порядка энергии бизонов (внутренняя плюс кинетическая).

15. Необходимость провести заключительные эксперименты по изучению электромагнитноактивности бизонов

В данной работе описаны эксперименты по регистрации и исследованию свойств g -, s -, t -, c -, f - и j -лучей бизонов. Лучи пропускали через магнитное и электрическое поля, регистрируя их отклонение, чем и была доказана их электромагнитноактивность. Но для полноты и завершения первого этапа исследований, необходимо ещё провести эксперименты по прохождению t -лучей через электрическое поле и j -лучей через электрическое и магнитное поля.

Эти эксперименты будут описаны в статьях в следующих номерах журнала ДНА.

Нет сомнений в ожидаемых результатах, но их важность состоит в том, что будут зафиксированы величины параметров экспериментов, хотя их характер (как и в предыдущих экспериментах) будет носить полук количественный характер.

16. Электромагнитоактивность это главное свойство бизонов – частиц тёмной материи в формировании структуры галактик

Ещё в 2022 г. в [15, с. 30, 31] при рассмотрении прохождения лучей бизонов через диафрагму мимо кромки диафрагмы возник вопрос о возможном взаимодействии массивных нейтральных, но электромагнитоактивных (на тот момент это было уже известно) элементарных частиц бизонов с поверхностным слоем вещества кромки диафрагмы, подобно взаимодействию фотонов. Речь идёт о дифракции. В экспериментах с нашим датчиком, имеющим (на наш взгляд) малую чувствительность, дифракция не наблюдалась. – Но бизоны электромагнитоактивны; проходя (пролетая) мимо электромагнитной кристаллической решётки вещества, (над поверхностью которой существует электронная “шуба” из тепловых электронов, т.е. электромагнитная среда) бизоны должны проявить хоть какой-то минимальный эффект взаимодействия. – Это либо притяжение с поглощением бизонов, вошедших в поверхностное поле, либо отталкивание, огибание кромки диафрагмы лучом бизонов.

Информация о том, как бизоны ведут себя в электрическом и магнитном полях на макроуровне, как они поглощаются (модель) и отражаются от твёрдого вещества (или проходят насквозь), как их ϵ - и f -лучи генерируются на поверхности вещества под действием световых фотонов и “прилипания” распространяются вдоль поверхности, а потом “спрыгивают” с края в виде j -лучей в пространство – всё это даёт данные для моделирования процесса, который ответит на вопрос: как бизоны от могучего источника излучения в центре галактики (аккреционного диска чёрной дыры или сверх массивной звезды) и от галактических звёзд “пробиваются” через облучённые жестким излучением и наэлектризованные частицы пылевых облаков, обломки планет, астероиды, обходя их. А вот фотоны на поверхностях этих конгломератов поглощаются, вызывая их электризацию (отталкивающую бизоны) и порождая новый поток ϵ -, f - и j -бизонов. – Результат существования и влияния

этих двух процессов взаимодействия бозонов фотонов и бозонов бизонов с твёрдым веществом состоит в том, что космос и ночное небо с Земли видятся чёрными (в видимом свете) с вкраплением звёзд, а в бизонных лучах оно бы сияло; и чем дальше от центра галактики, тем ярче (при взгляде с периферии на центр). На пути развивающейся лавины бизонов (типа t -, q -, s -бизонов) от центральной звезды и галактических звёзд и лавины вторичных бизонов (типа c -, f -, j -бизоны) встречаются замагниченные газом плазменные облака, межзвёздный ионизованный электромагнитным излучением газ. Все названные препятствия потоки бизонов обходят извилистыми путями, уходя в область более низкого потенциала электромагнитного поля и в итоге бизоны выходят в свободное от полей пространство в гало галактик, создавая своей массой эффект тёмной материи. – И всё это благодаря уникальному свойству бизонов – электромагнитоактивности.

(Генерация всех бизонов названных шести серий происходила и происходит всегда во Вселенной, поскольку свечение газа, столкновение и ускорение частиц в гравитационных и электромагнитных полях происходили всегда).

Но дальше... электромагнитоактивность огромной массы элементарных частиц бизонов включается в процесс... формирования геометрии галактики. – Как известно, в большинстве своём галактики плоские и вращаются вокруг центральной звезды. Линии магнитного поля галактики исходят из её центра с одной стороны перпендикулярно её плоскости и, охватывая галактику на периферии, входят в центральную часть с другой стороны, образуя подобие тора (как у обычного магнита). Но на периферии в плоскости галактики величина магнитной индукции поля на порядки меньше и это второй фактор, определяющий направление движения бизонов именно на край диска и в направлении плоскости диска к периферии!

Компьютерное моделирование покажет и подтвердит, что именно бизоны формируют и руководят в этом механизме силами, формирующими и рукава, и плоскую форму галактик, и вращение галактик; это силы гравитации (от барионной и бизонной тёмной материи) и силы электрического и магнитного полей (электрические заряды фермионов, разделение зарядов в барионной материи и её вращение в составе диска галактики).

Из сказанного окончательно следует утверждение, обоснованное в [6, п. 11 и 12] и сформулированное кратко в [6, с. 54]: “...существующая космологическая модель Lambda-SDM, не взирая

на открытия телескопа Джейм Уэбб, остаётся по-прежнему актуальным.”

И закончим описание удивительного и столь значимого для Вселенной свойства бизонов словами академика Гинзбурга В.Л. – “Вся наука и вся жизнь расположена между этими крайне масштабно противоположными понятиями – Вселенная и элементарные частицы”. – Описанные, зарегистрированные и качественно изученные бизоны 6-ти серий с их сверхмалыми размерами определяют одну и наименьшую масштабную границу, а своим присутствием во Вселенной они участвуют в формировании структуры второй границы.

17. Перспектива открытия новых серий бизонов

17.1. Эксперименты с техническими излучателями бизонов (лазер, горящая свеча, α -радиоактивный распад) показали, что в их излучении кроме видимых лучей бозонов фотонов присутствуют лучи бизонов и, как правило, восьми серий, в каждой из них удалось зарегистрировать 7...10 и более лучей.

От Солнца, так же как и в случае с горящей свечой (при том же механизме возбуждения – высокая температура газа) мы регистрируем пока только две серии – q и s , которые минимально взаимодействуют с электрическим и магнитным полями [5, с. 106 - 108]. Есть уверенность, что на орбите Земли на высоте $\sim 20\,000$ км вдали от радиационных полей, сформированных геомагнитным полем, будут зарегистрированы ещё ряд серий, излучаемых водородной фотосферой Солнца.

Квинтэссенцию из всех исследований по изучению и осознанию механизма генерации бизонов можно сформулировать коротко в следующей фразе: “если фотоны излучаются атомом при полевом ударе при переходе электрона в электронной оболочке, то бизоны излучаются при локальном полевом ударе по вакуумной структуре (по энергетическим паттернам – “ячейкам”), в том числе и при переходах электрона в атомной оболочке”. – Вот почему при возбуждении ударом атома и при этом излучении фотона всегда излучаются бизоны, ведь удар происходит в вакууме и он так же воспринимает (поглощает) часть энергии удара при переходе электрона.

Из определения этого механизма следует, что бизоны должны излучаться и при генерации радиоволн. Вопрос может быть только в том, какой диапазон энергий они имеют и хватит ли чувствительности датчика при регистрации их лучей. Но о двух

экспериментах мы уже можем говорить. – Наш датчик реагировал на неизвестное излучение от источника в радиодиапазоне с $\lambda = 3$ см от диода Ганна. Более длинноволновый шумовой газоразрядный излучатель [20] типа “чёрное тело” в СМ-ДМ диапазонах с яркостной температурой излучения $\sim 10^7$ К так же излучает неизвестные (полагаем, бизонные) лучи, регистрируемые нашим датчиком.

Согласно модели Й. Намбу “...вакуум обладает большим числом внутренних степеней свободы”. В наших экспериментах обнаружено (по количеству зарегистрированных видов бизонов) этих степеней свободы более 300 по числу бизонов. Как далеко простирается этот ряд по величине энергии бизонов (энергии степеней свободы, энергии паттернов вакуума) при излучении радиоволн длинноволнового диапазона? Как велик этот ряд при генерации рентгеновского и гамма-излучения? – Эксперименты и теория вакуума покажут.

17.2. В суждении о нижней границе по энергии бизонов мы в таком же положении, как и в случае предсказаний формулы (2) для досветовых бизонов. – Формула показывает открытую возможность роста номера частиц $|-n|$ после $|-7|$, а экспериментально... наш малочувствительный датчик уже при номерах (-6) и (-7) срабатывает “с трудом”, а далее вообще не реагирует, т.е. формула предсказывает неограниченное уменьшение энергии бизонов, а экспериментально доказать это мы не можем пока.

А вот предел по максимальной величине энергии (скорости) $0,85c$ для s -бизонов есть и он определён в формуле границей – номером (-1) . – А дальше качественный скачок через $n=0$; и при $n=1\dots 8$ это такие же по свойствам, но сверхсветовые бизоны. Далее, при $n=9$ это уже качественно другое состояние, характеризующееся передачей уже (мы полагаем) не электромагнитного взаимодействия, а информации с $V=\infty$. Этот луч наш датчик от Солнца (от мощного источника) с “очень большим трудом”, но чувствовал при регистрациях.

Из всего сказанного выше можно сделать предварительные выводы. – Поиск новых бизонов (в составе новых серий бизонов) может дать результат в области досветовых скоростей, где скорости уменьшаются при $|-n| > 7$. Этот вывод сделан только на основе солнечной s -серии, излучаемой водородом фотосферы Солнца. Но остаются ещё не изученными все свойства и скорости восьми серий всех источников технических t -бизонов (в наших экспериментах от полупроводникового лазера, горячей свечи, при радиоактивном α -распаде ядер в окружении других атомов и молекул, связующих

радиоактивные элементы в составе препарата). При этом напомним, что кроме основных частиц бизонов регистрировались дублетные частицы [13] и даже однажды квинтет [13, с. 82, 83] – и все они самостоятельные уникальные частицы, но отличающиеся одним из квантовых чисел.

Логично предположить, что с уменьшением скорости бизонов (переносчиков электромагнитного взаимодействия) уменьшается и их энергия. В этом контексте вспомним (см. п. 17.1), что наш датчик реагировал на неизвестное излучение вблизи выходной апертуры источников в радиодиапазоне электромагнитных волн 3...14 см. И можно предположить, что при генерации более длинноволнового излучения, так же будут зарегистрированы бизоны с ещё меньшей энергией, которые подтвердят соответствующие уровни поглощения и генерации энергетическими паттернами вакуума соответствующих бизонов.

17.3. В сверхсветовой области так же можно рассчитывать открыть новые серии. Но все эти возможности должны будут соответствовать и быть отражением закона распределения квантованности энергоёмкости энергетических паттернов вакуума (степеней свободы) подобно тому, как в колебательный контур (индуктивность – ёмкость) мы не сможем закачать энергии больше, чем может воспринять (накопить) конденсатор. Как для такого колебательного контура есть своя уникальная резонансная частота, точно так же и у паттерна вакуума есть свои уникальные характеристики. И эту аналогию можно продлить. – Так же, как при воздействии на элементы радио-контура внешними полями и температурой можно немного сместить частоту, точно так же в магнитном поле паттерны вакуума генерируют две моды – дублеты, но при этом изменение энергетики процесса генерации происходит квантованно по некоторому закону, который может быть записан рекуррентной формулой. – Об этом речь идёт в [13, с. 88...94], где на с. 94 представлена формула скоростной ширины дублета

${}^z D_n = \frac{2\delta Z_n^2}{\Psi}$ в зависимости от Z_n , которая является функцией от n в

соответствии с формулой (1), см. выше.

О генерации дублетов в оптическом диапазоне в присутствии сильного магнитного поля (эффект Зеемана) и корреляции сути механизма генерации бизонных дублетов в фотосфере Солнца, о нестабильности во времени генерации бизонных дублетов, которую можно связать с постоянными вспышками (выходами магнитного

поля) на Солнце говорится в [13, с. 97...99] и [15, с. 34...38, 50]. – Выявление факта того, что дублеты бизонов генерируются в сильном магнитном поле, указывает на то, что излучившие их паттерны вакуума реагируют на магнитное поле, взаимодействуют с ним и имеют по меньшей мере электромагнитную составляющую своего физического строения.

18. Из истории. – Парадокс “скрытой массы” (тёмная материя)

В рамках данной обзорной статьи рассмотрено главное свойство бизонов – частиц тёмной материи – электромагнитоактивность, определён механизм генерации, объясняющий наличие их огромной массы во Вселенной, сделан вывод, что эти два обстоятельства формируют структуру Вселенной. Сегодня уместно вспомнить начало этого вопроса (80-е годы), когда в качестве структурообразующей частицы рассматривалась электронейтральная массивная частица нейтрино. – Одну из первых большую работу [19] в этом направлении опубликовал академик Я.Б. Зельдович с соавторами; в то время космологическая постоянная считалась равной нулю, а термин “тёмная материя” ещё не существовал, но обсуждался парадокс “скрытой массы” галактик и скоплений галактик. – В этой статье авторы опираются на теоретические работы Б.Н. Понтекорво (1967 г.) по электронному и мюонному нейтрино, осцилляции нейтрино; из экспериментальных работ В.Н. Любимова, Е.Г. Новикова и др. (1980 г.) о распаде трития следует, что у электронного нейтрино энергия покоя $m_0 c_e^2 \approx 30$ эВ. – В этом случае авторы [19] показывают, что реликтовые нейтрино определяют среднюю плотность вещества во Вселенной – $4,7 \cdot 10^{-30}$ г/см³, а измерение массы покоя мюонных и тау-нейтрино и определение возраста Вселенной позволит рассчитать космологическую постоянную. Но даже знание величины массы электронного нейтрино уже определяет, что Вселенная является пространственно замкнутой и наблюдаемое в настоящее время (80-е годы) расширение через $\sim 2...3 \cdot 10^{10}$ лет сменится сжатием. В [19] рассмотрены варианты влияния релятивистских и нерелятивистских нейтрино на первичные возмущения метрики, определивших структуру Вселенной в дальнейшем времени; показано, что наличие у нейтрино энергии покоя ≈ 30 эВ неизбежно приводит к эффекту “скрытой массы”, причём, распределение скрытой массы сильно отличается от распределения вещества; при массе покоя ≈ 30 эВ

именно эволюция неоднородностей нейтринного газа определяет крупномасштабную структуру Вселенной. Далее в [19] сделан вывод, что современная (на то время) плотность массы нейтрино приблизительно в 100 раз превышает плотность массы вещества; сделан вывод, что при конденсации в блин массивные нейтрино приобретают скорость порядка 100 км/с; нейтрино в галактике должны иметь скорость порядка 300 км/с.

– Можно только восхищаться талантом и прозорливостью авторов столь большой и разносторонне углублённой с впечатляющими на тот период (80-е годы) времени выводами.

Комментируя эту статью с позиции знаний сегодняшнего дня следует сказать, что в оценке плотности массы нейтрино (общей массы) авторы ошиблись на два порядка – в современной модели тёмной материи в ~ 5 раз больше барионной материи, а масса нейтрино оценивается в интервале 2...0,45 эВ.

На тот момент такая модель была правдоподобной, но... в модели не было сказано – от куда появилось столь огромное количество нейтрино, превышающее массу всех протонов и нейтронов? Ведь в реакциях синтеза нуклонов нейтрино – это только осколки, которые более чем в $2 \cdot 10^6$ раз меньше по массе протона? Поэтому зная количество атомов водорода в видимой Вселенной и все возможные реакции его в звёздах можно подсчитать количество частиц нейтрино, рождённых за 13,8 млрд лет после Большого взрыва (если он был) и соответственно их общую массу. – Ответ и результат будет очевидным.

Но несмотря на эти недостатки модель нейтринной скрытой массы (тёмной материи) дала ответы на многие вопросы, её математические выкладки и расчёты – это важный этап развития космологии. Модель бизонной тёмной материи даёт ответы и минимальный материал для компьютерного моделирования формирования структуры Вселенной с учётом электромагнитоактивности бизонов, квантованности по величине их скоростей (до- и сверхсветовых), но главное – это знание механизма и условий их генерации, механизма накопления их в гало галактик, начиная со времени Большого взрыва и до сих пор.

19. Заключение

19.1. Хотя цикл исследований шести серий лучей бизонов (q - s , t , c , f и j -бизонов) не завершён (t -лучи в электрическом поле и j -лучи в магнитном и электрическом полях), но описанные эксперименты не только доказали электрическую и магнитную

активность всех бизонов, но и проявили отличие их (активности) характеристик. Так при равных по порядку величинах угловых отклонений (в сравнении с другими бизонами) солнечные g -, s -бизоны отклоняются в электрическом и магнитном полях с напряженностью ~ 400 В/см и индукцией ~ 100 Гс, что более чем на порядок выше, чем необходимо для такой же реакции (отклонению) для лучей t -бизонов. Прилипающие e -, f -лучи отклоняются на те же по величине углы, но в полях с ещё меньшим по порядку уровнем величины.

19.2. Коротко перечислим значение открытия бизонов и основные достижения в их открытии.

1. Замечательно то, что число открытых на сегодняшний день фермионов и бозонов, включая бизоны, оказывается приблизительно равным по численности ~ 350 . Можно ли наконец говорить о суперсимметрии? – Да. Потому, что и те и другие рождаются вакуумом одним и тем же механизмом при спонтанном нарушении непрерывной симметрии вакуума (СНС) в момент полевого удара (всплеска плотности электромагнитного поля). Подчеркнём – механизм один и тот же, только величина уровня возбуждения “степеней свободы вакуума (по Й. Намбу) или в нашей терминологии “энергетических паттернов вакуума” различная. Речь идёт об одном и том же механизме возбуждения и генерации (возврата энергии) на различных энергетических уровнях – открытые бизоны и фотоны при энергетических переходах электрона уровня единиц эВ, фермионы при столкновениях заряженных частиц с энергией МэВ, ГэВ, ТэВ в ускорителях и коллайдере. Поэтому симметрия фермионов и бозонов (суперсимметрия) отсчитывается (определяется) от единого для тех и других механизма, который в будущем будет описан микроквантовой электродинамикой, теорией поля и теорией вакуума на новом уровне одной формулой (процессом) или двумя однотипными как формула (2) для расчёта скоростей до- и сверхсветовых бизонов.

Экспериментальное открытие бизонов подтверждает правильность теоретических работ классиков в области спонтанного нарушения непрерывной симметрии вакуума. Бизоны – это квантованное излучение вакуума при его СНС.

19.3. Если гипотеза о едином механизме возбуждения вакуума и генерации фермионов и бозонов верна, учитывая, что это метрически соседние, но на много порядков отличающиеся уровни рождения и строения материальных частиц и если мы говорим об одной и той же энергетической изначальной основе их “явления на

свет” – об электромагнитном поле, то есть основание говорить о фрактальности построения Мира, продолжая этот ряд от бизонов до фермионов (электронов, лептонов, барионов, атомов), до молекул, до звёзд и звёздных систем (как наша Солнечная), до галактик, И теперь мы знаем, что всё это “спито” до галактик и далее бизонами в едином метрическом фрактально построенном мире.

19.4. На основании экспериментов по пропусканию лучей бизонов q -, s -, t -, c -, f -серий через электрическое и магнитное поля была доказана электромагнитоактивность (отклонение частиц в полях) электронейтральных бизонов. Указано, где и в каких процессах бизоны всех серий (в том числе и j -серии) генерируются в галактиках и как благодаря этому свойству бизоны изо всего объёма галактики выходят в гало, влияя через гравитационное поле своей массой на формирование самой галактики, выявляя своё присутствие в виде эффекта “скрытой массы” – т.е. “тёмной материи”.

19.5. В данном обзоре представлен краткий обзор по статьям автора, в которых описаны экспериментальные результаты регистраций лучей q -, s -бизонов, эксперименты по пропусканию этих лучей через промежутки с электрическим и магнитным полями с регистрацией их отклонений. Описаны эксперименты по регистрации лучей t -бизонов (названных техническими) от полупроводникового лазера, горящей свечи и навески (крупики) радиоактивных препаратов с α -распадом; регистрировали отклонение t -лучей в магнитном поле. Регистрировались треки “прилипающих” c - и фантомных f -лучей на поверхности металлических цилиндра и медной пластины. Лучи возникали (и регистрировались) на поверхностях в присутствии на них светового пятна полупроводникового лазера. Причём треки c -лучей исходили из светового пятна, а треки фантомных f -лучей в стороне от пятна. На пути трекров ставили постоянные магниты; во всех случаях и вариантах конфигурации полей лучи уклонялись от магнитов, т.е. вели себя не так, как электрон и позитрон, протон.

Особый интерес вызвали результаты регистрации c - и f -лучей (треков) при падении лазерного луча на поверхность стеклянной пластины. Треки регистрировались и на верхней, и на нижней поверхности пластины (т.е. на поверхности выхода луча из пластины). На стеклянную пластину устанавливали два электрода с подведённым напряжением. Во всех конфигурациях расположения электродов (при параллельном и перпендикулярном расположении линий электрического поля) лучи бизонов уходили в сторону от электродов, доказывая отсутствие электрического заряда,

аналогичного как у электрона и позитрона, протона. В двух экспериментах со стеклянными пластинами было доказано, что ϵ - и f -лучи генерируются именно на твёрдой поверхности (металл, диэлектрик), а не приходят в лазерном луче.

19.6. На основании открытых в экспериментах свойств бизонов, механизма их и места генерации в галактиках и взаимодействия их с веществом был сделан вывод – электромагнитоактивность главное свойство бизонов – частиц тёмной материи в формировании структуры галактик.

19.7. Сделан экскурс в историю. Проведено сопоставление модели формирования галактик на основе нейтринной “скрытой массы” по статье академика Я.Б. Зельдовича с соавторами в журнале Письма в АЖ 1980 г. с результатами экспериментов и бизонной моделью автора – бизоны частицы тёмной материи, и формирование ими структуры галактик.

20. Самый главный вывод, сделанный в результате изучения электромагнитоактивности бизонов

Изучая законы реакции вакуума путём ответной реакции его на СНС генерацией квантованных по энергии бизонов, мы можем говорить о косвенной (вторичной) бизонной диагностике вакуума.

Мы уже знаем, что вакуум не только излучает, но и реагирует генерацией дублетных бизонов на сильное постоянное магнитное поле, а это уже ещё одно доказательство того, что элементы физического вакуума бесспорно имеют электромагнитную составляющую своей структуры, т.е. как атом в оболочке имеет энергетические уровни.

21. Послесловие. Автор приглашает энтузиастов, учёных и коллективы научных сотрудников к совместному изучению свойств и природы бизонов и обсуждению результатов на страницах замечательного журнала Доклады Независимых Авторов.

22. Рисунки

Рис. 1. Схемы приборов для регистрации q - , s -лучей, прошедших через магнитное и электрическое поля

Рис. 3. Формулы скоростей. График соответствия скорость-угол прихода лучей на экран. Образец протокола регистрации (при использовании диафрагмы полущель).

Рис. 4А. Графики q -, s -спектров в магнитном поле. Диаграммы направленности векторов углового перемещения лучей \bar{q}_n и \bar{s}_n в зависимости от направления вектора \bar{B} .

Рис. 4Б. Графики q -, s -спектров в магнитном поле. Диаграммы направленности векторов углового перемещения лучей \vec{q}_n и \vec{s}_n в зависимости от направления вектора \vec{B} .

Рис. 5. Графики регистрации спектрограмм q - s -лучей, прошедших через электрическое поле. Векторы угловых перемещений лучей \bar{q}_n и \bar{S}_n , прошедших через электрическое поле.

Рис. 6. Регистрация лучей бизонов от полупроводникового лазера:
 – Схема прибора и копия протокола регистрации.

Рис. 7. Экспериментальная установка для регистрации “прилипающих” лучей μ -бизонов, генерируемых полупроводниковым лазером на поверхности металлического цилиндра.

Рис. 8. Установка для регистрации “прилипающих” α -лучей на плоском медном экране с установленным на нём магнитом. Видны метки регистрации треков лучей.

Рис. 9. Схема установки и протокол регистрации "прилипающих" c -лучей.

Рис. 10. Протокол регистрации “прилипающих” α -лучей. Плоскость расположения силовых линий поля магнита параллельна плоскости медной пластины.

Рис. 11. Протокол регистрации “прилипающих” c -, f -лучей на медной пластине цилиндрической формы.

Рис. 12. Фотография стеклянной пластины на белом фоне. На просвет видны красные линии, обозначающие треки “прилипающих” лучей на поверхности со стороны входа (падения) лазерного луча; красным крестом на стекле обозначен центр светового пятна входящего луча. Чёрными линиями и крестом (сверху на пластине) обозначены треки “прилипающих” лучей и точка выхода лазерного луча из пластины.

Рис. 13. Установка для регистрации треков c -лучей, генерируемых лазерным лучом с $\lambda = 0,65$ мкм, на стеклянных поверхностях. Луч проходит через четыре стеклянные поверхности сверху. На пластинах обозначены треки лучей.

Рис. 14. Фотография. Треки α -лучей после отражения лазерного луча от металлической поверхности и прохождения через три стеклянные пластины (расположенные рядом для сравнения).

Рис. 15. Два эксперимента: регистрация треков прилипающих c - и f -лучей, возбуждаемых на поверхности стеклянной пластины, размером 240×240 (мм) и на той же пластине, разрезанной пополам (при этом половинки раздвинуты на 10 мм).

Рис. 16. Фотография установки для регистрации треков “прилипающих” c -и f -лучей, возбуждаемых лазерным лучом на стеклянной пластине, при изменении угла падения и направления плоскости поляризации луча. – На протоколах вертикальное обозначено (\uparrow), горизонтальное (\rightarrow).

Рис. 17. Протоколы регистрации “прилипающих” s -и f -лучей на стеклянной пластине при падении лазерного луча под углом к пластине 14° при положениях плоскости поляризации луча вертикально (\uparrow) и горизонтально (\rightarrow). Чёрным цветом показаны s -треки, красным – f -треки.

Рис. 18. Регистрация треков “прилипающих” c -и f -лучей на стеклянной пластине, генерируемых полупроводниковым лазером. На пластине установлены два электрода, создающие в плоскости пластины поле с горизонтальным направлением силовых линий. Видны отметки, обозначающие линии треков.

Рис. 19 *а*) Протокол регистрации ϵ -, f -треков на стеклянной пластине. *б*) Протокол регистрации в тех же условиях, но с двумя цилиндрическими электродами, установленными соосно с двух сторон пластины и перпендикулярно поверхности. Напряжение на этих электродах 84 В.

Рис. 20. Протоколы регистрации c -, f -треков на стеклянной пластине с двумя электродами с напряжением на них 84 В, установленными на поверхности пластины на расстоянии между ними 50 мм и

переменным расстоянием до светового пятна лазера. *а)*

Расстояние 115 мм. *б)* Расстояние 50 мм.

Литература

1. Зайцев В.П. Способ, прибор и результаты регистрации в излучениях Солнца новых сверхлегких нейтральных долгоживущих элементарных частиц «бизонов» – переносчиков электромагнитного взаимодействия (бозонов). Скоростные характеристики до- и сверхсветового спектров частиц. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2023, т. 57, с. 29-71; <https://doi.org/10.5281/zenodo.7688310>.
2. Viktor P. Zaytsev. New elementary particles “bizons” – carriers of electromagnetic interaction. Review of works on the results of registrations and studies of the properties of their rays. Bizon dark matter in the Universe. The Paper of Independent Authors. ISSN 2225-6717, 2024, v. 60, p. 134-216; <https://doi.org/10.5281/zenodo.14497307>.
3. Зайцев В.П. Первые результаты выявления физических свойств q -, s -бизонов, излучаемых фотосферой Солнца. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2023, т. 58, с. 53-81; <https://doi.org/10.5281/zenodo.8248568>.
4. Зайцев В.П. Сравнение графиков спектрограмм лучей q -, s -бизонов, прошедших через электрическое и магнитное поля. Отражение q -, s -лучей от поверхности твёрдого тела. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2023, т. 58, с. 82-104; <https://doi.org/10.5281/zenodo.8248568>.
5. Зайцев В.П. Способ, прибор и результаты регистрации новых элементарных частиц «бизонов» – переносчиков электромагнитного взаимодействия (бозонов). Физические, технические и космологические аспекты (обзор). Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2022, т. 56, с. 86-125; <https://doi.org/10.5281/zenodo.7350694>.
6. Зайцев В.П. Классификация бизонов – частиц тёмной материи. Космологическая модель Lambda-SDM остаётся актуальной. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2024, т. 62, с. 34-58; <https://doi.org/10.5281/zenodo.12726672>.
7. Зайцев В.П. Регистрация ряда серий лучей бизонов, генерируемых техническими источниками излучения. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2024, т. 62, с. 5-33; <https://doi.org/10.5281/zenodo.12726672>.
8. Зайцев В.П. Регистрация “прилипающих” лучей бизонов, генерируемых полупроводниковым лазером, которые распространяются вдоль поверхности твёрдого тела. Их

некоторые свойства. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2024, т. 63, с. 187-200; <https://doi.org/10.5281/zenodo.14558992>.

9. Зайцев В.П. Некоторые свойства прилипающих лучей (треков) с-бизонов и фантомных треков лучей f-бизонов, входящих в состав тёмной материи. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2025, т. 65, с. 37-70; <https://doi.org/10.5281/zenodo.15715596>.

10. Зайцев В.П. Возбуждение (генерация) лучей бизонов лазерным лучом на металлической и стеклянной поверхности. Прилипающие с-лучи, фантомные f-лучи, прыгающие j-лучи бизонов. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2025, т. 65, с. 71-100; <https://doi.org/10.5281/zenodo.15715596>.

11. Зайцев В.П. Эксперименты для изучения условий генерации прилипающих с- и f-лучей (треков) лазерным лучом с $\lambda = 0,65$ мкм на поверхности стеклянной пластины при изменении величины угла падения и направления плоскости поляризации луча. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2025, т. 65, с. 101-119; <https://doi.org/10.5281/zenodo.15715596>.

12. Зайцев В.П. Регистрация прилипающих с- и f-лучей (треков) бизонов, генерируемых лучом лазера с $\lambda = 0,65$ мкм, на стеклянной пластине в электрическом поле. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2025, т. 65, с. 120-139; <https://doi.org/10.5281/zenodo.15715596>.

13. Зайцев В.П. Исследование статистических данных по регистрации бизонов, излучаемых фотосферой Солнца. Открытие дублетных частиц бизонов. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2023, т. 57, с. 72-102; <https://doi.org/10.5281/zenodo.7688310>.

14. Зайцев В.П. Гипотезы, теоретические модели и экспериментальные работы по регистрации сверхсветовых сигналов. Экспериментальная регистрация лучей сверхсветовой серии q-бизонов и q_φ-луча со скоростью, равной бесконечности. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2024, т. 59, с. 5-37; <https://doi.org/10.5281/zenodo.10798640>.

15. Зайцев В.П. Необходимость экспериментов и первые регистрации лучей q-, s-бизонов, излучаемых фотосферой Солнца, с использованием диафрагмы-отверстие. Выводы. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2023, т. 58, с. 18-52; <https://doi.org/10.5281/zenodo.8248568>.

16. Волкова С.И., Нурмагамбетов А.Ю. Дмитрий Васильевич Волков. Статьи, очерки, воспоминания. – Х.: Тимченко, 2007. – 706 с.: илл. ISBN 978-8661-25-9.

17. Хмельник С.И. Разумный замысел и математика. Доклады Независимых Авторы. ISSN 2225-6717, 2025, т. 65, с. 154-181; <https://doi.org/10.5281/zenodo.15715596>.

18. Хмельник С.И. Модель запутанных частиц. Доклады Независимых Авторы. ISSN 2225-6717, 2024, т. 59, с. 184-189; <https://doi.org/10.5281/zenodo.10798640>.

19. Я.Б. Зельдович и др. Астрономические следствия массы покоя нейтрино. Письма в АЖ, т. 6, № 8, 1980, с. 451- 469.

20. В.П. Зайцев, Г.Л. Йосельсон. Модель шумового широкоапертурного СВЧ излучателя на основе вакуумного диода. Метрологія та вимірювальна техніка. Метрологія 2002. III міжнародна науково-технічна конференція. Харків, 2002, том I, с. 189-190.

Колонутов М.Г.

Механизм статической электризации

Аннотация

В настоящее время нет какой-либо теории, объясняющей явление статической электризации. В статье предлагается механизм статической электризации, возникающей при трении друг о друга некоторых диэлектрических тел. В качестве необходимого условия электризации рассматривается наличие на поверхности соприкасающихся диэлектрических тел некоторого поверхностного заряда, обусловленного дипольным строением материала. Соприкосновение поверхностей ведёт к образованию конденсатора с распределённым зарядом обкладок, равным поверхностной плотности заряда диэлектрических материалов. Между поверхностями возникает разность потенциалов, зависящая от расстояния между соприкасающимися поверхностями. При трении и последующем разъединении поверхностей происходит многократное увеличение разности потенциалов, которая оказывается достаточной для ионизации атомов некоторых газов, образующих воздух. Появившиеся свободные носители заряда налипают на поверхность диэлектриков в соответствии с их поверхностным зарядом. В этом состоит суть явления статической электризации.

Феномен статической электризации

Природные явления, которые в настоящее время относят к электрическим, были известны людям с незапамятных времён. [Фалес Милетский](#) (600 г. до н.э.) сделал качественно важный шаг, обнаружив возможность получения электричества искусственным путём, путём натирания предметов, сделанных из янтаря. Продвижение в понимании явления электризации произошло только в 1733 г., когда [Ш. Дюфе](#) установил существование двух типов электричества, «стеклянного» и «смоляного», которые выявлялись при трении стекла о шёлк и смолы о шерсть. Вскоре после этого Б. Франклин (1747 г.) вводит понятие положительного и отрицательного заряда, а с формулировкой закона Кулона (1785 г.)

изучение электрических явлений становится точной наукой, в которой все физические величины имеют численное выражение. Тем не менее исследование механизма электризации задержалось до 1897 г., когда Дж. Дж. Томсон установил существование заряженных частиц субатомного размера (электронов), которые, как оказалось, являются элементарными носителями заряда. Таким образом стало ясно, что электризация любого тела заключается или в придании ему избыточного количества электронов (тело приобретает отрицательный заряд) или в создании недостатка электронов (тело приобретает положительный заряд).

Несмотря на столь длительную историю становления знаний об электрических явлениях механизм процесса приобретения заряда диэлектрическими телами при их соприкосновении или трении друг о друга в настоящее время остался на уровне эпохи Ш. Дюфо. Явление существует и даже приобрело в физике название «статическая электризация», но вразумительное описание механизма его возникновения отсутствует.

Исследованию феномена электризации посвящено много работ от систематически излагающих проблему, например, [1], [2], до частных, касающихся конкретных технических проблем [3], или, например, относящихся к вопросам техники безопасности при использовании электризующихся материалов [4]. В перечисленных работах описаны внешние проявления электризации, но отсутствует объяснение физического механизма переноса элементарных носителей заряда. Вот пример «объяснения» механизма электризации, взятый из работы [1, с. 16]:

«Электризация трением ... происходит в результате контакта или столкновения сухих поверхностей двух твёрдых тел и их последующего разделения. Это обычно относится к контакту поверхностей двух разнородных тел, например, двух твёрдых изоляторов Это явление в настоящее время получило новое объяснение. Оно основано на предположении о переходе электронов или ионов между двумя контактирующими поверхностями под действием поверхностных сил, сходных возможно с теми, которые имеют место при контакте двух металлов».

Такое объяснение можно было бы считать удовлетворительным, если бы в диэлектрических материалах существовали свободные электроны и были бы выявлены силы, принуждающие такие электроны к миграции между телами. Между тем, никакие эксперименты не свидетельствуют о существовании в таких материалах ни свободных электронов, ни возникновения под

влиянием трения тел каких-либо побудительных причин электризации.

За годы, прошедшие с момента публикации книги [1], в понимании механизма статической электризации ничего не изменилось. Профессор А. Чирцов, ведущий в настоящее время цикл лекций по проблемам физики на Youtube, признаёт: *«Что происходит при трении стекла о шёлк трудно объяснить даже на современном уровне. Ясно, что электроны переходят с одного тела на другое, но описание процесса является очень сложной задачей квантовой механики»*, [5].

Это весьма распространённый у знатоков физики приём. Когда оказывается, что они не знают способа объяснения какого-либо природного феномена, то делают ссылку, ведущую или в дебри теории относительности или, как в данном случае, в туман квантовой механики.

В настоящее время считается, что электризация диэлектриков может возникнуть различными путями, основными из которых являются следующие:

- 1) периодическое соприкосновение с последующим разъединением поверхностей двух тел;
- 2) трение друг о друга двух тел, изготовленных из разнородных диэлектриков;
- 3) деформация или деформационное разрушение диэлектрических тел.

Реализация перечисленных путей предполагает перенос электронов одного из контактирующих тел на поверхность другого. Выше уже упоминалось, что в диэлектрических материалах, отсутствуют свободные электроны, и они никак не могут появиться там сколь бы длительно и тщательно мы ни натирали эбонитовую палочку шерстяной тканью или стекло шёлковой тряпочкой. Конечно, при этом не предполагается такая интенсивность натирания, которая ведёт к расплавлению или обугливанию контактирующих тел. Это совсем другие процессы, которые здесь не рассматриваются. Как говорят шутники, изучением последствий падения атомной бомбы не на сушу, а в лужу армия не занимается, это область исследования специалистов военно-морского флота.

Приведённое возражение столь существенно, что заставляет считать невозможной электризацию за счёт перехода электронов с одного диэлектрического тела на другое. Эта идея порочна в принципе, поэтому возникает актуальная задача объяснения явления путём выдвижения некоторой альтернативной гипотезы о механизме накопления заряда в процессе электризации. Далее вниманию

читателей предлагается описание именно такого, принципиально другого, механизма статической электризации, который базируется на положениях, не требующих знания ни теории относительности, ни квантовой механики.

Строение диэлектриков

Диэлектриками называют вещества, отличающиеся способностью к поляризации и обладающие удельным электрическим [сопротивлением](#) ρ в интервале от 10^7 до 10^{18} Ом · м. [6, с. 543]. По своему внутреннему устройству диэлектрики состоят из упруго связанных положительно и отрицательно заряженных частиц в совокупности образующих множество диполей. Основной характеристикой диполей является их электрический момент p , определяемый произведением заряда q частиц, образующих диполь, на расстояние l между ними, $p = ql$. Способность к поляризации проявляется в упорядоченном смещении диполей (дипольная поляризация) или в увеличении их электрического момента под действием внешнего электрического поля (электронная и ионная поляризация). Сущность дипольной поляризации состоит в спонтанном или инициированном внешним воздействием повороте (ориентации) диполей при пренебрежимо малом изменении электрического момента.

Обратимся к особенностям тех диэлектрических материалов, которые обычно используются при демонстрации явления статической электризации. В опытах по электризации неплохие результаты достигаются, например, натиранием предметов из эбонита шерстяной тканью, поэтому остановимся на строении этих диэлектриков.

Эбонит – это вулканизированный каучук с большим (до 30% массовой доли) содержанием серы, обладающий удельным электрическим сопротивлением $10^{12} \dots 10^{13}$ Ом м. Основу эбонита составляет каучук, в котором довольно длинные цепи молекул $(C_5H_8)_x$ (x может принимать значения в диапазоне 1000 ... 3000) сшиты атомами серы. Под действием света эбонит, поглощая влагу, выделяет серные кислоты. Это указывает на то, что в поверхностном слое материала в достаточных количествах находятся положительные ионы серы, в результате чего этот слой приобретает положительный заряд.

Шерстяная ткань состоит из множества отдельных волос, имеющих животное происхождение. Основным компонентом волос

является α -кератин, относящийся к склеропротеинам, которые образуют вытянутые нитевидные структуры, размеры которых по продольной оси молекулы в 80 ... 150 раз превышает её поперечный размер. Кератин образует наружный слой волоса и придаёт этому слою отрицательный поверхностный потенциал.

Механизм статической электризации

Необходимым условием статической электризации является контакт двух предметов, изготовленных из диэлектрических материалов. Пусть такими материалами будут рассмотренные ранее эбонит и шерсть. Если поверхности таких предметов привести в соприкосновение, то образуется конденсатор с весьма малым расстоянием между обкладками, заряд которого определяется поверхностным зарядом контактирующих диэлектриков. Наличие поверхностного заряда с плотностью σ вызовет появление разности потенциалов φ между поверхностями,

$$\varphi = \sigma / C, \quad (1)$$

где C ёмкость конденсатора с единичной поверхностью обкладок, S , образованного соприкасающимися поверхностями, $C = \epsilon_a S / d$. Расстояние d между обкладками из-за неидеально плоской их поверхности может быть различным: от минимального (несколько ангстрем) до нескольких десятых долей миллиметра.

При трении предметов друг о друга и особенно при последующим удалении поверхностей друг от друга происходит существенное уменьшение ёмкости конденсатора из-за увеличения расстояния d . Это вызовет соответствующее увеличение разности потенциалов φ между обкладками. Изменение величины φ можно оценить следующим образом: увеличение расстояния между поверхностями от минимально возможного до, например, одного миллиметра ведёт к изменению ёмкости в $\sim 10^{-7}$ раз. Разность потенциалов при этом, за счёт совершения работы по разведению заряженных поверхностей, возрастает на семь порядков, т.е. в 10^7 раз, и может достигь десятков киловольт. Такая разность потенциалов не может вызвать появление свободных электронов в используемых диэлектрических материалах, но кроме них под действие возникшего электрического поля попадают ещё и газы, образующие воздух. Электрическая прочность этих газов, в частности водорода и азота, как показывает закон Папшена, составляет приблизительно 36 кВ/м, поэтому атомы этих газов в пространстве между эбонитовой палочкой и шерстью, используемой для опыта,

будут ионизированы. В результате появятся свободные электроны и ионы, предсказать судьбу которых не составляет труда: они осядут на поверхности эбонитовой палочки и шерсти в соответствии с наличием на них поверхностных зарядов противоположного знака.

В этом состоит процесс статической электризации, для объяснения которого вполне достаточно знаний из школьного курса физики. Знание квантовой механики, конечно же, не навредит, но и помочь не сможет.

Опытом, который может подтвердить или опровергнуть изложенную выше точку зрения, может стать натирание эбонитового тела шерстью в безвоздушном пространстве. Отсутствие электризации в этих условиях будет неопровержимым доказательством правильности теории.

Литература

- 1) Лёб А. Статическая электризация. Пер. с англ. Изд-во Госэнергоиздат. 1963.
- 2) Лэкс, DJ, Шинброт, Т. (2019). «Давние и нерешенные проблемы трибоэлектрической зарядки». *Nature Reviews Chemistry*, 3, 465–476.
- 3) Зоц, Н., Zhang, Y., Guo, L., Wang, P., He, X., Dai, G., Zheng, H., Chen, C., Wang, AC, Xu, C. и Wang, ZL (2019). «Количественная оценка трибоэлектрического ряда». *Nature Communications*, 10(1), 1427
- 4) Вонг, Дженнифер; Квок, Филип Чи Лип и др. (2015). «Электростатика в фармацевтических твердых телах». *Химическая инженерная наука*. 125 : 225–237. Bibcode : 2015ChEnS.125..225W . doi : 10.1016/j.ces.2014.05.037 .
- 5) Чирцов А. С. <https://dzen.ru/video/watch/646674dbf1d05a2fc49894f9> .
- 6) Физические величины: Справочник/ А. П. Бабичев, Н. А. Бабушкина, А. И Братковский и др.; под ред. И.С. Григорьева. – М., Энергоатомиздат. 1991. 1232 с.

Колонутов М.Г.

Вращение носителей заряда. Куперовские пары. Сверхпроводимость

Аннотация

Тема работы – явление сверхпроводимости.

Цель работы - выявление физических причин возникновения сверхпроводимости.

Предмет исследования – электрическое поле вращающегося носителя заряда.

Метод исследования – применение положений системной теории электрического поля, изложенной в работе ISBN: 978-613-9-45190-6.

Основные результаты -

- 1) Установлено возникновение электрокинетического поля, инициированное вращательным движением носителя заряда, и определены его основные характеристики;
- 2) Обнаружено, что вращающийся электрон за счёт радиальной компоненты электрокинетического поля может быть центром притяжения для другого не вращающегося электрона, это объясняет образование и существование пары связанных электронов, которую называют куперовской парой;
- 3) Дано описание кристаллической структуры, образующейся при некоторых условиях в электронном газе металлов.
- 4) Показано, что электронный кристалл имеет положительный поверхностный заряд, который предотвращает столкновения его с ионами кристаллической решётки. Предотвращение столкновений ведёт к уменьшению электрического сопротивления металла вплоть до перехода его в сверхпроводящее состояние.

Содержание

Введение

- 1 Электрическое поле вращающегося носителя заряда.
- 2 Образование куперовских пар
 - 2.1 Традиционное объяснение
 - 2.2 Физические причины образования куперовских пар
- 3 Сверхпроводимость
 - 3.1 Общая характеристика
 - 3.2 Сверхпроводимость за счёт возникновения электронных кристаллов

Выводы

Введение

Исторически существуют три теории сверхпроводимости: теория братьев Лондонов, теория Гинзбурга – Ландау, теория БКШ. Все три теории имеют феноменологический характер, т.е. не отражают причинно-следственные связи в механизме возникновения и существования сверхпроводимости. Глубинной причиной столь поверхностного представления о существе механизма сверхпроводимости является использование для описания явления электромагнитной теории. Эта теория оказалась неспособной в силу своих внутренних пороков объяснить множество явлений, в том числе, например, устойчивость атома водорода, взаимодействие движущихся носителей заряда, сверхпроводимость как результат перехода металла в состояние, при котором его электрическое сопротивление становится равным нулю. По этой причине для исследования была использована системная теория электрического поля, основы которой изложены в работе ISBN:978-613-9-45190-6.

Базовым положением этой теории является представление об электрическом поле как сплошной материальной среде, поведение которой, в силу её материальности, может быть описано при помощи законов механики сплошной среды. Магнитное поле в отличие от электрического не является сущностью, поэтому в рамках излагаемой концепции оно не привлекается к объяснению явления сверхпроводимости. Оно лишь являет (делает доступным нашим органам чувств) движение электрического поля точно также как ветер свидетельствует нам о движении воздуха.

В первом разделе работы выявлены характеристики электрического поля вращающегося носителя заряда

(электрокинетического поля) и получены математические выражения для расчёта величин скалярного потенциала, векторного потенциала и напряжённости этого поля. В отличие от электростатического поля в электрокинетическом поле имеется две компоненты напряжённости: радиальная и полярная. Радиальная напряжённость имеет две отличительные особенности:

1) вектор радиальной напряжённости электрокинетического поля всегда направлен в сторону противоположную направлению вектора напряжённости электростатического поля;

2) радиальная напряжённость не зависит от расстояния и при некоторых расстояниях может превышать по модулю напряжённость электростатического поля, которая убывает как $1/r^2$.

Второй раздел посвящён образованию куперовских пар. Вращающийся электрон является носителем электрического поля, образованного суперпозицией электрокинетического и электростатического полей. На расстояниях, при которых электрокинетическая напряжённость по модулю превышает электростатическую, напряжённость поля электрона приобретает направление, свойственное полю положительного заряда. Это приводит к притяжению не вращающегося электрона, в результате чего возникает куперовская пара.

В **третьем разделе** рассматривается образование электронных кристаллов как структур, состоящих из куперовских пар. Электрическое поле на поверхности такого кристалла имеет характер поля положительного заряда. Такое направление поля предотвращает столкновение электронного кристалла с положительно заряженными ионами кристаллической решётки металла. Как следствие, не происходит рассеяния энергии электрического тока и сопротивление металла становится равным нулю.

Совокупность описанных процессов даёт полное представление о сущности явления сверхпроводимости.

1. Электрическое поле вращающегося носителя заряда

В учебниках процесс придания некоторому телу электрического заряда описывается как многократно повторяемый перенос малых порций носителей заряда из бесконечно удалённой точки пространства на поверхность заряжаемого тела. При этом молчаливо предполагается, что разделение носителей на положительно и отрицательно заряженные элементарные частицы

осуществляется в исходной точке переноса. Возможен другой способ сообщения телу избыточного заряда. Он состоит в создании заряженной сферы бесконечно большого радиуса, которая равномерно сжимается сторонними силами до радиуса заряжаемого тела. Этот способ, как не трудно показать, совершенно тождественен классическому и по количеству совершаемой работы, и по конечному результату в виде перенесённого заряда. Основным достоинством этого второго пути является сохранение центральной (сферической) симметрии электрического поля, что существенно упрощает математическое описание его поведения.

Положим, что в некоторой точке O пространства расположена сфера некоторого радиуса R . Перенос заряда на неё будем осуществлять путём сжатия заряженной проводящей сферы бесконечно большого радиуса с зарядом Q . Работа A , совершаемая в процессе сжатия этой сферы до радиуса R , превращается в энергию электростатического поля W_{es} величину которой не трудно подсчитать, используя для этого закон Кулона,

$$W_{es} = -A = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}, \quad (1.1)$$

Как показано в работе [1, с. 81] энергия локализуется в электрическом поле, находящемся во внутреннем пространстве сферы. Это поле находится в состоянии объёмного всестороннего сжатия, что даёт право считать плотность энергии электростатического поля w_{es} одинаковой во всех точках внутреннего пространства сферы. Её можно определить дифференцированием энергии W_{es} по объёму V сферы,

$$w_{es} = \frac{dW_{es}}{dV} = \frac{Q^2}{32\pi^2\epsilon_0 R^4}. \quad (1.2)$$

Массовую плотность ρ поля найдём, воспользовавшись соотношением А. Эйнштейна,

$$\rho = \frac{w_{es}}{c^2} = \frac{Q^2}{32\pi^2\epsilon_0 c^2 R^4}. \quad (1.3)$$

В той же книге [1, с. 93] дан анализ силового взаимодействия движущихся относительно друг друга носителей заряда. В результате анализа было установлено, что помимо сил при взаимодействии возникают моменты приложенные к телам, под действием которых тела вынуждены вращаться. Эффект вращения носителей заряда (электронов) в металлах, как будет показано далее, ведёт к образованию куперовских пар, поэтому начнём исследование с

рассмотрения явлений, сопровождающих вращение электрического поля.

Приведём получившийся сферический носитель заряда во вращение с угловой частотой $\omega = \text{const}$ вокруг некоторой оси, проходящей через центр сферы. Электрическое поле, будучи неразрывно связанным с носителями, находящимися на сфере, также, после окончания переходного процесса, будет вращаться с той же угловой частотой. Найдём напряжённость этого вращающегося (электрокинетического) поля.

В дополнение к электростатической энергии электрическое поле за счёт вращения приобретёт электрокинетическую энергию. Для нахождения этой энергии введём сферическую систему координат (r, θ, γ) и выделим, как показано на рисунке 1, элементарный фрагмент поля в виде шарового слоя (диска) толщиной $\Delta h = r \Delta \theta \sin \theta$. Объём ΔV слоя составит $\Delta V = \pi r^2 \sin^2 \theta \Delta h = \pi r^3 \sin^3 \theta \Delta \theta$, а его масса будет $\Delta m = \Delta V \rho$.

Момент инерции ΔJ выделенного фрагмента и его электрокинетическая энергия $\Delta W_{ek.rot}$ составят,

$$\Delta J = \frac{1}{2} \Delta m r^2 \sin^2 \theta = \frac{Q^2 r}{64 \pi \epsilon_0 c^2} \sin^5 \theta \Delta \theta, \quad (1.4)$$

$$\Delta W_{ek.rot} = \frac{1}{2} \omega^2 \Delta J = \frac{Q^2 \omega^2 r}{128 \pi \epsilon_0 c^2} \sin^5 \theta \Delta \theta. \quad (1.5)$$

Распределение энергии по слоям, положение которых определяется углом θ , как следует из последнего выражения, определяется следующей зависимостью:

$$W_{ek.rot} = \frac{Q^2 \omega^2 r}{128 \pi \epsilon_0 c^2} \sin^5 \theta. \quad (1.6)$$

Рисунок 1

Скалярный электрокинетический потенциал слоя $\varphi_{ek.rot}$ вычисляется как производная энергии $W_{ek.rot}$ по заряду, поэтому

$$\varphi_{ek.rot} = \frac{dW_{ek.rot}}{dQ} = \frac{Q\omega^2 r}{64\pi\epsilon_0 c^2} \sin^5 \theta. \quad (1.7)$$

Векторный электрокинетический потенциал \mathbf{A} выражается производной энергии $W_{ek.rot}$ по линейной скорости отдельных слоёв. С учётом того, что линейная скорость $v(\theta)$ этих слоёв определяется произведением $v(\theta) = \omega r \sin \theta$, имеем,

$$\mathbf{A} = \frac{\partial \varphi_{ek.rot}}{\partial v(\theta)} \mathbf{1}_v = \frac{Q\omega}{64\pi\epsilon_0 c^2} \frac{d \sin^5 \theta}{d(\sin \theta)} \mathbf{1}_v = \frac{5Q\omega}{64\pi\epsilon_0 c^2} \sin^4 \theta \mathbf{1}_v. \quad (1.8)$$

Для определения напряжённости электрокинетического поля $\mathbf{E}_{ek.rot}$ найдём градиент скалярного потенциала,

$$\mathbf{grad} \varphi_{ek.rot} = \frac{Q\omega^2}{64\pi\epsilon_0 c^2} \sin^5 \theta \mathbf{1}_r + \frac{5Q\omega^2}{64\pi\epsilon_0 c^2} \sin^4 \theta \cos \theta \mathbf{1}_\theta, \quad (1.9)$$

Векторный потенциал \mathbf{A} при равномерном вращении не зависит от времени, поэтому

$$\mathbf{E}_{ek.rot} = -(\mathbf{grad} \varphi_{ek.rot} + d\mathbf{A}/dt) = -\mathbf{grad} \varphi_{ek.rot} \quad (1.10)$$

или

$$\mathbf{E}_{ek.rot} = -\frac{Q\omega^2}{64\pi\epsilon_0 c^2} \sin^5 \theta \mathbf{1}_r - \frac{5Q\omega^2}{64\pi\epsilon_0 c^2} \sin^4 \theta \cos \theta \mathbf{1}_\theta, \quad (1.11)$$

Таким образом цель, сформулированная ранее как нахождение напряжённости электрокинетического поля, достигнута.

Последняя формула отражает весьма важные особенности напряжённости $\mathbf{E}_{ek.rot}$ электрокинетического поля, создаваемого вращением. Они состоят в том, что эта напряжённость

- 1) не зависит от расстояния r ;
- 2) имеет две компоненты: радиальную и меридианную (полярную);
- 3) радиальная компонента напряжённости имеет знак противоположный знаку заряда, создающего электростатическое поле, т.е. вектор этой компоненты всегда противоположен вектору напряжённости электростатического поля \mathbf{E}_{es} ;
- 4) полярная компонента напряжённости имеет направление «от экватора к полюсам» при вращении носителя положительного заряда и противоположное при вращении носителя отрицательного заряда.

Качественная картина силовых линий электрокинетического поля показана на рисунке 2.

Рисунок 2

- a) – радиальная компонента электрокинетической напряжённости;
 b) – полярная компонента электрокинетической напряжённости.

Результирующее электрическое поле образуется суперпозицией электрокинетического и электростатического полей, поэтому его напряжённость \mathbf{E} определится суммой,

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{es} + \mathbf{E}_{ek.rot} = \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} - \frac{Q\omega^2}{64\pi\epsilon_0 c^2} \sin^5\theta \right) \mathbf{1}_r - \frac{5Q\omega^2}{64\pi\epsilon_0 c^2} \sin^4\theta \cos\theta \mathbf{1}_\theta. \quad (1.12)$$

Полученное выражение показывает, что при углах, близких к $\theta = \pi/2$, и достижении линейной скорости $v = \omega r = 4c$ радиальная составляющая напряжённости результирующего поля изменит свой знак, т.е. поле вращающегося электрона, приобретёт свойства поля, создаваемого положительным зарядом, с тем отличием, что его напряжённость будет оставаться независимой от расстояния r . Вектор напряжённости поля в полярных областях сохранит своё направление, направление, свойственное носителю отрицательного заряда. Конфигурация силовых линий результирующего поля показана на рисунке 3. Следует отметить, что напряжённость поля никак не зависит от направления вращения, поскольку в формуле фигурирует квадрат угловой частоты.

Рисунок 3

- a) – радиальная компонента напряжённости результирующего поля;
- b) – полярная компонента напряжённости результирующего поля.

Выполненный анализ, завершившийся определением напряжённости поля суперпозиции, приводит к нетривиальным следствиям, осознание которых позволяет объяснить, например, физическую причину образования куперовских пар и явление сверхпроводимости.

Далее вместо картины силовых линий радиальной компоненты напряжённости результирующего поля будем использовать её мнемоническое обозначение в виде иконки, изображённой на рисунке 4. Знак «плюс» на ней показывает, что в этой области поверхности имеется поле, соответствующее положительному заряду, знак «минус» - отрицательному заряду

Рисунок 4

2. Образование куперовских пар

2.1. Традиционное объяснение

Куперовской парой называют два электрона проводимости, которые каким-то образом, невзирая на кулоновскую силу отталкивания, сохраняют своё пространственное единство. Впервые подобное состояние описал Л. Купер, в честь которого такие пары электронов стали называть куперовскими. Существование куперовских пар позволило создать доминирующую в настоящее время теорию сверхпроводимости (теорию БКШ).

Относительно механизма образования куперовских пар существует две крайние точки зрения. Одна из них уводит в мир мистического учения, предлагая для полноценного объяснения спаривания электронов пользоваться аппаратом [квантовой механики](#); вторая честно признаётся в том, что полностью удовлетворительная микроскопическая теория сверхпроводимости в настоящее время отсутствует [2] (сказано это было ещё в 60 лет назад, но с тех пор ничего не изменилось).

Между этими крайностями удовлетворительным в настоящее время признаётся электрон-фононное объяснение образования куперовских пар, которое предложил сам Купер. Он указал на возможность образования связанного состояния двух электронов за счёт динамического взаимодействия электронов проводимости с [колебаниями](#) ионной [кристаллической решётки](#). Когда [электрон](#) пролетает рядом с ионами, он притягивает ионы и создаёт за собой такое возмущение электрического поля ионов, которое втягивает в эту область другой электрон.

Вот как описывается этот механизм в лекциях МФТИ [3]. Пусть электрон в состоянии, характеризующемся волновым вектором \mathbf{k}_1 , при взаимодействии с ионной решёткой породил фонон. При этом его состояние стало \mathbf{k}'_1 , а возбуждённый фонон приобрёл волновой вектор \mathbf{K} . Если теперь образовавшийся фонон поглотится вторым электроном, то этот (второй) электрон тоже изменит своё состояние $\mathbf{k}_2 \rightarrow \mathbf{k}'_2$. Из этих фактов следует вывод о том, что изменение волновых векторов двух электронов соответствует существованию между ними эффективного взаимодействия.

Для безоговорочного принятия описанного механизма следовало бы объяснить, каким образом электрон, обладающий массой $9,1 \cdot 10^{-31}$ кг, может привести в колебания ионную решётку, каждый узел которой имеет массу, на шесть порядков превышающую массу электрона. Например, свинец, который был одним из первых материалов, демонстрировавших сверхпроводящее состояние, имеет массу узла кристаллической решётки приблизительно $3,45 \cdot 10^{-25}$ кг. Признать, что электроны способны вызвать колебания столь массивной ионной решётки и породить фонон, можно только, находясь на начальной стадии изучения механики или веруя в истинность какой-либо мистической теории.

Кроме того, за время от момента взаимодействия электрона с решёткой до поглощения возникшего фонона другим электроном первый из электронов окажется отброшенным реакцией решётки

столь далеко от места взаимодействия что никакое объединение этих электронов окажется невозможным. Первый электрон за это время успеет многократно провзаимодействовать с другими объектами кристаллической решётки и столь же многократно произвольным образом изменить свой волновой вектор.

Очевидная сомнительность электрон-фононной теории возникновения и существования куперовских пар делает актуальной задачу объяснения феномена некоторым другим способом, лишённым указанных недостатков. Далее предлагается физически обоснованный механизм образования электронных пар, основанный на теории, изложенной в первом разделе статьи.

2.2 Физические причины образования куперовских пар

Прежде всего, определим то материальное образование, которое в дальнейшем будем называть электроном. Всякое тело является неразрывной совокупностью некоторой корпускулы (носителя того или иного поля) и собственно поля, в частности, электрического. Электроны, входящие в состав атомов, ничем не отличаются от всех других материальных тел, каждый из них также состоит из носителя заряда и электрического поля. Пространственные размеры носителя в настоящее время предполагаются весьма малыми, иногда носитель полагают даже точечным, но это не даёт право говорить, что понятие «вращение» к электрону не применимо. Электрическое поле электрона является материальным объектом и поэтому не может быть лишено способности принимать участие в различных видах движения, в том числе и во вращении. Под вращением электрона вокруг собственной оси в таком случае следует понимать вращение и его электрического поля.

Пусть на расстоянии r друг от друга находятся два электрона, один из которых вращается с угловой частотой ω . Воспользовавшись формулой (1.12), найдём силу \mathbf{F} , с которой вращающийся электрон воздействует на второй из электронов рассматриваемой пары,

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} = \left(\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 r^2} - \frac{Qq\omega^2}{64\pi\epsilon_0 c^2} \sin^5\theta \right) \mathbf{1}_r - \frac{5Qq\omega^2}{64\pi\epsilon_0 c^2} \sin^4\theta \cos\theta \mathbf{1}_\theta. \quad (2.1)$$

Положим, что расстояние между носителями рассматриваемых зарядов столь велико, что можно пренебречь первым, из приведённых в скобках, слагаемым в сравнении со вторым. В этом случае сила \mathbf{F} , имеющая две компоненты: радиальную \mathbf{F}_r и полярную \mathbf{F}_θ , будет иметь вид:

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_r + \mathbf{F}_\theta = -\frac{Qq\omega^2}{64\pi\epsilon_0 c^2} \sin^5\theta \mathbf{1}_r - \frac{5Qq\omega^2}{64\pi\epsilon_0 c^2} \sin^4\theta \cos\theta \mathbf{1}_\theta. \quad (2.2)$$

Наличие полярной компоненты \mathbf{F}_θ силы обусловит перемещение носителя заряда q в направлении полюсов вращающегося тела. Радиальная компонента силы \mathbf{F}_r , имеющая наибольшее значение на экваториальной плоскости (координатный угол $\theta = \pi/2$) является для отрицательно заряженного носителя силой притяжения. В результате получим эффект притяжения двух заряженных тел, каждое из которых в статике характеризовалось отрицательным зарядом, но одно из них в результате вращения стало обладателем поля, свойственного положительно заряженному носителю. Эти электроны образуют объединение, устойчивость которого проиллюстрирована на рисунке 5, где представлены графики изменения компоненты $\mathbf{F}_{es}(r)$ силы электростатического поля (пунктирная линия) и радиальной компоненты $\mathbf{F}_r(r)$ силы, порождённой электрокинетическим полем вращения (штрихпунктирная линия), а также результирующей силы $\mathbf{F}(r)$ (сплошная линия) при произвольно задаваемых расстояниях r ,

Рисунок 5

График зависимости $\mathbf{F}(r)$ пересекает ось абсцисс в точке $r = r_0$, при этом изменяется знак силы взаимодействия электронов.

Устойчивость образовавшейся куперовской пары выражается в том, что при расстояниях $r < r_0$ между электронами возникает отталкивание (сила имеет положительное значение), при расстояниях $r > r_0$ сила меняет знак, превращаясь в силу притяжения.

Отличительной особенностью выполненного анализа является отсутствие каких-либо упоминаний «аппарата квантовой механики», без которого современные исследователи не мыслят развитие физики, или ссылок на СТО с её выдуманым запретом на движение со скоростью, превышающей скорость света.

Описанный механизм возникновения пар электронов, кроме всего прочего, содержит ответ на вопрос, по каким причинам возникает «квантовая запутанность» электронов, которая сохраняется даже на больших расстояниях.

3. Сверхпроводимость

3.1. Существующие теории

В начале XX века при опытах с жидким гелием было обнаружено, что при охлаждении металлов ниже некоторого критического значения T_c наблюдается резкое падение их электрического сопротивления. Это явление назвали сверхпроводимостью.

Первой попыткой теоретического осмысления открытого явления стала двухжидкостная теория братьев Фрица и Хайнца Лондонов. По их предположению в металле имеются две жидкости: сверхпроводящая и нормальная, которые характеризуются концентрациями электронов, соответственно n_s и n_n , в сумме дающей концентрацию электронов, свойственную металлу при температурах, превышающих пороговое значение, $n = n_s + n_n$. Сверхпроводимость состоит в том, что при $T \rightarrow 0$, $n_s \rightarrow n$, а в случае возрастания температуры, при $T \rightarrow T_c$, $n_n \rightarrow n$. Теория умалчивала об отличиях электронов, образующих различные жидкости, причинах изменения концентрации, а также о механизме этого процесса. Единственным фактом, поддерживающим существование теории, было получение ими уравнения идеального проводника в отношении плотности тока и магнитной индукции. Правда, сейчас это не кажется существенным результатом, поскольку при $T < T_c$ в металле остаётся только сверхпроводящая жидкость, $n_s \rightarrow n$, т.е. металл, естественно, становится идеальным проводником.

Несколько позже В. Гинзбург и Л. Ландау разработали свою теорию сверхпроводимости, взяв за предмет исследования некоторый лагранжиан специального вида. Как у всех математиков, берущихся за решение физической проблемы, получилась феноменологическая теория, в которой всё математически безупречно, оставалось только придумать какую-либо физическую интерпретацию полученных результатов. Сделать это не составило труда тем более, что нужная содержательная трактовка была уже предопределена экспериментами.

Неудовлетворённость существующими теориями обусловила разработку теории БКШ, основанной на возникновении эффективного притяжения между двумя электронами, находящимися вблизи уровня Ферми. Вот как описывается этот процесс в учебнике [4]. *«Электроны могут поляризовать кристаллическую решетку, при этом может оказаться, что области поляризации различных электронов перекрывают друг друга. Тогда общая поляризация может препятствовать отталкиванию электронов (приводит к эффективному притяжению)»*. Вероятно, у Купера были ещё какие-то доводы, иначе он не стал бы нобелевским лауреатом, но автор учебника не смог донести до читателей суть того, что обозначено таинственными терминами «поляризация решётки» и «эффективное притяжение». Таинство притяжения электронов так и осталось не раскрытым.

По беспомощности объяснения приведённые соображения эквивалентны рассуждениям автора в лекции [3], цитата из которой была приведена в подразделе 2.1.

Необходимость выяснения физических причин сверхпроводимости стала побудительным обстоятельством разработки изложенной далее онтологической модели явления. Как оказалось, сверхпроводимость возникает при образовании в металле электронных структур, обусловленных вращательным движением электронов.

3.2. Сверхпроводимость за счёт возникновения электронных кристаллов

Выше было показано, что два электрона, один из которых вращается, могут образовать устойчивую пару, имеющую довольно необычную структуру, которую можно назвать триполем (лат. *tripolar*). Роль положительно заряженной частицы в этой паре играет вращающийся электрон, другой, отрицательно заряженный полюс образует не вращающийся электрон. Но вращающийся электрон имеет ещё две полярные области с отрицательной напряжённостью

поля, поэтому триполь сохраняют активность для притяжения других вращающихся электронов. В результате создаётся объёмная электронная структура (электронный кристалл), сечение которого показано на рисунке 6. В образовавшемся электронном кристалле электроны теряют свою индивидуальность, их поведение становится групповым, характеризующимся единым [квантово-механическим состоянием](#). Отличительной особенностью создавшейся электронной структуры является её способность к спонтанному достраиванию за счёт присоединения всё новых куперовских пар.

Рисунок 6

Наличие положительной напряжённости электрического поля по границам кристалла (см. рисунок 6) предотвращает притяжение его к положительно заряженным ионам кристаллической решётки, что существенно уменьшает (во многих случаях до нуля) потери энергии, которые существовали до образования электронных кристаллов и были вызваны столкновениями отдельных электронов с узлами кристаллической решётки. Теперь подобный процесс из-за взаимного отталкивания становится невозможным, поэтому электрическое сопротивление металла становится нулевым. Материал переходит в сверхпроводящее состояние.

Отсутствие столкновений электронов с узлами кристаллической решётки в сверхпроводящем состоянии металла проявляет себя также снижением его теплоёмкости и ухудшением теплопроводности.

Ещё одним следствием описанного механизма образования электронных кристаллов является исчезновение дробового шума. Явление дробового шума состоит в том, что при наличии тока в элементах электрических цепей возникают его случайные

флуктуации, вызванные дискретностью дрейфующих носителей электрического заряда. Исследование дробового шума в материалах при низких температурах, выполненное в Университете Райса (*Rice University*), показало, что имеется некоторый температурный порог, близкий к абсолютному нулю, ниже которого дробовой шум исчезает. По мнению исследователей это является прямым доказательством того, что электрический ток перестаёт существовать как движение дискретных носителей заряда, а становится согласованным коллективным движением, подобным движению некоторой «жидкоподобной среды». Как было показано выше в электронном газе возникает совсем не «жидкоподобная среда», а упорядоченная электронная структура, имеющая строение кристалла.

Остановимся теперь кратко на тех условиях, при которых возможно возникновение и существование электронных кристаллов. Здесь, прежде всего, следует отметить, что непременным условием возникновения и существования описанной электронной структуры в металле является малая (не более десятков градусов Кельвина) температура металла. При более высоких температурах тепловые колебания ионной решётки разрушают связи между электронами, и электронный кристалл перестаёт существовать.

В том случае, когда проводник, будучи в сверхпроводящем состоянии, входит в состав электрической цепи, электроны, образующие кристаллы подвергаются воздействиям напряжённости электрического поля, создаваемого включённым в эту цепь источником электроэнергии. Если это воздействие оказывается столь большим, что может разрушить электронные кристаллы, то сверхпроводимость исчезает. Металл переходит в обычное состояние. По той же причине сверхпроводящее состояние может быть разрушено и внешним магнитным полем.

Выводы

Настоящая работа основана на теории электрического поля, изложенной в работе [1]. Основными результатами, являются следующие:

- 1) установлено, что электрокинетическое поле в отличие от электростатического имеет две компоненты: радиальную и полярную;
- 2) получены формулы для расчёта величины скалярного и векторного потенциалов и напряжённости электрического поля вращающегося носителя заряда;

- 3) обнаружено, что радиальная компонента напряжённости электрокинетического поля не зависит от расстояния, что обеспечивает её дальное действие,
- 4) установлено, что радиальная компонента напряжённости электрокинетического поля изменяется в полярном направлении, возрастая от нуля в полярных областях до наибольшего значения в экваториальной области;
- 5) выявлено, что радиальная компонента напряжённости электрокинетического поля всегда направлена встречно по отношению к напряжённости электростатического поля;
- 6) обнаружено, что вращающийся электрон за счёт радиальной компоненты электрокинетического поля может быть центром притяжения для другого не вращающегося электрона, это объясняет образование и существование пары связанных электронов, которую называют куперовской парой;
- 7) Отмеченные выше особенности электрических полей позволяют множеству электронов объединяться в структуру, имеющую кристаллический характер, что объясняет переход от индивидуальных квантово-механических характеристик электронов проводимости к некоторой единой – групповой;
- 8) Напряжённость на поверхности электронных кристаллов имеет положительное направление, что не позволяет им сталкиваться с положительно заряженными ионами кристаллической решётки. Отсутствие столкновений означает уменьшение до нуля электрического сопротивления материала. Металл переходит в сверхпроводящее состояние.

Литература

1. Колонутов М. Г. Теория электричества. Преодоление кризиса. Маврикий: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. – 188 с.
2. Мендельсон К. Физика низких температур. — М.: ИЛ, 1963. — 230с.
3. «Электродинамика сверхпроводников. Основы микроскопии. Сверхпроводники II рода».

<https://kapitza.ras.ru/~glazkov/students/6/6-09-supercond-2022.pdf>.

4. Хохлов А. Р. Основы физики конденсированного состояния вещества, <https://teach-in.ru/file/synopsis/pdf/ofksv-M.pdf>

Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Прохоров И.А.

Гипотеза космологической квинтэссенции как попытка решения проблемы темной энергии

В 1998 году в астрономии появились два новых термина: темная материя и темная энергия. Природа этих субстанций большинству астрофизиков до сих пор не ясна, хотя гипотез было высказано не мало. Однако ни одна из гипотез себя не оправдала. Более того, с улучшением точности измерений начинают проявляться такие особенности темных субстанций, которые ни одной из предложенных ранее гипотез не соответствуют. Например, изменение темной энергии во времени и пространстве противоречит гипотезе космологической постоянной, зато отвечает положениям гипотезы квинтэссенции, которая однако другими фактами не подтверждается, а одного совпадения мало.

Мы считаем причиной столь печального положения дел наличие в науке нескольких ошибочных концепций, которые были предложены еще в 16 и 17 веках, присутствуют до сих пор и закрывают дорогу к настоящему прогрессу. Речь идет о потенциальной и кинетической энергиях. На самом деле таких энергий в природе не существует, а вместо них действуют иные формы, до сих пор академической наукой не признаваемые: энергия гравитационного поля вместо потенциальной и энергия физического вакуума вместо кинетической.

Идею потенциальной энергии предложил Галилео Галилей, а формулу потенциальной энергии $E = mgh$ вывел Исаак Ньютон (вывод формулы можно найти здесь [1]). Но при выводе им была допущена грубейшая ошибка, что кажется странным для человека уровня Ньютона. Поэтому мы полагаем, что ошибка была допущена сознательно, чтобы полученный итог соответствовал стереотипам и шаблонам того времени. В эпоху Ньютона были известны лишь пять видов энергии и все они были связаны с веществом: энергия сгорающих дров, энергия сгорающего угля, энергия дующего ветра, энергия текущей воды, энергия работающего человека. А

гравитационное поле, идею которого и придумал сэр Исаак — это не вещество. И великий физик был не готов к признанию того, чтобы нечто невидимое и эфемерное обладало энергией, пусть даже оно и заставляло яблоки падать на головы отдыхающим людям. Поэтому Ньютон специально так искажил вывод, чтобы энергия принадлежала видимому яблоку и не принадлежала невидимому полю.

Подробный анализ допущенной ошибки и правильный вывод был сделан нами в работах [2, 3]. Сейчас только приведем тезисно главные результаты.

Поднимая предмет, мы преодолеваем сопротивление гравитационного поля, значит совершаем работу над полем и передаем ему энергию $E = mgh$. А когда предмет падает под действием силы гравитации, уже гравитационное поле совершает работу над предметом и отдает ему энергию $E = mgh$. Таким образом, комплекс „ mgh “ описывает не потенциальную энергию предмета, а изменение энергии гравполя за счет совершения нами работы над ним или за счет совершения работы самим полем. То, что традиционная наука не признает наличие энергии у гравитационного поля, является продолжением стереотипа Ньютона. На самом деле энергия поля огромна.

Полная энергия гравитационного поля космического объекта описывается формулой

$$E = \gamma \frac{\alpha M^2}{R} \quad (1)$$

где γ — гравитационная постоянная, α — параметр, характеризующий распределение массы внутри объекта (меняется от 0.6 для мелких астероидов до 0.792 для гигантских туманностей с массами в миллиарды раз больше солнечной), M и R — соответственно масса и радиус объекта. Плотность гравитационной энергии (содержание энергии в единице объема) считается как

$$E/V = \frac{\alpha g^2}{4\pi\gamma} \quad (2)$$

где g — напряженность гравитационного поля в интересующей нас точке поля (или ускорение свободного падения, что одно и то же). Для условий Земли $E = 2.5 \times 10^{32}$ дж и $E/V = 0.786 \times 10^{11}$ дж/куб.метр.

Используя самые простые зависимости кинематики, можно из комплекса „ mgh “ получить комплекс „ $mv^2/2$ “ или то, что называют кинетической энергией. И вот какой вывод теперь следует. Если комплекс „ mgh “ не является энергией предмета, но является

энергией гравитационного поля, тогда получаемый из него комплекс „ $mv^2/2$ “ также не может быть энергией предмета. Это либо энергия гравитационного поля (только в какой-то другой форме), либо энергия чего-то иного, связанного с гравитационным полем. Правильной оказалась вторая альтернатива. Комплекс „ $mv^2/2$ “ описывает изменение энергии физического вакуума за счет совершения над ним работы с помощью гравитационного поля или за счет совершения работы самим вакуумом через гравитационное поле. Когда мы бросаем камень, мы ускоренным движением его грав.поля деформируем структуру окружающего физ.вакуума, совершаем над ним работу и отдаем ему энергию в количестве „ $mv^2/2$ “. А когда камень ударится о препятствие, структура физ.вакуума снова деформируется, но теперь уже физ.вакуум совершает работу над камнем с препятствием и отдает им ранее принятую энергию „ $mv^2/2$ “. Эту энергию физического вакуума мы сегодня называем темной энергией.

Насколько велика оказывается энергия физического вакуума (или темная энергия), лучше всего можно увидеть на примере гравитационного коллапса газовой туманности. Пусть туманность сжимается под действием собственного гравитационного поля. Энергия поля при этом должна расти, так как она обратно пропорциональна радиусу. Из-за увеличения давления станет расти температура, значит будет расти тепловая энергия. Если туманность вращалась, энергия вращения также станет расти из-за увеличения скорости вращения. Энергии электрического и магнитного полей также будут расти, так как они обратно пропорциональны радиусу. И все это «буйство красок» должна обеспечить энергия физического вакуума, присущая пространству как таковому. Ее мы и называем темной энергией. Иначе нарушится закон сохранения.

Энергия вакуума должна быть больше энергии самого сильного гравитационного поля, иначе такое поле не сможет возникнуть. На сегодняшний день объектами с самым мощным гравитационным полем считаются черные дыры. Подставляя в уравнение гравитационной энергии (1) зависимость радиуса черной дыры от ее массы и скорости света, получим

$$E_D = \frac{\alpha M c^2}{2} \approx (0.3 - 0.4) M c^2 \quad (3)$$

При выводе этой формулы использовалась классическая формулировка закона тяготения Ньютона. Но в сильных гравитационных полях, характерных для черных дыр, закон тяготения выглядит иначе

$$F = \frac{\gamma M m}{r^2 \sqrt{1 - \frac{r_D}{r}}} \quad (4)$$

Использование уточненной записи дает следующую формулу энергии гравитационного поля черной дыры

$$E_D = \frac{M c^2}{2} \quad (5)$$

Очевидно, что вакуумная энергия пустого недеформированного пространства должна превосходить гравитационную энергию черной дыры в два раза. Почему так? Когда образуется гравитационное поле, его энергия растет за счет энергии вакуума, а энергия самого вакуума в занятом поле объеме снижается. Этот процесс идет до тех пор, пока энергии поля и вакуума не сравняются. Дальнейший процесс усиления поля невозможен, т. к. энергия подобно воде не может перетекать от меньшего потенциала в область более высокого потенциала. И если энергии поля и вакуума в этот момент распределяются поровну, то в отсутствие поля энергия вакуума будет в два раза выше. И в итоге

$$E_S = M c^2 \quad (6)$$

Если пространство свободно от гравитационных полей, его энергия рассчитывается по этой формуле. Когда в пространстве возникает гравитационное поле, оно деформирует структуру пространства и энергия поля растет за счет энергии вакуума, а сама энергия вакуума уменьшается. Этот процесс идет до тех пор, пока гравитационная энергия черной дыры не сравняется с энергией деформированного пространства.

Полученная формула заставляет сделать далеко идущие выводы. С одной стороны, при реакции аннигиляции частиц с античастицами выделяется энергия $E = m c^2$. С другой стороны, энергия физического вакуума, порождающего эти самые частицы с античастицами, описывается этой же формулой $E = m c^2$. Маловероятно, что это случайное совпадение. Мы считаем, что никакого случайного совпадения здесь нет, а есть один и тот же процесс создания барионной материи из физического вакуума: для получения из вакуума материи массой m необходимо передать вакууму энергию $E = m c^2$, а для последующего ухода материи обратно в физический вакуум необходимо забрать у материи эту же энергию. Но тогда меняется физический смысл формулы. Она показывает не эквивалентность массы и энергии, как следует из теории относительности, она описывает фазовый процесс создания барионной материи примерно также как формула $Q = m \Delta i$ описывает фазовый процесс создания пара из кипящей воды.

Чтобы узнать плотность вакуумной энергии (ее содержание в единице объема), будем использовать тот же прием, который мы использовали в работе [2] для расчета плотности гравитационной энергии. Для этого перепишем формулу (5) так, чтобы вместо массы черной дыры появился ее радиус

$$E_D = \frac{rc^4}{4\gamma} \quad (7)$$

Если по какой-то причине радиус черной дыры изменится с r_1 до r_2 , то ее гравитационная энергия изменится с E_1 до E_2 . Разность этих энергий

$$E_1 - E_2 = \frac{r_1c^4}{4\gamma} - \frac{r_2c^4}{4\gamma} = \frac{\Delta rc^4}{4\gamma} \quad (8)$$

дает количество энергии, заключенной в тонком слое толщиной Δr . Разделив эту величину на объем слоя, мы получаем содержание гравитационной энергии черной дыры в единице объема

$$\varepsilon_D = \frac{c^4}{16\pi\gamma r^2} \quad (9)$$

Поэтому плотность вакуумной энергии недеформированного пространства

$$\varepsilon_S = \frac{c^4}{8\pi\gamma r^2} \quad (10)$$

Полученные формулы содержат радиус. Чем меньше радиус, тем больше гравитационная энергия черной дыры. Каков может быть минимальный радиус черной дыры? Подавляющее большинство физиков в расчетах используют планковскую длину 1.616×10^{-35} м. Если считать, что эта величина соответствует размеру пространственного кванта и минимально возможная черная дыра тоже не может быть меньше данного предела, тогда минимально возможный радиус черной дыры будет равен 0.808×10^{-35} м. Подставляя это значение в формулу, получаем 7.377×10^{112} Дж/м³. Такой плотности энергии соответствует плотность вещества 8.176×10^{92} г/мм³.

Но у нас есть веские основания использовать в расчетах не планковскую длину, а электронный радиус по немецкому справочнику Хорста Кулинга [4], который ровно в два раза меньше значения советского справочника Яворского и Детлафа [5], то есть 1.408969×10^{-15} метр. В этом случае $\varepsilon_S = 2.45 \times 10^{72}$ Дж/м³ (или 2.45×10^{63} Дж/мм³). Для сравнения, при взрыве сверхновой звезды выделяется энергия порядка $10^{53} \div 10^{54}$ Дж, что примерно в миллиард раз меньше вакуумной энергии, содержащейся в одном кубическом миллиметре пустого пространства. Как видим, даже самые мощные астрофизические процессы, известные сегодня

ученым, не могут по своему энерговыведению сравниться с тем, что содержит в себе вакуум.

Почему мы предпочитаем использовать в расчетах немецкое значение электронного радиуса, а не советское значение или планковскую длину? Дело в том, что дальнейшие успехи в расчетах численных значений многих фундаментальных констант (например, скорости света или гравитационной постоянной) достигаются только с использованием немецкого значения электронного радиуса. И не достигаются в иных случаях. А отсутствие успехов говорит о том, что была допущена ошибка.

Сегодня плотность темной энергии обычно пытаются рассчитать с помощью формул, содержащих космологическую постоянную, придуманную еще Эйнштейном. И при этом получают чудовищные расхождения между результатами расчетов и измерений. Вот что пишет по этому поводу Википедия: *"Космологическая постоянная Λ может быть измерена благодаря своему влиянию на процесс разбегания галактик. Эти измерения были проделаны в 1998 году двумя группами астрономов, изучавших сверхновые звёзды, и было получено очень малое значение для космологической постоянной: $\Lambda = 10(-53)$ 1/м м. Даже одно-единственное квантовое поле, например, электрон-позитронное, создаёт в вакууме «нулевую» плотность энергии, что уже само по себе даёт значение космологической постоянной $\Lambda = 10(-17)$ 1/м м. Более аккуратная оценка «нулевой» энергии по порядку величины приближается к планковской плотности, что ещё дальше от действительности."*

Если принять значение космологической постоянной, которое следует из планковских ограничений, оно будет превосходить измеренное значение примерно на 120 порядков. Это самое огромное расхождение между теорией и измерениями за всю историю земной науки.

Снова обратимся к Википедии за поиском формулы плотности вакуумной энергии, она будет выглядеть как

$$\varepsilon = \Lambda \frac{c^4}{8\pi\gamma} \quad (11)$$

Сравнивая две формулы друг с другом, легко находим зависимость для космологической постоянной $\Lambda = 1 / r^2$. Здесь r - это минимально возможный радиус черной дыры без учета процесса ее квантового испарения. Принимая в качестве данной величины электронный радиус $1.408969 \times 10(-15)$ метр, получим значение космологической постоянной $\Lambda = 0.5 \times 10(30)$ 1/метр². Но другие ученые будут принимать планковскую длину $1.616 \times 10(-35)$ м. И в этом случае мы получим ту самую проблему, которой кончали цитировать

Википедию: *"Более аккуратная оценка нулевой энергии по порядку величины приближается к планковской плотности, что ещё дальше от действительности."*

Итак, мы получили расчетным путем значение космологической постоянной $0.5 \times 10^{(30)} \text{ 1/метр}^2$ (если использовать электронные значения) или $0.383 \times 10^{(70)} \text{ 1/метр}^2$ (если использовать планковские значения). А измерения показывают уровень порядка $10^{(-53)} \text{ 1/метр}^2$. Кто ошибся: тот кто считал или другой, который измерял? Как ни странно, никто не ошибся. Правы оказались все, просто расчеты и измерения касались разных величин.

Чтобы понять ситуацию, мы предлагаем такую аналогию. Пусть у нас имеется баллон сжатого воздуха и нам нужно измерить давление внутри него. Для этого мы берем манометр и трубку от него проталкиваем внутрь баллона. Сам манометр обязательно должен оставаться снаружи баллона, только в этом случае возможно измерение через разницу давлений внутри и снаружи. А если сам манометр протолкнуть внутрь баллона? В этом случае измерение станет невозможным. В крайнем случае можно будет замерить разницу давлений между отдельными частями внутреннего объема.

Вот в этом и состоит причина столь огромного расхождения между расчетным и измеренным значениями космологической постоянной. До тех пор, пока измерительный инструмент находится внутри нашей Вселенной, мы в принципе не сможем выполнить измерение плотности вакуумной энергии и космологической постоянной. Максимум, что сумеем сделать - это измерить флуктуации значений вакуумной энергии по объему Вселенной, обусловленные нарушением однородного распределения физического вакуума за счет гравитационных воздействий планет, звезд и галактик. Но значения флуктуаций всегда будут намного меньше абсолютных значений.

Энергия вакуума или темная энергия — это базовый уровень всего мироздания. И потому правильно она может быть определена только на основе формул или измерений такого же базового уровня. Когда мы выводим свои самые первые формулы, устраняя допущенные Галилеем и Ньютоном ошибки, мы начинаем с формул $F = ma$ и $A = FL$. Это именно базовый уровень, лежащий в основе всех разделов физики. Но когда кто-то пытается измерить плотность темной энергии на основе некоторого физического эффекта — это уже не базовый уровень. Это более частный уровень. Поэтому полученные им данные будут описывать не темную энергию, а ее изменение по пространству.

Сегодня максимальным признанием среди астрофизиков пользуются две гипотезы о природе темной энергии: гипотеза космологической постоянной (темная энергия есть энергия физического вакуума и ее плотность постоянна во времени и пространстве) и гипотеза квинтэссенции (темная энергия есть энергия некоего динамического поля и ее плотность может меняться во времени и пространстве). Мы предлагаем объединить обе гипотезы в одну, так называемую гипотезу космологической квинтэссенции: темная энергия есть энергия физического вакуума и ее плотность может меняться во времени и пространстве. При этом сама космологическая постоянная не меняется. Наши недавние исследования показали, что во времени меняются многие фундаментальные константы, но остаются неизменными те, которые не имеют размерности (постоянная тонкой структуры, отношения масс частиц и т.д.) или имеют размерность длины (постоянная Ридберга, электронный радиус и т.д.). В нашем случае для расчета используется электронный радиус, следовательно космологическая постоянная становится по настоящему постоянной.

Вселенная напоминает раздувающийся воздушный шарик. А физический вакуум напоминает сжатый воздух, заставляющий шарик раздуваться. Так как вакуум содержит огромнейшую энергию, в нем возникают силы внутреннего давления, и Вселенная начинает расширяться. А из-за увеличения объема внутреннее давление вакуума со временем падает, и скорость расширения тоже должна падать. Поэтому мы не согласны с представлением, будто расширение Вселенной ускоряется. Оно замедляется. Но кажется ускоряющимся из-за изменения хода времени (время замедляется).

Также мы очень скептически относимся к любым попыткам найти частицы темной материи и темной энергии. Мы не знаем, из чего состоит физический вакуум, являющийся носителем того и другого. Но когда он распадается на осколки, мы воспринимаем их в виде обычных элементарных частиц: электронов, протонов, позитронов и т.д. Поэтому условно физический вакуум можно представить как ансамбль пар из частиц и античастиц. И обнаружить в эксперименте можно будет только эти хорошо нам знакомые частицы с античастицами. Но бесполезно искать какие-то вимпы, аксионы или иные оригинальные частицы. Их не будет.

Литература

1. Джеймс Орир, «Популярная физика», Изд-во «Мир», 1969.
2. Prokhorov I., On a new interpretation of some facts of classical mechanics: European Science and Technology, April 23-24, 2014. Vol. II, pp. 533-542.
3. Прохоров И., Физика и магия вакуума, древнее знание прошлых цивилизаций. Lambert Academic Publishing, 2018. - 423с.
4. Horst Kuchling, Physik: Formel und Gesetze, Buch- und Zeit-Verlagsgesellschaft GmbH Köln, 1992, ss. 407.
5. Яворский Б., Детлаф А., Справочник по физике для инженеров и студентов вузов, Изд-во «Наука», 1979.

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Закон сохранения энергии в электродинамике и электротехнике

Оглавление

1. Вступление
 2. Закон сохранения энергии в электродинамике.
 3. Закон сохранения энергии в электротехнике.
 4. Заключение
- Литература

Аннотация

Показывается, что закон сохранения энергии в электродинамике и электротехнике выполняется только в среднем. Предлагаются решения уравнений Максвелла, в которых этот закон выполняется строго. Показывается, эти решения применимы также в электротехнике, что делает последнюю разделом общей электродинамики.

1. Вступление

Закон сохранения энергии - фундаментальный закон физики в электродинамике и электротехнике соблюдается в среднем, что противоречит смыслу этого закона. Можно утверждать, что все закономерности этих дисциплин тоже верны в среднем и будут существенно изменены после того, как будет обнаружена этого противоречия. Возможно, это существенно не повлияет на существующие технические приложения этих дисциплин, но обязательно откроет новые технические возможности.

Теоретические основы электродинамики и теоретические основы электротехники имеют общих предков – теоретические законы и их создатели. Более того, последняя редакция уравнений Максвелла и основная формулировка теории расчета электротехнических цепей принадлежит одному и тому же великому ученому Хэвисайду. Но только история и объединяет электротехнику

и уравнения Максвелла. Это кажется странным, но не мешает электротехнике блестяще справляться с практическими задачами.

Далее показывается, что уравнения Максвелла имеют множество решений. Это известное математическое утверждение для системы дифференциальных уравнений в частных производных. Показывается, что среди них есть решения, в которых соблюдается закон сохранения энергии, и (одновременно с этим) такие, которые переводят теоретическую электротехнику в естественный раздел теоретической электродинамики.

2. Закон сохранения энергии в электродинамике.

Рассмотрим систему уравнений Максвелла в вакууме:

$$\operatorname{rot}(E) + \frac{\mu}{c} \frac{\partial H}{\partial t} = 0, \quad (1)$$

$$\operatorname{rot}(H) - \frac{\varepsilon}{c} \frac{\partial E}{\partial t} = 0, \quad (2)$$

$$\operatorname{div}(E) = 0, \quad (3)$$

$$\operatorname{div}(H) = 0, \quad (4)$$

где E, H - трехмерные векторы электрической и магнитной напряженности. В простейшем случае решение является плоской волной, изображенной на рис. 1 [1]. В ней векторы E, H перпендикулярны и определяются как

$$E = |E| \cos(kx - \omega t), \quad (5)$$

$$H = |H| \cos(kx - \omega t), \quad (6)$$

Здесь $\mu, \varepsilon, c, k, \omega$ - известные константы. Это решение является частным случаем волнового уравнения, как решения системы уравнений Максвелла.

Плотность потока электромагнитной энергии - вектор Пойнтинга определяется как

$$S = E \times H \equiv |E| |H| \cos^2(kx - \omega t), \quad (7)$$

(см., например, [2]), т.е. поток энергии пульсирует во времени и в пространстве. Это явным образом свидетельствует о нарушении закона сохранения энергии. Следовательно, волновое уравнение в электродинамике НЕ удовлетворяет закону сохранения энергии.

В [3] найдены альтернативные решения уравнений Максвелла. В цилиндрических координатах r, φ, z они выглядят проще всего. В них есть векторы E_r, E_φ, E_z - электрические напряженности, H_r, H_φ, H_z - магнитные напряженности. Эти векторы - каждый сам по себе и не объединяются в единые трехмерные векторы (т.е. они не изменяются синфазно во времени).

Рис. 1

Запишем уравнения Максвелла для вакуума в цилиндрических координатах:

В этой записи нет ничего нового. Однако решение этих уравнений не имеет ничего общего с волновым уравнением. Это решение для цилиндрической волны имеет вид:

$$\frac{E_r}{r} + \frac{\partial E_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0, \quad (8)$$

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_z}{\partial \phi} - \frac{\partial E_\phi}{\partial z} = -\frac{\mu}{c} \frac{dH_r}{dt}, \quad (9)$$

$$\frac{\partial E_r}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial r} = -\frac{\mu}{c} \frac{dH_\phi}{dt}, \quad (10)$$

$$\frac{E_\phi}{r} + \frac{\partial E_\phi}{\partial r} - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_r}{\partial \phi} = -\frac{\mu}{c} \frac{dH_z}{dt}, \quad (11)$$

$$\frac{H_r}{r} + \frac{\partial H_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0, \quad (12)$$

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_z}{\partial \phi} - \frac{\partial H_\phi}{\partial z} = \frac{\varepsilon}{c} \frac{dE_r}{dt}, \quad (13)$$

$$\frac{\partial H_r}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial r} = \frac{\varepsilon}{c} \frac{dE_\phi}{dt}, \quad (14)$$

$$\frac{H_\phi}{r} + \frac{\partial H_\phi}{\partial r} - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_r}{\partial \phi} = \frac{\varepsilon}{c} \frac{dE_z}{dt}, \quad (15)$$

где $\alpha, \mu, \varepsilon, \omega$ – некоторые константы, $h(r), e(r)$ - некоторые функции координаты r , а именно:

$$h_z(r) = 0, \quad (25)$$

$$e_z(r) = 0, \quad (26)$$

$$e_r = e_\phi = \frac{A}{2} r^{\alpha-1}, \quad (27)$$

$$h_\phi(r) = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} e_r(r), \quad (28)$$

$$h_r(r) = -\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} e_r(r), \quad (29)$$

$$\chi = \omega \sqrt{\mu \varepsilon} / c, \quad (30)$$

где A, α – некоторые константы.

В этой волне существует поток энергии, который распространяется только вдоль оси OZ и его плотность определяется как

$$S_z(r) = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} e_r^2. \quad (31)$$

Это означает, что плотность потока постоянна во времени и вдоль оси OZ , т.е. поток энергии является постоянным (не обнуляется периодически, как в известном решении), что соответствует закону сохранения энергии.

3. Закон сохранения энергии в электротехнике.

Также, как и в электродинамике, здесь мы рассмотрим простейший случай – синусоидальный ток в проводе, несущий активную мощность [4]. В этом случае

$$E = |E| \sin(\omega t), \quad (32)$$

$$I = |I| \cos(\omega t), \quad (33)$$

где E, I – электрические и магнитной напряженность и ток в проводе. Мгновенная активная мощность в проводе

$$P = |E| |I| (1 - \cos(2\omega t)), \quad (34)$$

Предполагается, что в проводе присутствует эта переменная по величине мощность. Но как она переносится? Каким образом она исчезает и появляется вновь? Существующее представление о передаче энергии по проводу состоит в том, что энергия каким-то образом распространяется вне провода [5]: *"... наша «сумасшедшая» теория говорит, что электроны получают свою энергию, растрачиваемую ими на создание теплоты извне, от потока энергии внешнего поля внутрь провода. Интуиция нам подсказывает, что электрон пополняет свою энергию за счет «давления», которое толкает его вдоль провода, так что энергия как будто должна течь вниз (или вверх) по проводу. А вот теория утверждает, что на самом деле на электрон действует электрическое поле, создаваемое очень далекими зарядами, и электроны теряют свою энергию, расходуемую на тепло именно из этих полей. Энергия отдаленных зарядов каким-то образом растекается по большой области пространства и затем втекает внутрь провода."*

Такая теория противоречит и закону сохранения энергии. Действительно, поток энергии, путешествуя в пространстве, должен терять часть энергии. Однако это никак не обнаруживается ни экспериментально, ни теоретически. Но, главное, эта теория противоречит следующему эксперименту. Пусть по центральному

проводу коаксиального кабеля течет постоянный ток. Этот провод изолирован от внешнего потока энергии. Откуда же появляется поток энергии, компенсирующий тепловые потери в проводе? Но, кроме потерь в проводе, этот поток извне должен проникнуть в нагрузку, например, в обмотки электромоторов, закрытые стальными кожухами статора. Этот вопрос существующая теория не обсуждает.

Итак, существующая теория утверждает, что входящий (перпендикулярно проводу) электромагнитный поток позволяет току преодолевать сопротивление движению и совершает работу, которая превращается в тепло. Этот известный вывод вуалирует естественный вопрос: как ток может привлекать поток, если ток появляется благодаря потоку?

Подобные вопросы снимаются, если для описания тока и потока энергии в проводе применить систему уравнений Максвелла. В этом случае она имеет следующий вид:

$$\frac{E_r}{r} + \frac{\partial E_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0, \quad (35)$$

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_z}{\partial \phi} - \frac{\partial E_\phi}{\partial z} + \mu \frac{dH_r}{dt} = 0, \quad (36)$$

$$\frac{\partial E_r}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial r} + \mu \frac{dH_\phi}{dt} = 0, \quad (37)$$

$$\frac{E_\phi}{r} + \frac{\partial E_\phi}{\partial r} - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_r}{\partial \phi} + \mu \frac{dH_z}{dt} = 0, \quad (38)$$

$$\frac{H_r}{r} + \frac{\partial H_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0, \quad (39)$$

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_z}{\partial \phi} - \frac{\partial H_\phi}{\partial z} - J_r = 0, \quad (40)$$

$$\frac{\partial H_r}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial r} - J_\phi = 0, \quad (41)$$

$$\frac{H_\phi}{r} + \frac{\partial H_\phi}{\partial r} - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_r}{\partial \phi} - J_z = 0, \quad (42)$$

где J_r, J_ϕ, J_z – токи проводимости. Решение этой системы уравнений имеет вид:

$$H_{r\cdot} = h_r(r) \text{si}, \quad (43)$$

$$H_{\phi\cdot} = h_\phi(r) \text{co}, \quad (44)$$

$$H_{z\cdot} = h_z(r) \text{co}, \quad (45)$$

$$E_{r\cdot} = e_r(r) \text{co}, \quad (46)$$

$$E_{\phi\cdot} = e_\phi(r) \text{si}, \quad (47)$$

$$E_{z\cdot} = e_z(r) \text{si}, \quad (48)$$

$$J_{r\cdot} = j_r(r) \text{si}, \quad (49)$$

$$J_{\phi\cdot} = j_\phi(r) \text{co}, \quad (50)$$

$$J_{z\cdot} = j_z(r) \text{co}, \quad (51)$$

$$\text{co} = \cos(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (52)$$

$$s_i = \sin(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (53)$$

где α, χ, ω – некоторые константы, а $h(r), e(r), j(r)$ – некоторые функции координаты r , причем

$$e_z = Ar^{-\alpha}, \quad (54)$$

$$e_\varphi = e_r, \quad (55)$$

$$e_r = \frac{\chi A}{2(1-\alpha)} r^{1-\alpha}, \quad (56)$$

$$h_r = ke_r, \quad (57)$$

$$h_\varphi = -ke_\varphi, \quad (58)$$

$$h_z = -ke_z, \quad (59)$$

$$j_r = \sigma e_r, \quad (60)$$

$$j_\varphi = \sigma e_\varphi, \quad (61)$$

$$j_z = \sigma e_z. \quad (62)$$

$$k = \sqrt{\frac{\sigma}{\mu\omega}}, \quad (63)$$

$$\chi = k\mu\omega, \quad (64)$$

где σ – электропроводность.

Плотность потока энергии внутри провода определяется по той же формуле (31) и поэтому плотность потока постоянна во времени и вдоль оси Oz , что соответствует закону сохранения энергии.

4. Заключение

В полученных решениях сохраняется (а не пренебрежительно отбрасывается) закон сохранения энергии.

Важно отметить еще, что в новых решениях уравнений Максвелла для вакуума и для провода электрическая и магнитная напряженности сдвинуты по фазе на четверть периода, что подтверждается экспериментально и естественно для электротехники, но противоречит волновому уравнению.

В [3] найдено множество различных решений, например, для волн различной конфигурации, для электрического провода с активным и реактивным током, для конденсатора постоянного и переменного напряжения, для трехфазной машины, для шаровой молнии и т.д. Сами уравнения и их решения могут быть записаны еще и в декартовых или сферических координатах. Известное решение является единственным и получено с применением векторной алгебры. Запись уравнений в векторной форме упростила вид заворожила своей простотой, но явилась причиной не только появления теоретических ошибок, но и потери множества научных и технических результатов.

Литература

1. Samuel J. Ling; William Moebs; and Jeff Sanny. University Physics Volume. Chapter 16.2. Plane Electromagnetic Waves, <https://pressbooks.online.ucf.edu/osuniversityphysics2/chapter/plane-electromagnetic-waves/>
2. [Griffiths, David J. Introduction to Electrodynamics](#) , 3rd ed., ISBN 978-0-13-805326-X, 1999, p. 363.
3. Khmelnik S.I. New solutions to Maxwell's equations, <https://zenodo.org/records/14051385>
4. Теоретические основы электротехники: В 3-х т. Учебник для вузов. Том 1. — 4-е изд. / К. С. Демирчян, Л.Р. Нейман, Н.В. Коровкин, В.Л. Чечурин. — СПб.: Питер, 2003.— 463 с.
5. Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. Фейнмановские лекции по физике. Т. 6. Электродинамика. Москва, изд. "Мир", 1966.

Хмельник С.И.<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Уравнения Максвелла для провода и трансформатора

Оглавление

1. Уравнения Максвелла и электротехника
 - 1.1. Введение
 - 1.2. Поток энергии
 - 1.3. Ток проводимости
2. Решение уравнений Максвелла для провода переменного тока
 - 2.1. Введение
 - 2.2. Решение системы уравнений Максвелла
 - 2.3. Скорость движения электромагнитной волны
 - 2.4. Электромагнитная энергия
 - 2.5. Потоки энергии
 - 2.6. Тепловая мощность
 - 2.7. О величине заряда
 - 2.8. О скорости вращения энергии
 - 2.9. Определение параметра «альфа»
 - 2.10. Индуктивность провода
 - 2.11. Мощность излучения
 - 2.12. Магнитный поток
3. Уравнения Кирхгофа
4. Решение уравнений Максвелла для магнитопровода.
 - 4.1. Введение
 - 4.2. Закон трансформаторной электромагнитной индукции Фарадея
 - 4.3. Закон полного тока

Литература

Аннотация

Рассматриваются уравнения электромагнитной волны в электропроводном проводе и магнитопроводе, как решения уравнений Максвелла. Показывается, что следствием этих уравнений являются уравнения Кирхгофа, закон трансформаторной электромагнитной индукции Фарадея и закон полного тока.

1. Уравнения Максвелла и электротехника

1.1. Введение

Теоретические основы электродинамики и теоретические основы электротехники имеют общих предков – теоретических законов и их создателей. Более того, последняя редакция уравнений Максвелла и основная формулировка теории расчета электротехнических цепей принадлежит одному и тому же великому ученому Хэвисайду. Но только история и объединяет электротехнику и уравнения Максвелла. Это кажется странным, но не мешает электротехнике блестяще справляться с практическими задачами.

Здесь публикуются дополненные фрагменты из [1]. Моя критика электротехники следует не из логики и не из пресловутого физического смысла, а из математики. Математически доказанные изменения некоторых положений электротехники публикуются уже 10 лет на русском и английском языках в открытом доступе и крайне удивлен отсутствию живого интереса к принципиально новым решениям – хотелось бы услышать мнения о согласии или опровержения.

Получен результат только математического решения уравнений Максвелла «в чистом виде». Но автор пришел к этому результату, благодаря знанию электротехники. Дорога была не прямой и без таких знаний я бы заблудился. Автор со школьных лет любил электротехнику. Результат получен не вопреки электротехнике, а благодаря электротехнике.

1.2. Поток энергии

Одно только омрачает согласие электротехники с реальностью: поток энергии - мощность летит где-то рядом с проводом и заглядывает в провод только для того, чтобы нагреть его. Как она ухитряется проделывать этот финт, например, внутри многослойной катушки? Ну, предположим, что провода нужны путешествующей энергии для ориентации, для того, чтобы не заблудится. Но как реактивная энергия, которой конденсатор обменивается с генератором, перепрыгивая с конденсатора на генератор, не обращает внимания на провода?

Эта идиотская (по словам Фейнмана) идея требует вмешательства и мы попробуем исправить дело путем получения уравнений электротехники, как решений системы уравнений Максвелла в целом (а не ее отдельных уравнений).

1.3. Ток проводимости

Другая проблема понимания в электротехнике состоит в том, что тепловое движение зарядов распространяется со скоростью света, в то время как скорость движения электронов в проводе чрезвычайно мала. Для объяснения этого парадокса далее будет использована идея, которая может быть признана некоторыми еще более идиотской, чем та, о которой говорил Фейнман.

Мы пойдем проторенной Максвеллом дорожке. Максвелл ввел в обиход науки представление об электромагнитной волне, не имеющей какого-либо вещественного эквивалента. Мы будем рассматривать автономные электрические заряды, которые тоже не имеют какого-либо вещественного эквивалента, возникают и исчезают вместе с электромагнитной волной.

Для электротехники важно то, что поток этих зарядов является активным током, а реактивным током является ток смещения. Этот активный ток существует только в электропроводных веществах, распространяется вместе с потоком электромагнитной энергии и передает часть энергии этого потока веществу, где превращается в тепловую энергию. Поэтому тепловая энергия распространяется в проводе со скоростью потока электромагнитной энергии.

Автономные заряды в постоянном токе имеют постоянную величину, в переменном активном токе их величина колеблется вместе с активной составляющей переменной электрической напряженности. При этом переменный активный ток нагревает вещество, когда он проходит по проводу и не нагревает диэлектрик, когда он проходит сквозь конденсатор.

Активный ток проводимости (ток автономных зарядов) движется со скоростью примерно 15км/час, что в 2000 раз быстрее теплового движения электронов, но намного медленнее тока смещения. Этим объясняется эффект Штермера.

Ток проводимости (как ток автономных зарядов) может проходить через конденсатор, а ток смещения существует и в проводе, ибо в нем есть диэлектрическая проницаемость. Таким образом, эта идея

- следует из решения уравнений Максвелла,
- позволяет обосновать распространение активной и реактивной энергии по проводам и сквозь конденсатор,
- позволяет обосновать мгновенное распространение тепловой энергии вдоль провода.

2. Решение уравнений Максвелла для переменного тока проводимости.

2.1. Введение

Здесь мы будем рассматривать два решения уравнений Максвелла для провода. Ход решения подробно рассмотрен в главах 2р и 2r, а здесь будут показаны только результаты вывода. В рассматриваемом случае уравнения Максвелла имеют вид:

$$\operatorname{rot}(E) = \mu \frac{\partial H}{\partial t}, \quad (a)$$

$$\operatorname{rot}(H) - J = 0, \quad (b)$$

$$\operatorname{div}(E) = 0, \quad (c)$$

$$\operatorname{div}(H) = 0, \quad (d)$$

где E – электрические напряженности, H – магнитные напряженности, J – токи проводимости.

2.2. Решение системы уравнений Максвелла

В системе цилиндрических координат r, φ, z уравнения (a - d) имеют вид:

$$\frac{E_r}{r} + \frac{\partial E_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0, \quad (1)$$

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial E_\varphi}{\partial z} + \mu \frac{dH_r}{dt} = 0, \quad (2)$$

$$\frac{\partial E_r}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial r} + \mu \frac{dH_\varphi}{dt} = 0, \quad (3)$$

$$\frac{E_\varphi}{r} + \frac{\partial E_\varphi}{\partial r} - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_r}{\partial \varphi} + \mu \frac{dH_z}{dt} = 0, \quad (4)$$

$$\frac{H_r}{r} + \frac{\partial H_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0, \quad (5)$$

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial H_\varphi}{\partial z} - J_r = 0; \quad (6)$$

$$\frac{\partial H_r}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial r} - J_\varphi = 0, \quad (7)$$

$$\frac{H_\varphi}{r} + \frac{\partial H_\varphi}{\partial r} - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_r}{\partial \varphi} - J_z = 0, \quad (8)$$

где

E_r, E_φ, E_z – электрические напряженности,

H_r, H_φ, H_z – магнитные напряженности,

J_r, J_φ, J_z – токи проводимости.

Мы будем рассматривать два решения и записывать их в виде таблицы с двумя столбцами, если результаты этих решений различаются. Решения этой задачи мы будем искать в виде:

Глава 2р	Глава 2r	
$H_r = h_r(r) \text{si}$,	$H_r = h_r(r) \text{co}$,	(9)
$H_\phi = h_\phi(r) \text{co}$,	$H_\phi = h_\phi(r) \text{si}$,	(10)
$H_z = h_z(r) \text{co}$,	$H_z = h_z(r) \text{co}$,	(11)
$E_r = e_r(r) \text{co}$,	$E_r = e_r(r) \text{si}$,	(12)
$E_\phi = e_\phi(r) \text{si}$,	$E_\phi = e_\phi(r) \text{co}$,	(13)
$E_z = e_z(r) \text{si}$,	$E_z = e_z(r) \text{si}$,	(14)
$J_r = j_r(r) \text{si}$,	$J_r = j_r(r) \text{co}$,	(16)
$J_\phi = j_\phi(r) \text{co}$,	$J_\phi = j_\phi(r) \text{si}$,	(17)
$J_z = j_z(r) \text{co}$,	$J_z = j_z(r) \text{co}$,	(18)

$$\text{co} = \cos(\alpha\phi + \chi z + \omega t), \tag{19}$$

$$\text{si} = \sin(\alpha\phi + \chi z + \omega t), \tag{20}$$

где $h(r), e(r), j(r)$ - некоторые функции координаты r , а α, χ, ω - некоторые константы.

Непосредственной подстановкой можно убедиться, что функции (10-18) преобразуют систему уравнений (1-8) с четырьмя аргументами r, ϕ, z, t в систему уравнений с одним аргументом r и неизвестными функциями $h(r), e(r), j(r)$.

Далее введем в рассмотрение коэффициент k , который связывает функции h и e :

Глава 2р	Глава 2r	
$h_r = ke_r$,	$h_r = ke_r$,	(29)
$h_\phi = -ke_\phi$,	$h_\phi = -ke_\phi$,	(30)
$h_z = -ke_z$,	$h_z = ke_z$,	(31)

Далее рассмотрим связь функции i и e :

$$j_r = \omega l_r e_r, \tag{32a}$$

$$j_\phi = \omega l_\phi e_\phi. \tag{32b}$$

$$j_z = \sigma e_z. \tag{32c}$$

где σ - электропроводность. Почему в уравнениях (32a, 32b) есть ω , а в уравнении (32c) есть σ ? Подобные вопросы могут быть заданы относительно любой константы в уравнениях Максвелла. Ответ прост: потому что при этом появляются решения уравнений Максвелла, которые удовлетворяют громадному множеству экспериментальных фактов и позволяют предсказывать новые явления. Можно сказать, что это - подгонка под ответ, который подсказывает природа. Максвелл нашел ответ в общем виде, Хевисайд уточнил его, а в этой книге рассматриваются следствия - решения

этих уравнений. Именно решения должны быть такими, чтобы удовлетворялись и предсказывались экспериментальные факты.

Величины ωl_r и ωl_φ можно назвать удельным импедансом провода, а величины l_r и l_φ можно назвать удельной индуктивностью провода.

$$l_\varphi = -k^2 \mu = -\frac{\chi^2}{\mu \omega^2} = -\frac{\sigma \mu \omega}{\mu \omega^2} = -\frac{\sigma}{\omega}. \quad (33)$$

Система уравнений имеет следующее решение:

Глава 2р	Глава 2r	
$e_z = Ar^{-\alpha},$	$e_z = Ar^{-\alpha},$	(34)
$e_r = \frac{\chi r}{2(1-\alpha)} e_z,$	$e_r = \frac{\chi r}{2(1+\alpha)} e_z,$	(35)
$e_\varphi = e_r,$	$e_\varphi = -e_r,$	(36)
$\chi = \sqrt{\sigma \mu \omega}$	$\chi = \sqrt{\sigma \mu \omega}$	(37)
$k = \frac{\sigma}{\chi}$	$k = -\frac{\sigma}{\chi}$	(38)

Итак, три вектора электрически напряженностей E_r, E_φ, E_z имеют общее начало, но не являются проекциями единого вектора – см. рис1. Их общее начало движется по синей винтовой линии с шагом $\lambda=2\pi\alpha/\chi$. Мгновенное значение $E_r = e_r(r) \cos$ колеблется по красной синусоиде относительно точки, скользящей по винтовой линии. Мгновенные значения $E_\varphi = e_\varphi(r) \sin$ и $E_z = e_z(r) \sin$ колеблются по зеленой синусоиде. Точно также движется тройка векторов магнитных напряженностей H_r, H_φ, H_z . Они начинаются в той же точке, сдвинуты по фазе на $\pi/2$ относительно одноименных электрических напряженностей. Эти тройки не являются единым вектором просто потому, что модуль вектора, найденный из них, как из проекций, не являются постоянным при постоянных проекциях.

Рис. 1.

2.3. Скорость движения электромагнитной волны

Показано, что скорость распространения электромагнитной волны в проводе определяется формулой вила

$$v = \frac{\omega}{\chi} = \frac{1}{k\mu} = \sqrt{\frac{\omega}{\mu\sigma}}. \quad (1)$$

Например, при $\omega = 314$ в медном проводе, где $\mu = 4\pi \cdot 10^{-7}$ и электропроводность $\sigma \approx 5.7 \cdot 10^7$, эта скорость равна $v \approx 4.4 \frac{\text{м}}{\text{сек}}$. Длина волны при этом равна $\frac{1}{\chi} = \sqrt{1/\sigma\mu\omega} \approx 0.007$ м. Таким образом, скорость движения активной электромагнитной волны в проводе значительно ниже скорости света.

2.4. Электромагнитная энергия

Плотность электромагнитной энергии в системе СИ определяется формулой вида

$$W = A^2 r^{-2\alpha} \left(\varepsilon + \frac{\sigma}{\chi} \mu \right) \left(\frac{1}{2} + \left(\frac{\chi r}{2(1-\alpha)} \right)^2 \right),$$

Видно, что она постоянна во времени и одинакова на всех точках цилиндра данного радиуса.

2.5. Поток энергии

Плотность потока электромагнитной энергии – вектор Пойнтинга определяется по формуле

$$S = E \times H, \quad (1)$$

В цилиндрических координатах r, φ, z плотность потока электромагнитной энергии имеет три компоненты S_r, S_φ, S_z , направленные вдоль радиуса, по окружности, вдоль оси соответственно. Они определяются по следующим формулам

Глава 2р	Глава 2r	
$S_r = 0,$	$S_r = k e_\varphi e_z$ $= \frac{\sigma}{2(1+\alpha)} A^2 r,$	(2)
$S_\varphi = k e_r e_z$ $= \frac{\sigma}{2(1-\alpha)} A^2 r^{1-2\alpha},$	$S_\varphi = 0,$	(3)
$S_z = -k e_r e_\varphi =$ $\frac{\sigma \chi}{4(1-\alpha)^2} A^2 r^{2-2\alpha},$	$S_z = -k e_r e_\varphi =$ $\frac{\sigma \chi}{4(1+\alpha)^2} A^2 r^{2+2\alpha},$	(4)

Из (2-4) следует, что существует поток энергии, направленный вдоль провода (продольный), и окружной поток энергии.	Из (2-4) следует, что существует поток энергии, направленный вдоль провода (продольный), и радиальный поток энергии.	
--	--	--

Все эти потоки имеют величину, постоянную во времени. На рис. 1 были показаны траектории точек с напряжениями. На следующем рис. 2 показана та же винтовая линия и окружности, которые описывают вектора сумм векторов $(E_r + E_\varphi)$ и $(H_r + H_\varphi)$. Векторное произведение таких векторов создает вектор S плотности потока электромагнитной энергии, постоянный во времени. Он направлен вертикально, перпендикулярно плоскости окружности и движется вдоль винтовой линии по цилиндру данного радиуса.

Рис. 2.

При известной плотности потока энергии могут быть найдены мощность P_z , передаваемая по проводу, мощность P_φ , вращающаяся внутри отрезка провода длиной Z , мощность P_r , проходящий сквозь цилиндр радиуса r вдоль этого радиуса, мощность, проходящая через внешний радиус R , наружу провода:

Глава 2p	Глава 2r	
$P_z = \frac{\pi\sigma\chi}{4(1-\alpha)^2} A^2 \frac{R^{4-2\alpha}}{(2-\alpha)}$	$P_z = \frac{\pi\sigma\chi}{4(1+\alpha)^2} A^2 \frac{R^{4+2\alpha}}{(2+\alpha)}$	(5)
$P_\varphi = \frac{Z\sigma}{4(1-\alpha)^2} A^2 R^{2-2\alpha}$		(6)
	$P_r = \pi r^2 Z\sigma A^2 \frac{1}{(1+\alpha)}$	(7)
	$P_r = \pi R^2 Z\sigma A^2 \frac{1}{(1+\alpha)}$	(8)

2.6. Тепловая мощность

Мощность P_z проходит по проводу и ей соответствует импеданс – активное сопротивление

$$\mathbb{R} = \frac{Z}{\pi\sigma R^2}. \tag{1}$$

Тепловая мощность

$$P_t = \mathbb{R}I_z^2. \tag{2}$$

2.7. О величине заряда

Вопрос о том, каким образом поток электромагнитной энергии создает электрический ток, рассматривается в [1, глава 15]. Там показано, что в электропроводном теле одновременно существует ток автономных зарядов, движущихся со скоростью потока электромагнитной энергии, и хаотический тепловой ток заряженных частиц, который создается взаимодействием автономных зарядов с электронами электропроводного вещества. Величина автономного заряда определяется по формуле вида

$$qe_z = \mu S_z / \rho. \tag{1}$$

Из (1, 2.4.5) находим:

$$q = A\mu\sigma\sqrt{\sigma\mu\omega} \left(\frac{1}{2(1-\alpha)}\right)^2 r^{2-\alpha} / \rho. \tag{2}$$

Мы выяснили, что представляют собой электрические заряды, составляющие ток проводимости.

Объединяя (1, 2.5.4, 2.3.1), находим плотность тока

$$J_z = vq = \frac{1}{k\mu} \mu k e_r e_\varphi / (e_z \rho) = e_r e_\varphi / (e_z \rho). \tag{3}$$

8. О скорости вращения энергии

Найдем еще угловую скорость вращения продольной электромагнитной волны

$$\omega_\varphi = \frac{d\varphi}{dt} = \frac{d(H_z)}{dt} / \frac{d(H_z)}{d\varphi} = \frac{\omega}{\alpha}. \quad (1)$$

В главе 2r $\alpha < 1$, эта угловая скорость

$$\omega_\varphi > \omega. \quad (2)$$

В главе 2r $\alpha < 0$, эта угловая скорость

$$\omega_\varphi = - \left| \frac{\omega}{\alpha} \right|. \quad (3)$$

Следовательно, продольные волны в двух рассматриваемых решениях вращаются в противоположном направлении и не взаимодействуют между собой.

Таким образом, электромагнитную волну можно в простейшем случае представить себе как две спирали электрической и магнитной напряженностей, сдвинутых по фазе на четверть периода. Витки спиралей наклонены к центральной оси. В проводе существуют две пары таких спиралей, имеющие одинаковые частоты, но разный угол наклона и разную скорость вращения.

2.8. Определение параметра α

Предположим, что известны мощность P_z , передаваемая по проводу, и напряжение U_z на нем. При активном сопротивлении провода, намного превышающим его индуктивное сопротивление, напряжение

$$U_z \approx Z e_z(R) \approx ZAR^{-\alpha}. \quad (1)$$

Показано, что при этом выполняется условие (2). Для дальнейшего обозначим части этого равенства как показано в (3).

Глава 2p	Глава 2r	
$(1 - \alpha)^2(2 - \alpha)$ $= \frac{U_z^2}{4Z^2P_z} \pi\sigma\chi R^4$	$(1 + \alpha)^2(2 + \alpha)R^{-4(1+\alpha)}$ $= \frac{U_z^2}{4Z^2P_z} \pi\sigma\chi$	(2)
$Q = (1 - \alpha)^2(2 - \alpha),$ $W = \frac{U_z^2}{4Z^2P_z} \pi\sigma\chi R^4$	$Q = (1 + \alpha)^2(2 + \alpha)R^{-4(1+\alpha)},$ $W = \frac{U_z^2}{4Z^2P_z} \pi\sigma\chi,$ причем $\max(Q) = 2R^{-4}.$	(3)

2.10. Индуктивность провода

В решении 2p найдем импеданс вращения для окружного напряжения $Z e_\varphi$ и окружной мощности P_φ как

$$\mathcal{R}_\varphi = \frac{Z^2 e_\varphi^2}{P_\varphi} \tag{1}$$

После преобразований находим:

$$\mathcal{R}_\varphi = \mu\omega Z. \tag{2}$$

Мы можем представить этот импеданс в виде

$$\mathcal{R}_\varphi = \omega L, \tag{3}$$

$$L = \mu Z, \tag{4}$$

где L - индуктивность провода, в которой хранится электромагнитная энергия провода, существующая там в виде потока электромагнитной энергии – мощности P_φ .

2.11. Мощность излучения

Мощность P_r образует радиальный поток энергии, который излучается, как поток энергии с боковой поверхности провода. Эта мощность не возвращается в генератор. Она является активной мощностью генератора, передаваемую во внешнюю среду, и возникает только в том случае, когда есть потребитель этой мощности. Таким потребителем может быть некоторое устройство,

например, трансформатор. Но, даже при отсутствии такого устройства, некоторая часть активной мощности генератора излучается проводом во внешнюю среду.

Заметим, что такое явление игнорируется теорией электротехники. Предполагается, что активная мощность не "выходит" из провода в буквальном смысле, но она может теряться в результате различных физических процессов, связанных с сопротивлением, индуктивностью и емкостью проводника. Предполагается, что эти аспекты учитываются при проектировании электрических систем и при анализе их эффективности. Но такой подход не является строгим объяснением того, как поток энергии (активная мощность) покидает объем провода. Можно констатировать, что в классической теории активная мощность, передаваемая в цепи, действительно не может быть непосредственно "выведена" из объема провода. Вопрос о том, как же она попадает в трансформатор и т.п., остается проблемой и вуалируется теорией. Существование найденного в этой главе решения уравнений Максвелла, снимает эту проблему.

На рис. 4 показан провод и векторы плотности потока энергии и напряженностей, создающих этот поток вне провода.

Рис. 4.

Найдем импеданс взаимной индукции для радиального напряжения $Z e_r$ и окружной мощности P_r как

$$\mathcal{R}_r = \frac{Z^2 e_r^2}{P_r} \quad (1)$$

Мы можем представить этот импеданс в виде

$$\mathcal{R}_r = \omega M, \quad (2)$$

$$M = \frac{\mu Z}{4\pi(1+\alpha)}, \quad (3)$$

где M – взаимоиנדуктивностъ данного провода с другим проводом, по которой электромагнитная энергия провода P_r передается другому проводу.

В настоящее время индуктивностъ провода выражается при $R \ll Z$ приближённой формулой:

$$L = \frac{Z}{2\pi} \left(\mu_v \ln \frac{Z}{R} + \frac{1}{4} \mu_w \right), \quad (4)$$

где μ_v - относительная магнитная проницаемость внешней среды,

μ_w - относительная магнитная проницаемость провода.

Учет внешней среды при расчете внутреннего импеданса представляется излишним. Сравнивая оставшуюся индуктивностъ $L = \frac{\mu_w Z}{8\pi}$ и (4), находим, что они совпадают при $\alpha = 1$.

Итак, через провод проходит мощность P_z . Часть этой мощности, как мощность P_r , излучается через поверхность провода. Но величина мощности P_r определяется только тем, какова мощность приемника этого излучения. Важно отметить, что возможен и обратный процесс: мощность P_r , поступающая через боковую поверхность провода, преобразуется в продольную мощность P_z , т.е. прибавляется к активной мощности провода.

Мощность излучения P_r - это часть мощности P_z . Другая часть этой мощности P_T – тепловая мощность тратиться на нагрев провода. Наконец, оставшаяся часть этой мощности выходит из провода и поступает в следующую часть электрической цепи.

2.12. Магнитный поток

Найдем интеграл магнитной напряженности $h_z(r)$ по сечению провода на основе формул раздела 2.2:

$$\begin{aligned} \hat{h}_z &= \frac{1}{\pi R^2} \iint_{\varphi,r} (h_z \cdot d\varphi \cdot dr) = \frac{1}{\pi R^2} \iint_{\varphi,r} (k e_z \cdot d\varphi \cdot dr) = \\ &= \frac{1}{\pi R^2} \iint_{\varphi,r} (k A r^{-\alpha} \cdot d\varphi \cdot dr) = \frac{1}{\pi R^2} A \sqrt{\frac{\sigma}{\mu\omega}} \int_0^R (r^{1\pm\alpha} dr), \\ \hat{h}_z &= \frac{1}{\pi R^2} A \sqrt{\frac{\sigma}{\mu\omega}} \frac{R^{2\pm\alpha}}{(2\pm\alpha)} = \frac{1}{\pi} A \sqrt{\frac{\sigma}{\mu\omega}} \frac{R^{\pm\alpha}}{(2\pm\alpha)}. \end{aligned} \quad (1)$$

Знаки «+» и «-» относятся к решениям глав 2r и 2p соответственно. Магнитный поток в проводе имеет амплитуду

$$\Phi = \mu \hat{h}_z \pi R^2 = \pi R^2 A \sqrt{\frac{\mu\sigma}{\omega}} \frac{R^{\pm\alpha}}{\pi(2\pm\alpha)}. \quad (2)$$

Из (2.8.1) найдем:

$$A = \frac{U_z R^\alpha}{z}. \quad (3)$$

Из (2, 3) найдем магнитный поток:

$$\Phi = \frac{U_z}{z} \sqrt{\frac{\mu\sigma}{\omega}} \frac{R^2}{(2 \pm \alpha)}. \quad (4)$$

3. Уравнения Кирхгофа.

В настоящее время неоспорима применимость уравнений Максвелла ко всем без исключения явлениям электродинамики и электротехническим устройствам. Однако в электротехнике далеко не всегда удастся описать эти явления и устройства в виде решения полной системы уравнений Максвелла, а не некоторого подмножества этой системы. Фейнман [13, стр. 175] пишет: *«Очень просто описывать идеальные элементы схем, говоря лишь о том, что происходит вне элемента. Ток и напряжение связаны линейно. Но очень сложно описать все то, что на самом деле происходит внутри элемента, и весьма трудно при этом пользоваться языком уравнений Максвелла... Было бы непосильным делом проанализировать такую мешанину (элементов схем), пользуясь уравнениями Максвелла.»* Но, дорогой читатель, Вы читаете книгу, которая является результатом этого «непосильного дела» - описано то, что «происходит внутри элемента», как решение уравнений Максвелла.

Рассмотрим теперь функционирование цепей электрических элементов невозможно описать, как следствие уравнений Максвелла. Фейнман не видит здесь проблем: *«Пусть имеется цепь, которая состоит из генератора и нескольких импедансов, связанных между собой. Согласно нашим приближениям, в областях между отдельными элементами цепи магнитного поля нет. Поэтому интеграл от E вдоль любой кривой, которая не проходит ни через один из элементов, равен нулю. ... А поскольку контурный интеграл равен нулю, то получается, что сумма разностей потенциалов вдоль всего замкнутого контура цепи равна нулю. Этот результат следует из одного из уравнений Максвелла, утверждающего, что в области, где нет магнитных полей, криволинейный интеграл от E по замкнутому контуру равен нулю.»* Однако, в областях между отдельными элементами цепи существуют потоки энергии (что показано в главах 6а и 6б) и, следовательно, существует магнитное поля. Поэтому нельзя воспользоваться упомянутым уравнением Максвелла для доказательства равенства нулю контурного интеграла

Далее Фейнман пишет: «*Сохранение заряда требует, чтобы любой заряд, покинувший один из элементов цепи, немедленно входил в какой-либо другой элемент цепи. Или, что то же самое, чтобы алгебраическая сумма токов, входящих в любую из точек соединения, была равна нулю.*» Утверждение о сохранении заряда в цепи с конденсаторами представляется неправомерным.

Таким образом, нельзя утверждать, что функционирование цепей электрических элементов можно описать, как следствие уравнений Максвелла.

Правила Кирхгофа – это утверждения о том, что

- сумма падений напряжений вдоль замкнутого контура равна нулю, должно выполняться для каждого контура сложной цепи,
- сумма сил токов, втекающих в узел, равна нулю, тоже должно выполняться для любого узла.

С помощью этих правил можно найти силы токов и напряжения в какой угодно цепи. Но эти правила не следуют из уравнений Максвелла. Уравнения Кирхгофа должны рассматриваться как законы Кирхгофа. (Даже, если они выводятся из уравнений Максвелла, почему они должны называться правилами? Чем они хуже законов Ампера и Фарадея, которые теперь тоже выводятся из уравнений Максвелла?)

В электротехнике уравнения Максвелла и уравнения Кирхгофа надо рассматривать совместно как равноправные части теоретического обоснования электротехники. Выше получены два решения уравнений Максвелла для провода. Для практической электротехники - это неприемлемый вариант. Практическая электротехника использует решения уравнений Кирхгофа. Но найденные решения приносят в электротехнику новые сведения и новые возможности. Поэтому здесь мы объединим все эти три решения. выше решения показывает, что провод нужно рассматривать как три независимых элемента

1. активное сопротивление R – потребитель тепловой энергии;
2. индуктивность L , как накопитель магнитной энергии, через которую протекает реактивная мощность, поддерживающая постоянство магнитной энергии;
3. взаимдуктивность M как излучатель (или приемник), активной мощности, которая расходуется генератором (или используется какой-либо нагрузкой).

Общий ток I в проводе проходит вдоль провода, вращается по окружностям провода и выходит из провода. При этом входящая мощность (поток энергии, а вместе с ним и ток I)

- частично тратится на тепловые потери (мощность P_T),
- частично вращается по окружности провода (мощность P_φ , которая поддерживает тем самым постоянство магнитной энергии провода),
- частично входит и\или излучается через боковую поверхность провода в виде радиальной мощности P_r
- и выходит из провода.

Потоки P_φ, P_r направлены перпендикулярно потоку P_T и поэтому уравнение баланса мощностей имеет вид:

$$P_z = P_T + iP_\varphi + iP_r, \quad (1)$$

где P_z имеет комплексное значение. Каждый из потоков энергии циркулирует в собственном элементе электрической цепи:

$$P_T \rightarrow \mathbb{R} = \frac{Z}{\pi\sigma R^2} - \text{омическое сопротивление,}$$

$$P_\varphi \rightarrow \mathcal{R}_\varphi = \omega L, L = \mu Z - \text{индуктивность,}$$

$$P_r \rightarrow \mathcal{R}_r = \omega M, M = \frac{\mu Z}{4\pi(1+\alpha)} - \text{взаимоиндуктивность.}$$

В предыдущих решениях эти мощности выделялись в соответствующих элементах токами, найденными в соответствующих решениях. В данном решении те же мощности выделяются в тех же элементах общим током I . Поэтому мы можем переписать уравнение (1) в виде:

$$P_z = I^2 \mathbb{R} + iI^2 \omega L + iI^2 \omega M, \quad (2)$$

Мы можем полагать, что на провод подано напряжение U такое, что

$$P_z = UI. \quad (3)$$

Разделим части уравнения (2) на I и получим:

$$U = I\mathbb{R} + iI\omega L + iI\omega M. \quad (4)$$

Мы получили уравнение Кирхгофа для провода. При этом излучаемая проводом мощность

$$P_r = |I|^2 \omega M, \quad (5)$$

а мощность, вращающаяся в проводе,

$$P_\varphi = |I|^2 \omega L. \quad (6)$$

Идея Кирхгофа следовала из его наблюдательности и прозорливости. Идея Максвелла объединяла многие гениальные открытия. Но в стороне остались уравнения Кирхгофа. Теперь мы объединили два озарения Максвелла и Кирхгофа и запишем их как математический факт:

уравнение Кирхгофа являются следствием уравнений Максвелла.

4. Решение уравнений Максвелла для магнитопровода.

4.1. Введение

Магнитопровод, как область, где распространяется электромагнитная волна, отличается от электропровода только величиной магнитопроводности (которая, например, для трансформаторной стали примерно в 10000 раз больше, чем для меди). Ниже будет показано, что основные законы электротехники – закон электромагнитной индукции и закон полного тока следуют из решения уравнений Максвелла для переменного тока. Они являются следствием существования потока энергии сквозь боковую поверхность провода: электропровод обменивается потоком энергии с магнитопроводом.

4.2. Закон трансформаторной электромагнитной индукции Фарадея

Очевидно, все вышеизложенное можно применить к электропроводному магнитопроводу. Токи Фуко – это те токи, которые определены в решении, найденном, для обычного провода.

Выше найден интеграл магнитной напряженности $\hat{h}_z(r)$ по сечению провода (2.12.1):

$$\hat{h}_z = \frac{1}{\pi} A \sqrt{\frac{\sigma}{\mu\omega}} \frac{R^\alpha}{(2+\alpha)}. \quad (1)$$

Магнитный поток в проводе имеет величину

$$\Phi = \pi R^2 \mu \hat{h}_z = A \sqrt{\frac{\mu\sigma}{\omega}} \frac{R^{2+\alpha}}{(2+\alpha)} \quad (2)$$

Отсюда найдем

$$A = \frac{\Phi(2+\alpha)}{R^{2+\alpha}} \sqrt{\frac{\omega}{\mu\sigma}}. \quad (3)$$

Выше найдена формула (2.5.8) расчета радиальной мощности, передаваемой проводом через боковую поверхность,

$$P_r = \pi R^2 Z \sigma A^2 \frac{1}{(1+\alpha)}. \quad (4)$$

Подставляя (3) в (4) эту мощность можно определить через магнитный поток Φ :

$$P_r = \frac{Z}{(1+\alpha)} \frac{\omega}{\mu} \frac{(2+\alpha)^2 \Phi^2}{R^{2+2\alpha}}. \quad (5)$$

Таким образом, в магнитопроводе магнитный поток является переносчиком потока энергии: первичная обмотка передает радиальный поток энергии в магнитопровод, этот поток переносится

внутри магнитопровода вместе с магнитным потоком ко вторичной обмотке, в которую радиальный поток энергии передается из магнитопровода.

Найдем еще напряженность на окружности провода (см. (2.2.34, 2.2.35):

$$\mathbf{U}_\varphi = \mathbf{e}_r(R) = \frac{\chi R}{2(1+\alpha)} \mathbf{e}_z(R) = \frac{\chi R}{2(1+\alpha)} AR^{1-\alpha}. \quad (7)$$

Из (3, 7) найдем:

$$U_\varphi = \frac{\chi R}{2(1+\alpha)} R^{1-\alpha} \frac{\Phi(2+\alpha)}{R^{2+\alpha}} \sqrt{\frac{\omega}{\mu\sigma}}. \quad (8)$$

или, с учетом (2.2.37),

$$U_\varphi = \phi \omega \Phi, \quad (9)$$

где

$$\phi = \frac{(2+\alpha)}{2(1+\alpha)}. \quad (10)$$

Видно, что $\phi \rightarrow 1$ при $\alpha \rightarrow 0$, т.е.

$$U_\varphi = \omega \Phi, \quad (11)$$

Мы получили формулу закона электромагнитной индукции Фарадея.

В ней U_φ - это напряжение на окружности магнитопровода и, одновременно, напряжение на окружности медного кольца – см. рис. 5. Из формулы (9) следует, что радиус кольца не имеет значения: кольцо необязательно должно прилегать к магнитопроводу, плотность магнитного потока может быть произвольной. Если это кольцо разомкнуто – является витком провода, то в этом витке возникает т.н. трансформаторная э.д.с. Важно отметить, что эта эдс не зависит от ширины провода. Именно из-за этого в инженерной практике возник параметр «количество вольт на один виток провода» вне зависимости от ширины витка.

Рис. 5.

Если обмотка трансформатора нагружена на некоторое омическое сопротивление, то обмотка передает ему активную мощность. Как эта мощность появилась в обмотке? Современная электротехника предпочитает этот вопрос не обсуждать. «Гипотез не измышляю» - гордо повторяет она, подражая великому Ньютону. В

начале становления науки Ньютон и Фарадей могли так рассуждать. Но в наше время, когда физика не устает заявлять о том, что владеет физическим смыслом, надо, по крайней мере заявлять о существовании проблемы.

В части 2 показано, что для провода переменного тока существует такое решение уравнений Максвелла, в котором поток энергии может менять направление и переходить из продольного в радиальный поток, излучаясь через поверхность провода, или входить через поверхность провода и распространяться вдоль провода. На рис. 6 показан первый случай: как поток энергии вместе с магнитным потоком распространяется вдоль магнитопровода и выходит из поверхности магнитопровода по радиусу. При этом он входит медный провод кольца по радиусу самого медного провода, а затем вдоль кольца – вдоль медного провода передается в нагрузку, что соответствует второму случаю (этот путь на рис. 6 не показан).

Таким образом, в магнитопроводе вместе с магнитным потоком Φ распространяется мощность P_z (6), которая попадает в виток обмотки трансформатора. Поток Φ создает вдоль витка напряжение U_ϕ (9), которое является продольным напряжением для провода витка.

Рис. 6.

Но почему понадобилось уточнять этот закон трансформаторной электромагнитной индукции Фарадея, если он является следствием уравнений Максвелла? Этот закон в дифференциальной форме выводится из уравнений Максвелла вида

$$\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t},$$

для чего применяется теорема Стокса вида

$$\oint_L E \cdot dl = \int_S (\nabla \times E) \cdot dS.$$

Здесь предполагается, что три вектора, составляющих \mathbf{E} , являются проекциями единого трехмерного вектора. Но такое предположение позволяет получить волновое решение, НЕ удовлетворяющее закону сохранения энергии (этот закон выполняется в среднем, что противоречит самому духу этого закона). Оба закона обоснованы эмпирически, но закон сохранения энергии имеет более широкие обоснования. Полученное аналитическое доказательство вносит небольшую поправку в закон Фарадея и не умаляет заслуг гения Фарадея. Но позволяет понять физику передачи энергии от магнитопровода к электропроводу.

Существует также более общее математическое определение электродвижущей силы (ЭДС) в замкнутом контуре:

$$\varepsilon = \frac{d\Phi}{dt},$$

Оно почти совпадает с (9) и его принято называть законом электромагнитной индукции. Однако существуют эксперименты, которые доказывают, что эта формула не универсальна [2]. Следовательно, оно не может служить теоретическим обоснованием закона трансформаторной электромагнитной индукции Фарадея. Теоретическим обоснованием служит полученный вывод из системы уравнений Максвелла. Важно подчеркнуть, что имеется в виду система, а не одно уравнение вида

$$\text{rot}(\mathbf{E}) = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}$$

- его не достаточно для вывода закона электромагнитной индукции – см. [2] и выше.

4.3. Закон полного тока

Найдем полный ток проводимости по формулам раздела 2:

$$I_z = \iint_{\varphi,r} (\sigma e_z \cdot d\varphi \cdot dr) = \sigma A \iint_{\varphi,r} (r^{-\alpha} d\varphi \cdot dr) = 2\pi\sigma A \frac{R^{2-\alpha}}{2-\alpha}. \quad (1)$$

Найдем еще магнитную напряженность на окружности провода по формулам раздела 2:

$$\hat{H}_\varphi = h_\varphi(R) = k e_r(R) = \frac{k\chi R}{2(1-\alpha)} e_z(R) = \frac{k\chi}{2(1-\alpha)} AR^{1-\alpha}. \quad (2)$$

Из (1, 2) находим:

$$2\pi R \cdot \hat{H}_\varphi / I_z = \frac{k\chi(2-\alpha)}{2\sigma(1+\alpha)}. \quad (3)$$

При $\alpha \rightarrow 0$ и с учетом (2.2.38) из (3) получаем:

$$\frac{k\chi(2-\alpha)}{2\sigma(1+\alpha)} = \frac{(2-\alpha)}{2(1+\alpha)} \approx 1 \quad (4)$$

и, следовательно,

$$2\pi R\hat{H}_\varphi \approx I_z. \tag{5}$$

В виде (5) мы получили уточненную формулу закона полного тока. Этот закон найден экспериментально и в уравнения Максвелла включен в виде теоремы о циркуляции магнитного поля. В электротехнике он присутствует без токов смещения. Полученная формула (5) является прямым следствием решения системы уравнений Максвелла и может служить обоснованием формулы, используемой в электротехнике. Формула (5) иллюстрируется на рис. 7. Необходимо отметить, что доказательство найдено только для того случая, когда линия циркуляции проходит по поверхности провода с током. Можно быть уверенным, что доказательство будет найдено и для общего случая, т.к. явление убедительно доказано экспериментально. Заметим еще, что доказательство, основанное на законе сохранения заряда, представляется неубедительным, т.к. существуют автономные (временные) заряды - см. раздел 1.3.

Рис. 7

Множество витков обмотки W1 трансформатора образуют, фактически, цилиндрическую стену, по окружности которой течет суммарный ток I всех витков обмотки, образуя при этом вертикальный магнитный поток Φ с суммарной магнитной напряженностью H, созданной этим суммарным током – см. рис. 8. Здесь, в отличие от рис. 6, поток энергии S1 выходит по радиусу из проводов первичной обмотки W1 и передается в магнитопровод, где меняет направление, распространяется вдоль магнитопровода и попадает в тот участок магнитопровода, где решается обратная задача, рассмотренная выше – поток энергии S2 выходит из магнитопровода и попадает в витки вторичной обмотки W2.

Рис. 8.

Литература

1. Хмельник С.И. Новые решения уравнений Максвелла,
<https://www.academia.edu/435241822>
2. Хмельник С.И. Уравнение и закон электромагнитной
индукции Фарадея – теория и практика,
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.7385940>

Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Эткин В. А.**Об универсальности постоянной Планка****Аннотация**

В статье опровергается основанное на рассмотрении фотоэффекта утверждение об универсальности постоянной Планка и основанной на этом квантовой механики. Вскрыт ряд ошибок в уравнении балансам энергии фотоэффекта. Показано, что на величину постоянной Планка влияет квантовый выход. Обоснована необходимость учёта КПД фотоэлектрического преобразователя энергии (ФЭП) и его связь с квантовым выходом. Найден истинный смысл кванта излучения как энергии, необходимой для поддержания «холостого хода» ФЭП и его зависимость от типа фотокатода и режима его работы. На этой основе дано классическое объяснение открытых А. Столетовым законов фотоэффекта и сделан вывод об ошибочности противопоставления ей законов квантовой механики.

Содержание:

1. Введение
2. Происхождение постоянной Планка
3. Является ли квант минимальной и неделимой порцией излучения?
4. Истинный смысл кванта излучения
5. Классическое обоснование законов фотоэффекта
6. Заключение
7. Литература

1. Введение

Вопрос о смысле постоянной Планка и её универсальности вышел далеко за рамки физики и приобрел более глубокое философское содержание. В нём отражена общезначимая идея ограниченности величины «действия» и «непрерывности» микропроцессов в природе. «Константа Планка» — это не только один из расчётных параметров таких процессов, но и выражение

нового мировоззрения, основанного на расчётах вероятности того или иного события и требующего выбора определённого «шага» для отражения их дискретности вопреки представления классической физики о непрерывности течения времени и скорости протекания реальных процессов. Это выводит вопрос о величине упомянутого шага и самой возможности «дискретизации» пространства и времени в рангмировоззренческих при всей его противоречивости результатам наблюдений и экспериментов.

В этой связи играет немаловажную роль понимание смысла и физической обоснованности самого понятия кванта, его происхождения и смысла. Именно это определяет физические и математические модели, отражающие структуру материи и законы протекающих в ней процессов. Различие подходов и концепций в этом вопросе и порождает нескончаемые дискуссии о природе реальности и познаваемости материального мира.

2. Происхождение постоянной Планка

В октябре 1900 года М. Планк, получив новейшие данные Ф. Курлбаума и Г. Рубенса о распределении энергии в спектре абсолютно черного тела (АЧТ), в течение нескольких дней нашел «удачную интерполяционную формулу», удовлетворяющую как закону Вина, (1893) так и Рэлея (1900), и в том же месяце доложил об этом Немецкому физическому обществу [1]. В центре внимания Планка как термодинамика было выражение для второй производной энтропии осциллятора по его энергии. В коротковолновой области (где справедлив закон Вина) оно имеет вид $\partial^2 S / \partial U^2 \propto 1/U^2$, тогда как в длинноволновой области $\partial^2 S / \partial U^2 \propto 1/U$. Планк сконструировал величину $\partial^2 S / \partial U^2 = a/U(U + b)$, дающую их простейшее обобщение. При этом он вслед за Больцманом приписывал излучению в полости определенную температуру T , энтропию S и газовую постоянную R , как будто оно представляет собой некую «субстанцию». Однако вскоре ему пришлось отказаться от такого представления и прибегнуть к более революционному постулату квантования энергии осцилляторов. Согласно этому постулату, энергия осциллятора ϵ_n состоит из n равных частей $\epsilon_n = h\nu$, пропорциональных частоте ν , которые могут отдаваться или приобретаться только целиком. Число n таких «порций» выражается натуральными числами $n = 1, 2, \dots, \infty$. При этом коэффициент пропорциональности h для абсолютно черных тел (АЧТ) он посчитал величиной постоянной, не зависящей

ни от природы осциллятора, ни от амплитуды его колебания. Это позволило ему заменить среднюю энергию осциллятора $\langle \varepsilon_n \rangle = kT$ в законе Рэлея (1900) для спектральной плотности излучения [3].

$$u_\nu = (8\pi\nu^2/c^3)kT, \text{ Дж с м}^{-3} \quad (1)$$

более сложным выражением

$$\langle \varepsilon_n \rangle = h\nu / [\exp(h\nu/kT) - 1], \quad (2)$$

и, используя найденное им выражение для спектральной плотности u_ν осцилляторов $n_\nu = dN/d\nu = 8\pi\nu^2/c^3$, получить закон излучения

$$u_\nu = (8\pi h\nu^3/c^3) / [\exp(h\nu/kT) - 1], \text{ Дж с м}^{-3} \quad (3)$$

Этот закон прекрасно соответствовал экспериментам. Входящую в это выражение величину h М. Планк нашёл путём сопоставления (3) с законом Стефана – Больцмана для «энергетической светимости» АЧТ $J_r = \sigma_r T^4$ (Вт м⁻²), где $J_r = \int j_r d\nu$, $j_r = u_\nu c$ (Дж м⁻²). Она оказалась равной $6,626 \cdot 10^{-34}$ и имела размерность действия (Дж с). Однако физический смысл и причина постоянства кванта действия до сих пор вызывают дискуссии.

3. Является ли квант минимальной и неделимой порцией излучения?

Найдя величину коэффициента пропорциональности h между частотой ν и энергией излучения ε , из закона излучения Стефана – Больцмана для абсолютно чёрных тел (АЧТ), Планк не утверждал её универсальности для любых излучающих тел и тем более для любых процессов в микромире. Это сделал А. Эйнштейн в своей знаменитой статье 1905 года [2]. Он записал баланс энергии при фотоэффекте через энергию кванта излучения $h\nu$ в виде соотношения:

$$h\nu = (W_e + E_k), \quad (4)$$

где $h\nu$ – энергия гипотетической частицы, названной впоследствии фотоном, которая поглощается или излучается только целиком и потому названа квантом излучения; W_e, E_k – работа выхода фотоэлектрона (энергия ионизации атома), и его кинетическая энергия.

Согласно этому выражению, фотоэффект не возникает, если энергия фотона $h\nu < W_e$, т. е. недостаточна для ионизации атома (совершения работы выхода W_e). При этом эта энергия минимальна, если эмитированный электрон не обладает кинетической энергией ($E_k = 0$), и линейно возрастает с увеличением частоты ν поглощаемых фотонов.

Такое объяснение фотоэффекта придавало величине $h\nu$ смысл минимальной энергии поглощённого излучения, достаточной для

эмиссии фотоэлектрона любым фотокатодом без его дальнейшего ускорения ($E_k=0$). Оно выглядело настолько убедительным, что исследователи не обратили внимания на целый ряд его изъянов.

Прежде всего, из него следовало, что в отсутствие фотоэмиссии ($W_e + E_k=0$) уравнении баланса энергии (4) нарушается. Это равносильно нарушению закона сохранения энергии, частным случаем которого оно является. Вызвано это тем, что в (4) не учтено «переизлучение», по определению равное для АЧТ той же величине $h\nu$. Между тем это требование вытекало из самой модели теплового равновесия между излучателем и полостью АЧТ, которая была положена в основу закона излучения М. Планка. Для других тел наряду с переизлучением должны были бы учтены и другие члены, ответственные за фотосинтез, фотолюминесценцию, фотохимические, фотоядерные превращения и т. п.), В их отсутствие условие минимальности кванта энергии оказывается уже заложенным в основание фотоэффекта.

Во-вторых, в соотношении (4) оказывается нарушенным правило размерности. Это становится более очевидным, если использовать это правило в его модернизированной (субъектной) форме, требующей учёта принадлежности той или иной размерной величины конкретному субъекту [3]. Тогда становится ясным, что в выражении (4) левая часть относится к фотону (Дж/фотон), а правая – к электрону (Дж/электрон), т. е. в нём недостаёт множителя, характеризующего отношение числа эмитированных электронов к числу поглощённых фотонов. Эта величина известна как «квантовый выход» $S_\lambda = J_e/J_\nu$ и определяется как отношение фототока $I_e = q_e J_e(A)$ к лучистому потоку J_ν (Вт) и изменяется в очень широких пределах (от $\sim 10^{-4}$ до 2), что делает его учёт необходимым [4].

В-третьих, соотношение (4) не учитывает КПД процесса преобразования лучистой энергии в электрическую, отсутствующий в механике консервативных систем, но требующий учёта не только для тепловых, но и любых других реальных преобразователей энергии.

В-четвертых, это соотношение справедливо лишь для частного случая «однофотонной» фотоэмиссии. Между тем сам А. Эйнштейн отмечал, что уже на длине волны 0,5 мкм и $T = 1700K$ энергия кванта в $6,5 \cdot 10^7$ раз превышает энергию самого осциллятора, найденную по величине его энергии [2].

В-пятых, соотношение (5) не содержит понятия светового потока J_ν (Вт) и потому не отражает возможную зависимость от него

кинетической энергии фотоэлектронов. E_k при постоянстве фототока (первый закон Столетова [5]).

Однако ещё более важно, что это соотношение не учитывает спектральную чувствительность фотокатодов, проявляющуюся в зависимости их эффективности (фототока I_c) от частоты ν), поскольку согласно (4) при $E_k = 0$ производная $(\partial W_e / \partial \nu)_{E_k} = h$ постоянна для всех фотокатодов во всём диапазоне частот. С учётом же квантового выхода S_λ и упомянутых выше побочных фотоэффектов с энергией E'' соотношение (4) принимает вид:

$$h\nu S_\lambda = (W_e + E_k) + E'' \quad (5)$$

Нетрудно заметить, что в таком случае производная $(\partial W_e / \partial \nu) \neq h$ даже в отсутствие всех других видов работы, кроме эмиссии электронов. Тем не менее до настоящего времени для экспериментального нахождения постоянной h используется соотношение Эйнштейна (4), а влияние квантового выхода S_λ на величину и универсальность постоянной Планка отрицается. Основанием для этого являются результаты экспериментов по ее измерению на основе того же самого выражения (4). Чтобы понять несостоятельность такой ссылки, рассмотрим методику этих экспериментов. Для них используется вакуумированный фотоэлектрический преобразователь энергии (ФЭП), состоящий из анода и катода, между которыми можно изменять напряжение $\Delta\varphi$. Катод освещается монохроматическим светом, для чего используются различные светофильтры или монохроматоры. Изменяя «напряжение запираения» $\Delta\varphi$ на выходе ФЭП, фиксируется его значение $\Delta\varphi_0$, при котором фототок I_c практически прекращается. Поочередно меняя освещение фотокатода волнами разной длины и измеряя для каждой фиксированной длины волны величину $\Delta\varphi_0$, строят график его зависимости от частоты и из тангенса его наклона $(\partial \Delta\varphi_0 / \partial \nu)$ получают постоянную Планка h .

Таким образом, в каждом таком эксперименте величина $\Delta\varphi_0$ соответствует «холостому ходу» ФЭП, при котором $S_\lambda = 0$, и потому не влияет на результаты экспериментов. Потому-то они и дают одно и то же значение постоянной Планка, что и привело к выводу об универсальности кванта действия и несводимости законов квантовой физики к классическим. Приходится констатировать, что объяснение фотоэффекта с квантовых позиций не является ни строгим, ни исчерпывающим. В связи с этим не утратил свою актуальность вопрос, поднятый ещё академиком Вавиловым [6]: действительно ли классическая физика оказалась беспомощной перед квантовым характером действия излучения?

4. Истинный смысл кванта излучения

Ещё во времена Рэля и Планка было известно, что тепловое равновесие, соответствующее прекращению процесса энергообмена, возможно только для АЧТ, у которых спектры излучения и поглощения непрерывны и тождественны. Во всех других случаях процессы лучистого энергообмена протекают даже в условиях равенства температур. Поэтому модель процесса излучения, основанная на понятии теплового равновесия между излучателем и полостью АЧТ, заложенная в основание закона излучения М. Планка, не соответствовала реалиям, требующим раздельного учёта поглощённого и «переизлученного» потоков лучистой энергии. Однако термодинамики, оперирующей этими понятиями, в те времена не существовало. Это стало возможным с появлением термодинамики необратимых процессов переноса (ТНП) [7,8] и её обобщением на процессы полезного преобразования энергии [9].

Энергодинамика как теория мощности реальных процессов переноса и преобразования любых форм энергии позволила выйти за рамки равновесного теплового излучения и нашла более общую, чем температура, его движущую силу [10]. Она доказала необходимость учёта необратимости во всех фундаментальных дисциплинах, вскрыла единство законов преобразования всех форм энергии и предложила теорию подобия линейных преобразователей энергии независимо от их конструктивного исполнения [11]. Опираясь на ТНП, энергодинамика позволила получить закон излучения Планка без использования гипотез квантового характера [12] и показала, что истинной «порцией» излучения является солитон как частицеподобная волна, дискретная как во времени, так и в пространстве [13], и на этом основании пришла к выводу о неуниверсальности постоянной Планка [14]. Поэтому представляет интерес подтвердить эти выводы анализом части экспериментов, давших основание общепринятому утверждению противоположного характера.

Начнём с того, что все отмеченные выше противоречия исчезают, если уравнение баланса ФЭП и любого другого преобразователя энергии записать без использования каких-либо постулатов квантовой теории в наиболее краткой и общей форме [11]:

$$N_i'' = \eta_i N_i', \quad (6)$$

где $\eta_i \equiv N_i''/N_i'$ – КПД преобразователя, выражающий отношение его выходной (полезной) и входной мощности. В этом выражении к

полезной мощности N_i'' может быть отнесена не только электрическая мощность ФЭП, но и мощность любого другого из упомянутых выше преобразователей лучистой энергии.

В частном случае фотоэлектрического преобразователя энергии (ФЭП) это соотношение принимает вид:

$$J_v \eta_{\phi} = I_e \Delta\varphi. \quad (7)$$

В этом выражении $J_v = J_{\phi} \epsilon_v$ и $I_e = q_e J_e$, так что $\eta_{\phi} = q_e J_e \Delta\varphi / J_{\phi} \epsilon_v$ связан с квантовым выходом фотокатода $S_{\lambda} = J_e / J_v$ простым соотношением

$$\eta_{\phi} = S_{\lambda} \Delta\varphi. \quad (8)$$

Учёт квантового выхода фотокатода не только устраняет отмечено свыше нарушение размерности в соотношении (5), но и делает учёт его КПД η_{ϕ} в выражении (5) обязательным.

Как и для других преобразователей энергии этот КПД зависит от нагрузки установки (в данном случае от частоты ν). Этот КПД, как следует из теории подобия [11], обращается в нуль для ФЭП, как и для всех преобразователей энергии, дважды: на «холостом ходу», когда $J_e = 0$, и в режиме «короткого замыкания», когда $\Delta\varphi = 0$. Следовательно, $\eta_{\phi}(\nu)$ имеет максимум η_{ϕ}^{\max} . Таковы характеристики квантового выхода все фотокатодов. В качестве примера на рисунке 1 показаны такие характеристики относительного квантового выхода $S_{\lambda}(\%)$ для ряда фотокатодов в функции длины волн (нм) падающего монохроматического излучения. В общем же случае S_{λ} зависит не только от длины волны и свойств фотокатода, но и его структуры, способа обработки поверхности, её покрытия, температуры и условий эксплуатации и для большинства фотокатодов не превышает 0,001.

Рис.1. Спектральные характеристики ряда фотокатодов (DataSheet.ru)

Очевидно, что чем ниже η_{ϕ} и S_{λ} , тем большей энергией в соответствии со (6) должен обладать фотон для фотоэмиссии одного электрона. Это уже само по себе опровергает предположение об «универсальности» кванта излучения для всех фотокатодов и тем более

для всех процессов преобразования лучистой энергии в другие формы.

Ситуация с фотоэффектом становится ещё более понятной, если обобщить 3-й закон Ньютона на поливариантные системы (со многими степенями свободы). Поскольку в любой замкнутой системе сумма всех внутренних сил $\sum_i F_i = 0$ ($i=1,2, n$) равна нулю, любой i -й силе $F_i > 0$ в ней противостоят $n - 1$ сил реакции $F_i = -\sum_{n-1} F_j$. Но лишь одна из них, будет соответствовать требуемому направлению преобразования энергии – все остальные силы реакции будут силами «рассеяния» и не дадут вклада в полезную мощность установки $N'' = F_j \cdot v_j$, и его скорость v_j этого процесса. Это и даёт основание для введения в механику отсутствующего в ней понятия КПД любого i -го преобразователя энергии как соотношения полезно преодолеваемой силы F_j (или выходной мощности $N'' = F_j \cdot v_j$) к приложенной силе F_j (или затраченной мощности $N' = F_j \cdot v_j$). Применительно к ФЭП эта разность $N' - N''$ пропорциональна разности частот поглощаемого излучения и «красной границы) $N' - N'' = \epsilon \nu (\nu - \nu_0)$

$$\eta_{\phi} = 1 - \nu_0 / \nu. \quad (9)$$

и выражается тем же соотношением потенциалов, что и для любых других преобразователей энергии. Обращение в нуль этого КПД при $\nu = \nu_0$ характеризует ту минимальную мощность «холостого хода» $N' = \epsilon \nu_0$, которую необходимо подвести к ФЭП для начала эмиссии фотоэлектронов. Эта «мощность холостого хода» зависит от диссипативных потерь и мощности, затраченной на другие цели. Если бы электрическая сила была единственной или возникла раньше других, «красная граница» была бы иной. Таким образом, она зависит от индивидуальных свойств фотокатодов, изменяясь в широких пределах, и не имеет никакого отношения к понятию кванта излучения как его «порции», поглощаемой или излучаемой только целиком. Её следует считать бесполезной (неработоспособной). Именно она величина и определяется в экспериментах, основанных на использовании соотношении (4), в режиме «холостого хода». Иными словами, то, что мы принимаем за «красную границу» фотоэффекта, есть на самом деле соответствующая ей «мощность холостого хода» ФЭП., Она присуща всем без исключения преобразователям энергии и не имеет никакого отношения к дискретному характеру процесса излучения.

Что же касается «порции» энергии, необходимой для эмиссии одного электрона, то и она не постоянна и на отличных от «холостого хода» режимах работы ФЭП равна (при $N'' = \text{const}$) $q_e \Delta\varphi / \eta_\phi$, т. е. зависит от η_ϕ , уменьшаясь по мере его возрастания его КПД. Таким образом постоянство величины h в экспериментах, основанных на фотоэффекте, является следствием их методики, а не свойство микромира. Таковую величину можно найти для любого преобразователя энергии, не зависимо от того, какой вид энергии она использует и каков (дискретен или непрерывен) процесс её переноса.

5. Классическое обоснование законов фотоэффекта

Нам остаётся лишь показать, что классическая теория света даёт более полное обоснование закономерностей внешнего фотоэффекта, установленных А. Столетовым (1888, [5] уже через год после его открытия Г. Герцем и подтвержденных последующими исследованиями Ленарда (1900), Ричардсона и Комптона (1912), а также Милликена (1916).

Начнём с 1-го закона Столетова, утверждающего, что максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов E_k линейно возрастает с частотой света и не зависит от падающего светового потока J_ν (Вт). Эта закономерность непосредственно следует из выражения (8), если в его правой части учесть в качестве полезной нагрузки наряду с электрической мощностью $q_e J_e \Delta\varphi$ её кинетическую составляющую $E_k J_e$:

$$J_\nu = (q_e \Delta\varphi + E_k) J_e \quad (10)$$

Отсюда с очевидностью следует, что при сохранении того же потока эмитированных электронов J_e их кинетическая энергия E_k линейно возрастает.

Ещё более непосредственно из выражения (8), следует 2-й закон Столетова, согласно которому количество электронов, вырываемых с поверхности фотокатода в секунду (фототок I_e), прямо пропорционален световому потоку J_ν

$$J_\nu \eta_\phi = I_e \Delta\varphi. \quad (11)$$

Наконец, если в этом соотношении использовать выражение η_ϕ (10), то станет очевидным, что если частота ν светового потока $J_\nu = \epsilon_\nu \nu$ достигнет порога ν_0 «красной границы», то его правая часть обратится в нуль, т. е. фотоэффект не возникнет (3-й закон Столетова. Таким образом, все законы Столетова можно получить и без привлечения квантовой механики, не требуя при этом введения каких-либо дополнительных гипотез и постулатов. Более того,

полученные закономерности объясняют отсутствие задержки во времени между возникновением светового потока и фототока при $\nu > \nu_0$, резкое возрастание фототока на резонансных частотах, его независимость от угла облучения, и т. п. При этом сам факт дискретности светового потока и различие модельных представлений о нём как о потоке частиц, частицеподобных волн (солитонов) или обычных волновых пакетов несколько не препятствуют проявлению законов классической физики [14].

6. Заключение

1. Смысл постоянной Планка и причины пропорциональности кванта энергии частоте излучения, постулированные М. Планком, до сих пор остаются неясными.
2. Уравнение баланса энергии фотоэффекта, предложенное А. Эйнштейном для обоснования универсальности постоянной Планка, является неполным и содержит ряд ошибок.
3. Отсутствие квантового выхода фотокатодов в уравнении баланса энергии фотоэффекта скрывает зависимость спектральной чувствительности фотокатода от частоты и приводит к нарушению в нём закона сохранения энергии.
4. Методика экспериментов по определению постоянной Планка на основе этого уравнения не позволяет обнаружить зависимость величины кванта излучения от спектральной чувствительности и режима работы фотокатода.
5. Рассмотрение ФЭП как одного из множества преобразователей энергии делает необходимым учёт его КПД. При этом обнаруживается истинный смысл кванта излучения как работы «холостого хода» ФЭП и его зависимость от режима его работы. Это делает минимальную величину кванта излучения, достаточную для эмиссии одного фотона, величиной переменной даже для одного и того же фотокатода.
6. Неуниверсальность постоянной Планка, найденной из закона Стана – Больцмана для АЧТ, обусловлена присущей всем реальным преобразователям энергии зависимостью мощности их «холостого хода» от природы действующих в них сил и их конструктивных особенностей. АЧТ такими свойствами не обладают.
7. Объяснение закономерностей фотоэффекта, данное А. Эйнштейном на основе гипотезы квантов, в отличие от классического, является неполным и в ряде пунктов ошибочным.

Литература

1. Планк М. Теория теплового излучения – Л.-М, 1935.
- 2, Эйнштейн А. О развитии наших взглядов на сущность и структуру излучения. // Собр. научных трудов. Т.3.- М.: Наука, 1966.
3. Etkin V.A. Improving the efficiency of analysis method of dimensions. //The scientific method, 4 (2017), 32-37.
4. Etkin . V. Rethinking Plank’s radiation law. // Global Journal of Physics, 5(2), 2017, 547-553
5. Столетов А. Г. Введение в акустику и оптику.— М.: Моск. ун-т, 1895.
6. Вавилов С. И. // Собрание сочинений. — М.: Наука,1945. Т. III. 529 с.
- 7.. De Groot S.R., Mazur P. Non-equilibrium Thermodynamics. – Amsterdam,1962.
8. Хаазе Р. Термодинамика необратимых процессов. М.: Мир,1967
9. Эткин В. А. Энергодинамика (синтез теорий переноса и преобразования энергии).- СПб: Наука, 2008; . Etkin V. Energodynamics (Thermodynamic Fundamentals of Synergetics).- New York, 2011, 479 p.
10. Эткин В. А. О потенциале и движущей силе лучистого теплообмена. //Вестник Дома ученых Хайфы, 2010.–Т.XX. – С.2-6.
11. Etkin V.A. Similarity Theory of Energy Conversion Processes. // International Journal of Energy and Power Engineering. . 8(1). 2019, 4-11. doi: 10.11648/j.ijep.20190801.12.
12. Etkin V. Rethinking Plank’s radiation law. // Global Journal of Physics, 5(2), 2017, 547-553
13. Etkin V.A. Wave as a real quantum of radiation. // World scientific news, 66(2017), 293-300.
14. Etkin V.A. Rethinking the fundamentals of quantum mechanics. // Problems of modern science and education, 12 (132) 2018, 6-14. DOI from 10.20861 / 2304-2338-2018-132-003.

Эткин В. А.

Полевая форма закона гравитации как основа единой теории поля

Аннотация

В статье вскрывается несостоятельность попыток подменить реально существующую невещественную (континуально) форму материи понятием «физического поля». Показано, что скалярные, векторные и тензорные поля физически величин имеются и в веществе, где порождены той же причиной что и в «тёмной материи» – неоднородным распределением в пространстве её плотности. Выявлено наличие у каждого вида взаимодействия статических и динамических полей и вскрыта причина различной их напряженности. Предложен единый метод нахождения сил и напряжённостей этих полей как альтернатива поиску единого поля.

Содержание:

1. Введение
 2. Суть системно–энергодинамической концепции поля
 3. Гравистатические и гравидинамические силы и поля
 4. Принцип различимости сил и полей как альтернатива теории единого поля.
 5. Заключение
- Литература

1. Введение.

«Множество физиков трудится над созданием великой картины, объединяющей все в одну сверхсупермодель. Это восхитительная игра, но в настоящее время игроки никак не договорятся о том, что представляет собой эта великая картина».

Р. Фейнман.

Идея создания теории единой поля, над реализацией которой А. Эйнштейн упорно трудился с 1920 года, была высказана им еще в 1908—1910 гг. [1]. Она не была принята большинством физиков, убеждённых, что её построение в принципе невозможно. Более того, попытки А. Эйнштейна и его немногочисленных сподвижников создать такую теорию осуждались. Даже А. И. Иоффе назвал настойчивое стремление А. Эйнштейна создать её «маниакальным увлечением». Такое мнение разделяло большинство физиков-теоретиков до тех пор, пока в 1979 г. А. Салам, С. Вейнберг, Ш. Глешоу были удостоены Нобелевской премии за создание единой теории электрослабых взаимодействий. С этого времени понятие физического поля приобрело парадигмальное значение, что выразилось в делении материи на *вещество* и *поле*. При этом под веществом стали понимать совокупность дискретных образований, обладающих массой покоя (атомов, молекул, тел и т. д.), а под полем – континуальную среду, имеющую нулевую массу покоя. «Полевая» парадигма, сводящая всю физическую реальность к небольшому числу квантованных полей, стала главенствующей. Согласно «стандартной модели» строения вещества, каждому независимому параметру любой частицы, удовлетворяющему закону сохранения, соответствует своё материальное поле, через которое осуществляется взаимодействие между ними. При этом утверждается, что поле обладает практически всеми атрибутами полноценной физической реальности, включая способность переносить энергию и импульс, кривизну, а в определенных условиях – обладать и эффективной массой.

Однако по мере углубления квантово-механических представлений различие между веществом и полем постепенно стало исчезать: поля утратили свой непрерывный характер в связи с введением бозонов (частиц – носителей взаимодействия), а частицы – носители материи (фермионы) стали элементами соответствующих фундаментальных полей. Обнаружилась также необходимость наделения массой и бозонов. Вследствие такого расширения понятия поля деление материи на обладающую массой и «безмассовую» утратило свою эвристическую ценность.

В связи с этим вполне закономерен вопрос: так что же всё-таки поле? Является ли это понятие субстанциальным, т. е., относящимся к материальным объектам, или аппликативным, описывающим лишь их свойства? Как строго математическое определение понятия поля как функции распределения в пространстве вполне определённых параметров (скалярных, векторных или тензорных) стало

«фазновидностью материи»? Как фарадеевское представление о поле как о свободном от вещества пространстве, в котором тем не менее обнаруживаются какие-либо силы (т. е. физические свойства) [2], приобрело материальность и, не обладая массой, оказалось способным переносить импульс и энергию? Как поле, создаваемое материальной средой, оказалось существующим вне этой среды? Ответ на эти и другие «неудобные» вопросы требует возврата к истокам наших знаний и к представлениям, легшим в основу этого понятия.

2. Суть системно–энергодинамической концепции поля

Совершенствование технических средств наблюдения и измерения и экспериментирования привели к открытию к концу XX столетия около четырёх сотен «элементарных» частиц и обнаружению некой невещественной (континуальной) формы материи, составляющей не менее 95% массы Вселенной. Это означает крах всей концепции «неделимых» и «абсолютной пустоты», с которыми безуспешно боролись величайшие умы человечества на заре становления европейской науки Р. Декарт [3] и Г. Лейбниц [4]. Понадобилось более трех столетий, чтобы их правота стала доступной пониманию учёных (к сожалению, далеко не всех), как и то, что всё это время наука изучала не более 5% объективной реальности.

Это вынуждает обратиться в поисках выхода из очередного кризиса теоретически физики к истокам тех представлений, которые получили статус парадигмы. Р. Декарт и Г. Лейбниц, не признавали атомизма и абсолютной пустоты, и рассматривали в качестве объекта исследования всю Вселенную, понимая её как «вместилище всего сущего». Они формулировали законы движения применительно ко всей совокупности взаимодействующих и взаимно движущихся материальных объектов, т. е. рассматривали Вселенную как «вместилище всего сущего», и расходились лишь в определении меры этого движения. Декарт считал таковой «количество движения» как произведение количества материи (массы M) на среднюю скорость v всех форм внутреннего движения в ней, считая эту величину сахарящейся «Все вышним» [3]. Г. Лейбниц же настаивал на учёте источника этого движения вводя понятия «мертвых» и «живых» сил [4]. К первым относил силы тяготения, сжатия пружин, центробежные силы и т. п., т. е. к тому, что мы теперь называем «потенциальными» силами. Интеграл действия этих сил он

назвал «живой силой» Mv^2 , считая её более общей сохранявшейся мерой движения.

Однако ни понятие действия, повсеместно встречающееся в современном естествознании, ни понятие «живой силы» до сих пор остаётся неопределённым, о чём свидетельствует трактовка её как удвоенной величины кинетической энергии упорядоченного движения. Не лучшим образом обстоит дело и с понятием системы, как объекта исследования, который И. Ньютон сузил от Вселенной до материальной точки [5], исключив при этом из рассмотрения вращательное и колебательное движение. Характерно, что именно за ним и последовало большинство физиков, поскольку это было проще и нагляднее. К чему это привело, известно.

Предлагаемый системно– энергодинамический подход [6]. опирается на термодинамику, обобщённую сначала на неравновесные системы и нестатические процессы, а затем и на другие формы энергии. Такой подход дополняет дедуктивный метод исследования (от общего к частному), системным подходом (от целого к части). Если механика Ньютона исключала не рассматривала внутренние процессы, сопровождающие движение, энергодинамике, напротив, изучает внутренние процессы в них, считая объект в целом неподвижным. Такую систему легко себе представить, рассматривая закрытый цилиндр с газом, перемещающимся внутри него с помощью подвижного поршня. При его перемещении давление в одной части цилиндра возрастает, а в другом уменьшается, т. е. система становится неоднородной. Такая система локально неравновесна, даже будучи бесконечно малой.

Рис.1. Маятник как простейший осциллятор

Простейшим примером такой системы является физический маятник массой M , совершающий возрастно–поступательное движение с амплитудой A_v и периодом колебания τ , обратным его частоте ν . За этот период маятник дважды смещается от состояния равновесия на величину $\Delta R = A_v/2$ в противоположные стороны. Скорость этого смещения $v = dR/dt$ уменьшается при этом до нуля. Поэтому процесс колебания неразрывно связан с двукратным

совершением Ньютоновскими силами F работы W против гравитационных сил и превращением кинетической энергии маятника U_w в потенциальную:

$$U_w = W = 2 \int F \cdot dR = 2 \int v \cdot dP = Mv^2. \quad (1)$$

Эту величину Г. Лейбниц и назвал её «живой силой» [3]. Позднее по предложению Т. Юнга (1807) её стали называть «внутренней энергией». Для сильно разреженных сред типа эфира, в которых скорость внутреннего движения материальных объектов v максимальна и равна скорости света c_0 , эта живая сила приобрела значение

$$U_0 = \int c_0 dM c_0 = M c_0^2. \quad (2)$$

Такое определение энергии допускает включение «тёмной материи» в состав системы, поскольку она является *субстратом* (основой) её вещества и изначально занимала весь объём этой системы. Это делает «тёмную материю» неизменным компонентом системы и предметом исследования наравне с веществом.

Учтём теперь то обстоятельство, что любая часть вещества в любой момент времени может участвовать лишь в одном виде движения. Это означает, что носителем i -й формы движения (поступательного, вращательного, колебательного, хаотического (теплого), электрического и т. п.) Θ_i может быть только эта часть M_i массы системы M , участвующая в данный момент в нём. Эта часть и названа в энегергодинамике её «энегергосителем» Θ_i , а соответствующая ему энергия – «парциальной» U_i . Это означает, что внутренняя энергия системы является суммой «парциальных» энергий U_i всех её форм, каждая из которых может быть выражена в виде произведения этого энегергосителя Θ_i , как экстенсивной меры движения или взаимодействия данного рода, на его «потенциал»

$$\Psi_i = U_i / \Theta_i \quad (3)$$

как интенсивную меру соответствующей i -й формы энергии. Это разбиение внутренней энергии $U_i = \Psi_i \Theta_i$ на сомножители Ψ_i и Θ_i должно соответствовать специфике процесса. Тогда внутреннюю энергию системы U можно рассматривать как сумму «парциальных» (частичных) энергий U_i всех её форм (степеней свободы) [7]:

$$U = \sum_i U_i = \sum_i \Psi_i \Theta_i, \quad (4)$$

а её изменение представить в виде двух сумм:

$$U \equiv \sum_i \Psi_i d\Theta_i + \sum_i \Theta_i d\Psi_i \quad (5)$$

В неравновесных системах, где потенциалы $\Psi_i = v^2$ становятся функциями точки $\Psi_i(\mathbf{r})$, второе слагаемое (5) может быть представлено разными способами. Поскольку $d\Psi_i(\mathbf{r}) = (d\mathbf{r}_y \cdot \nabla) \Psi_i$, то

2-е слагаемое (5) можно представить как произведение силы $\mathbf{F}_i \equiv \Theta_i \nabla \Psi_i$ на вызванное ею перемещение $d\mathbf{r}_i$ объекта её приложения, представив тождество (5) в виде [8]:

$$dU \equiv \sum_i \Psi_i d\Theta_i + \sum_i \mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{r}_i. \quad (6)$$

Это выражение обобщает основное уравнение термодинамики необратимых процессов (ТНП) $dU \equiv \sum_i \Psi_i d\Theta_i$ [9? 10] на системы, совершающие полезную внешнюю работу $dW = \mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{r}_i$, что в первую очередь интересует энергетиков и технологов. В то же время оно позволяет ввести понятие «внутренней» (энергодинамической) силы \mathbf{X}_i как градиента потенциала и меры неоднородности системы

$$\mathbf{X}_i \equiv \nabla \Psi_i, \quad (7)$$

а также параметр \mathbf{Z}_i как обобщённой меры *действия* этой силы

$$\mathbf{Z}_i \equiv \Theta_i \Delta \mathbf{r}_i. \quad (8)$$

Тогда уравнение баланса энергии примет вид:

$$dU \equiv \sum_i \Psi_i d\Theta_i + \sum_i \mathbf{X}_i \cdot d\mathbf{Z}_i. \quad (9)$$

Параметр \mathbf{Z}_i был введен в энергодинамику как координата внутреннего процесса перераспределения массы, заряда и импульса по объёму неоднородной системы и назван нами «моментом распределения энергоносителя». Его связь его с понятием «действие» Г. Лейбница еще оставалась невыясненной. Она становится более прозрачной, если учесть, что обобщенный импульс энергоносителя $\mathbf{J}_i = \Theta_i \mathbf{v}_i$ является производной по времени от параметра \mathbf{Z}_i , т. е. выражает скорость действия. Тогда становится предпочтительной другая форма баланса энергии системы, выражающая скорость изменения её энергии dU/dt через скалярный расход энергоносителя $J_i = d\Theta_i/dt$, количество хаотического (теплого) движения системы $J_i = M_{\text{чв}}$ («термоимпульс»), и через векторные импульсы $\mathbf{J}_i = M_i \mathbf{v}_i$ упорядоченного (поступательного, вращательного и колебательного) движения:

$$dU/dt \equiv \sum_i \Psi_i J_i^{\text{ч}} + \sum_i \mathbf{X}_i \cdot \mathbf{J}_i \text{ (Вт)}. \quad (9)$$

Поскольку для упорядоченных форм движения потенциалом является их скорость \mathbf{v}_i , то энергодинамической силой для них становится вектор-градиент скорости $\mathbf{X}_i = \nabla \mathbf{v}_i$, а момент распределения импульса $\mathbf{Z}_i = \mathbf{J}_i \cdot d\mathbf{r}_i$ (Дж с) – приобретает смысл «действия» [4]. Это придаёт понятию «действие», недостаточно раскрытому в трудах Г. Лейбница, недостаточно четко, ту общность, которого оно заслуживает. В энергодинамике это понятие приобретает общезначимый статус меры отклонения системы от равновесного состояния, и однозначное параметрическое представление в виде «момента распределения энергоносителя» \mathbf{Z}_i , как «обобщенного действия» с вектором смещения $\Delta \mathbf{r}_i$ как его

удельной величиной. Тогда произведение $Z_i = P_i dx_i$ (Дж с) приобретает смысл «механического действия», т. е. меры неоднородности поля скоростей. Тогда становится понятным и смысл принципа минимального действия Мопертьюи как условия минимальности рассеяния энергии при движении по реальной траектории $\mathbf{r}_i(t)$. Если параметр Z_i представить в виде вектора поляризации (электрической или магнитной), *действие* приобретает смысл поляризации системы, а величина этих векторов – его количественной меры [11].

Этот принцип разделения «живой силы» на составляющие её формы энергии ведёт к существованию трёх видов полей как функций распределения интенсивных параметров среды в пространстве:

- скалярных полей, задаваемые функциями $\Psi_i = \Psi_i(\mathbf{r}_i)$;
- векторных полей, задаваемых градиентами скалярного потенциала $\mathbf{X}_i = \nabla \Psi_i$;
- тензорных полей $\mathbf{X}_i \equiv \nabla v_i$, задаваемых вектор-градиентами скорости v_i (векторного потенциала).

Становится очевидным, что существование такого числа физических полей как материальных сущностей с независимыми свойствами не может быть обосновано никакими экспериментами, что делает эту концепцию несостоятельной. Это верно хотя бы потому, что поля (скалярные, векторные и тензорные) имеются и в веществе.

3. Гравистатические и гравидинамические силы и поля

Известно, что закон тяготения И. Ньютона справедлив лишь для описания взаимодействия тел в пустом пространстве и не применим к континуальным средам, где невозможно выделить ни «полеобразующие», ни «пробные» тела с массами M_1 и M_2 . Между тем гравитационное взаимодействие универсально и не зависит от природы материи, ни от структуры вещества, его состава, состояния и т. п., и потому должно описываться как для вещества, так и для невещественных форм материи единым образом. Поэтому упомянутый закон тяготения, относящийся не более чем к 5% массы Вселенной, никоим образом нельзя назвать «всемирным». Возникает необходимость отыскания такого закона гравитационного взаимодействия, который удовлетворял бы обеим формам материи.

Другой вывод из изложенного состоит в том, что силы гравитационного взаимодействия имеют различную размерность и смысл для неподвижных и движущихся энергоносителей, т. е. для потенциальных и кинетических форм энергии. Поэтому следует

различать гравитационные силы $\mathbf{X}_g = \nabla\psi_g$ векторной и тензорной природы $\mathbf{X}_i \equiv \nabla\psi_i$ (гравистатические и гравидинамические), имеющие различный характер и величину из-за различия в количествах движения их энергоносителей. Поэтому упомянутые законы гравитации могут отличаться даже при единой форме их представления. Поясним сказанное на примере полевой формы закона гравитации.

Закон тяготения Ньютона был сформулирован для точечных масс M_1 и M_2 , разделённых пустым пространством, и потому допускал их сближение вплоть до расстояния между телами $R_{12} = 0$. Это приводило к бесконечным величинам силы \mathbf{F}_g , энергии U_g и потенциала ψ_g при $R_{12} = 0$ и вынуждало принять за нуль отсчёта их положение $R_{12} = \infty$. Это приводило к отрицательным значениям гравитационной энергии гравитационного потенциала $\psi_g = U_g/M_2$, что противоречило самому их смыслу меры работоспособности системы. Между тем ничто не мешает распространить этот закон на случай тел конечных размеров сферической формы с радиусами R_1 и R_2 . Тогда за нуль отсчёта гравитационной энергии можно принять минимальное расстояние $R_0 = R_1 + R_2$, до которого можно сблизит лава тела без их взаимопроникновения, записав его в виде [8]:

$$\psi_g = GM_1/(1/R_0 - 1/R), \quad (13)$$

где G – гравитационная постоянная; R – текущее расстояние между телами.

Это позволит избежать как расходимости закона при $R_0 = 0$, так и отрицательных значение гравитационной энергии гравитационного потенциала $\psi_g = U_g/M_2$, и гравитационного ускорения $\mathbf{g} = \nabla\psi_g$. С позиций термодинамики такая калибровка является единственно допустимой, поскольку внутренняя энергия и любые её составляющие не могут быть величинами отрицательными. Тогда закон Ньютона можно распространить на случай двух газообразных тел в пустом пространстве, и выразить потенциал ψ_g на поверхности сферы радиусом R_0 и объёмом V в функции плотности ρ этого тела $\psi_g = (GV/R_0)\rho$. Тогда ввиду постоянства выражения в скобках имеем:

$$\mathbf{g} = \nabla\psi_g = (GM_1/R_0) \nabla\rho/\rho = \psi_g \nabla\rho/\rho. \quad (14)$$

Это выражение сохраняет смысл как закона взаимодействия двух статических масс, т. е. *гравистатического* взаимодействия. Оно выражает ускорение \mathbf{g} гравитационного поля через его напряжённость \mathbf{X}_g в той же точке пространства, где расположено «полеобразующее» тело и потому представляет собой *близкодействующую (полевую) форму закона Ньютона*. Такая форма

незаменима в случае сплошных сред, где невозможно выделить ни «полеобразующих», ни «пробных» тел.

Однако к такой же форме закона гравитации можно прийти и для гравитинамических сил, возникающих в колеблющемся континууме, если исходить из выражения «живой силы» $U_0 = Mc_0^2$ (2). Поскольку для полевых величин удобнее относить все экстенсивные величины к системе единичного объема, будем оперировать понятием плотности энергии эфира $\rho_0 = \rho c^2$ (Дж/м³). Тогда по аналогии с электрическим и магнитным полем **E** и **H** можно ввести понятие напряженности гравитационного поля $\mathbf{H}_g = \rho \mathbf{g} = \nabla \rho_0$. При этом ускорение **g** выразится через градиент плотности вещества $\nabla \rho$ простым соотношением [12]:

$$\mathbf{g} = c_0^2 \nabla \rho / \rho, \text{ (кг/м}^2 \cdot \text{с}^2) \text{ .} \quad (15)$$

Нетрудно заметить, что выражение (11) отличается от (10) тем величиной гравитационного потенциала $\psi_g = c_0^2$, который на много порядков больше, чем найденный из закона Ньютона. В частности, потенциал ψ_g на поверхности нашей планеты с массой $M = 5,976 \cdot 10^{24}$ кг и радиусом $R_0 = 6,36 \cdot 10^6$ м составляет $\psi_g = 6,27 \cdot 10^7$ Дж/кг, что несопоставимо с потенциалом тёмной материи $c^2 \sim 9 \cdot 10^{16}$ Дж/кг. Это подтверждает существование в ней «сильной» гравитации, не уступающей «ядерным силам». В частности, для ядер атома водорода, плотность которых составляет $\sim 3,2 \cdot 10^{18}$ кг м⁻³ при радиусе $R \sim 5 \cdot 10^{-16}$ м, эта сила тяготения равна $\sim 0,5 \cdot 10^{48}$ Н м⁻³, что делает силы гравитации сопоставимым с ядерными силами.

Согласно (10) и (11), гравитационная \mathbf{F}_g всегда направлена по градиенту плотности среды $\nabla \rho$ и потому может иметь в различный знак в зависимости от характера распределения вещества в конкретной области пространства Вселенной. Иными словами, гравитационные силы биполярны, т. е. могут быть как силами «проталкивания», так и силами «расталкивания» [12]. Это иллюстрируется рис.2, на примере стоячей волны, возникающей в невещественной (первичной) форме материи вследствие неустойчивости её состояния. Направление действия сил гравитации **F** указано на нём стрелками и соответствует направлению градиента плотности среды. Как следует из рисунка, в области избыточной плотности $\rho_i - \bar{\rho} > 0$ действуют всесторонние силы «приталкивания» к более плотной области пространства, что способствует усилению неоднородности и с её позиций соответствует «тяготению» к ней, в то время как в области недостающей плотности $\rho_i - \bar{\rho} < 0$ те же силы приобретают характер сил «расталкивания», стремящихся устранить

разницу в плотностях (такую картину мы наблюдаем в жировых пятнах на поверхности воды).

Рис.2. Волнообразование в первичной материи

. О том, что дело обстоит именно так, карта распределения галактик Вселенной, составленная на основании измерения координат свыше 1,5 миллионов звезд и знаменующая триумф наблюдательной астрономии (рис.3). На нем изображено распределение звезд на сфере заданного радиуса, полученное в Берклевской Национальной лаборатории с помощью уникальной программы, содержащей наиболее точные (с погрешностью не более 1%) координаты 1,5 миллионов галактик [13, 14]. Как следует из рисунка, галактики распределены в пространстве Вселенной вовсе не случайным образом, а образуют в сечении кольцевые структуры, в которых максимум плотности звезд и их скопления находится в центре кольцевых структур, расположенных на определенном расстоянии от их центра, что соответствует рис.3. Это означает, что для возникновения вещественных (структурированы) форм материи на всех уровнях мироздания не требуется предварительного образования «элементарных частиц» и каких-либо иных полей, кроме гравитационного.

Рис.3. Карта Вселенной с изображением кольцевых структур (Source: Berkeley National Laboratory)

Согласно полевой форме закона гравитации, характер действующих во Вселенной гравитационных сил может быть

определен визуально по характеру распределения в нем барионного (видимого) вещества (галактик, звезд, туманностей и т. п.). Если плотность вещества в центре скопления звезд или галактик спадает к периферии, то действующие на нее силы имеют характер сил тяготения. Это объясняет, почему уплотнение вещества в какой-либо области Вселенной, раз возникнув, с течением времени усиливается, возрастая от величины $\rho \sim 10^{-27}$ кг/м³ до плотности белых карликов ($\rho \sim 10^{18}$ кг/м³). Становится понятным и возникновение «черных дыр» в центрах галактик, которые невидимы не только тогда, когда барионное вещество в них еще не образовалось, но и в конце эволюции галактики, когда тяготение возросло настолько, что препятствует излучению барионного вещества. Становится понятным и причина «взрыва сверхновой», когда плотность возрастает настолько, что относительные градиенты ее плотности уже не выдерживают внутреннего давления, обусловленного протекающими в нем термоядерными реакциями.

4. Электростатические и электродинамические силы и поля

Перейдём теперь к рассмотрению сред, несущих электрический заряд Q . Происхождение этого свойства остаётся до сих пор неясным. Отклонение траектории заряда в магнитном поле в разные стороны обычно приписывают наличию зарядов противоположного знака. Однако это только усложняет задачу ввиду отсутствия ответа на вопрос, что такое электрический заряд и каково происхождение этих противоположных свойств? Прогресса в этом направлении можно достичь, если отказаться от гипотезы существования электронов и позитронов и относить заряд Q к свойству системы, возникающему в процессе её поляризации. Как я неоднократно показывал, этот процесс можно описывать либо как разделение в пространстве зарядов противоположного знака Q^+ и Q^- , либо как «момент распределения заряда» $Z_e = \Theta_e \Delta r_e$, т. е. как разновидность «параметра действия» Z одного знака. В таком случае поляризация приобретает смысл неоднородного распределения заряда в пространстве, сопровождающегося смещением Δr_e его центра. При этом под зарядом достаточно понимать часть вещества, принимающую участие в электромагнитном взаимодействии.

Коснемся теперь возникновения понятия электромагнитного поля (ЭМП). Экспериментатор М. Фарадей понимал под полем область пространства, свободного от вещества, а котором тем не менее обнаруживаются какие-либо физические свойства (в том числе

магнитные силы). Однако Дж. Максвелл построил свою теорию электромагнитного поля (ЭМП) на понятии эфира Декарта, и для него этим веществом был эфир. Следовательно, он сознательно подменил светоносный эфир субстанцией, «способной переносить энергию в абсолютной пустоте в отрыве от её носителя, т. е. «после того, как она покинула одно тело и ещё не достигло другого» [15]. При этом от его внимания ускользнуло то обстоятельство, что в таком случае нарушается закон сохранения энергии ЭМП $\epsilon \mathbf{E}^2/2 + \mu \mathbf{H}^2/2$ ввиду обнаруженной Фарадеем синфазности полей \mathbf{E} и \mathbf{H} . Мы уже не говорим о «способности» ЭМП распространяться в пустоте, что в те времена противоречило общепринятой концепции эфира и продолжает противоречить данным астрономии, обнаружившим отсутствие электромагнитных свойств у пришедших на смену эфиру «скрытой массы» и «тёмной материи». Этого уже достаточно, чтобы пересмотреть представления Максвелла о поле вообще и ЭМП в частности.

Как известно, основанием для объединения электрического \mathbf{E} и магнитного \mathbf{H} полей в одно целое, именуемой ЭМП, послужила возможность описания потока E_0 энергии вектором Пойнтинга $\mathbf{\Pi} \equiv \mathbf{E} \times \mathbf{H}$. Однако можно оказать, что этот вектор описывает не сумму, а разность потоков электрической и магнитной энергии. Это следует из уравнения баланса энергии E в процессе взаимного превращения электрического и магнитного полей, выраженного через потоки электрического и магнитного смещения $\mathbf{j}_e^c = d\mathbf{D}/dt$ и $\mathbf{j}_m^c = d\mathbf{B}/dt$:

$$E/dt = -\operatorname{div} \mathbf{\Pi} = \mathbf{E} \cdot \mathbf{j}_e^c + \mathbf{H} \cdot \mathbf{j}_m^c = 0. \quad (16)$$

Отсюда следует, что потоки \mathbf{j}_e^c и \mathbf{j}_m^c направлены встречно и никоим образом не могут отражать какую-либо «единую» материальную сущность типа электромагнитного поля. Становится ясным, что электрическое и магнитное поля различны по самой своей природе, а их взаимосвязь в динамике возникает только благодаря одновременности диэлектрической и магнитной поляризации. В таких случаях обычно говорят, что вектор Пойнтинга как бы «скользит по поверхности проводника», так что его «нормальная составляющая» равна нулю.

Покажем теперь, что несмотря на отказ от разделения зарядов на положительные и отрицательные закону Кулона также можно придать полевою форму, аналогичную закону гравитации (11). С этой целью выделим в пространстве сферу V_0 с радиусом $R_0 = \text{const}$ и плотностью заряда $\rho_e = Q/V_0$. На её поверхности которого потенциал $\varphi(R_0)$ имеет одно и то же значение. В таком случае выражение (2) можно представить в виде:

$$\varphi(R_0) = (V_0/4\pi\epsilon_0 R_0)Q_e(\mathbf{r}). \quad (17)$$

Это выражение сохраняет смысл понятия напряженности \mathbf{E} электростатического поля как отрицательного градиента этого потенциала. С учетом постоянства выражения в скобках (13) имеем:

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi(Q) = -(V_0/4\pi\epsilon_0 r_0) \nabla Q_e. \quad (18)$$

Домножая выражение в скобках до величины электрического потенциала φ_0 , найдем:

$$\mathbf{E} = \varphi_0 \nabla Q_e / Q_e. \quad (19)$$

Это и есть искомое «полевое» представление закона Кулона, описывающее поле в функции градиента плотности распределенного в нем заряда ∇Q_e . При этом, как и в случае с гравитацией, нет необходимости постулировать существование элементарных зарядов противоположного знака – направление действия Кулоновской силы \mathbf{F}_e определяется знаком градиента плотности заряда при любом его знаке [16].

Совсем иного рода электродинамические (магнитные) поля, создаваемые движущимся энергоносителем – импульсом заряда $\mathbf{J}_e = Q\mathbf{v}_e$ (электрическим током). В этом случае потенциалом становится вектор скорости заряда \mathbf{v}_e , а движущей силой – **вектор-градиент** этой скорости $\mathbf{X}_e = \nabla\mathbf{v}_e$. Как и любой тензор 2-го ранга, эта сила может быть разложена на симметрическую часть $\mathbf{X}_e^s = (\nabla\mathbf{v}_e)^s$, имеющую размерность и смысл продольного магнитного поля \mathbf{H} , антисимметрическую часть $\mathbf{X}_e^a = (\nabla\mathbf{v}_e)^a$ с размерностью и смыслом вихревого магнитного поля \mathbf{B} , и на след тензора $\mathbf{X}_e^o = (\nabla\mathbf{v}_e)^o$ с характеристиками, близкими к понятию скалярного магнитного поля Г. Николаева [17].

Такой же характер имеют и гидродинамические силы и поля, обусловленные неравномерным распределением в пространстве скорости нейтральных элементов объёма \mathbf{v} . Вектор-градиент этой скорости $\mathbf{X}_e = \nabla\mathbf{v}$ содержит те же *компоненты силы, которые ответственны за поступательное, вращательное и колебательное движения её элементов* и за явления сдвиговой, турбулентной и объемной вязкости. Более того, эти компоненты силы возникают и в невязкой среде типа эфира или тёмной материи, вызывая появление в ней далекодействующих и глубокопроникающих «торсионных» сил и сил отталкивания, что делает излишним введение «тёмной энергии». Таким образом, поля векторного потенциала становятся частью более общего математического понятия поля как функции распределения потенциала и потому не могут оправдать понятия «физического поля». В частности, поле векторного магнитного

потенциала оказывается на поверку просто градиентом угловой скорости вращения заряда, что объясняет, но роль в электромагнетизме и его особенности.

5. Принцип различимости сил и полей как альтернатива теории единого поля.

Принцип различимости процессов и их движущих сил, вытекающий их представленных выше фактов и заложенный в основание энергодинамики, во многом противоположен идее единого поля, т. е. отысканию универсальной силы, порождающей любые процессы. В соответствии с вышеизложенным, речь идет, по существу, о нахождении систем отчёта (СО), в которых силы F_i становятся *неразличимыми*. Эта идея неразличимости была заложена ещё Галилеем в виде утверждения о невозможности отличить состояние покоя от равномерного прямолинейного движения тела изнутри системы. Она содержится и в 1-м го законе механики И. Ньютона, постулирующем, что оба эти состояния устойчивы и нарушаются одной и той же причиной – приложенной извне силой. Этот принцип неразличимости математик А. Пуанкаре назвал в 1895 году «принципом относительности», а А. Эйнштейн в 1905 году распространил его на все явления природы и положил в основание СТО [18]. Вскоре он же сформулировал принцип локальной неразличимости сил тяготения и сил инерции, а затем принцип неразличимости ускоренного и вращательного движений. Так постепенно принцип неразличимости стал исходным для всей физики и научного исследования, потребовав отыскания соответствующих этому принципу систем отсчета. В электродинамике это выразилась в принципе неразличимости электронов в металле; в физике элементарных частиц – в принципе неразличимости тождественных частиц; в КЭД – в неразличимости вещества и поля; в единой теории поля – в утверждении о возможности слияния воедино (при определенных условиях – до полной неразличимости) трёх из четырех известных видов взаимодействия [16]. В результате ключевая идея Лейбница об отсутствии в природе двух совершенно тождественных вещей была подменена принципами неопределенности и неразличимости, что повлекло за собой в конечном счете неразличение истины и заблуждений. Так привлекательная на первый взгляд идея «Великого объединения» на деле превратилась в свою полную противоположность.

Иную позицию отстаивает энергодинамика своим выбором такой системы, где эти состояния становятся явно различимыми. Это стало возможным благодаря параметризации понятия действия. Движение тела в энергодинамической системе в отличие от классической вызывает перераспределение массы по её объёму и требует определённой работы, т. е. периодического взаимопревращения различных составляющих энергии такой системы. При этом на первый план выступает деление взаимодействий не на сильные и слабые, а на потенциальные и кинетические. При этом выясняется, что так называемая электромагнитная энергия делится на электростатическую и электродинамическую (магнитную), которые связана лишь в динамике, что полевая форма закона гравитации (8) относится к гравистатической энергии, энергия гравитационных колебаний плотности среды – к гравидинамической («гравиакустической» [19]), а энергия центробежных сил – к механостатическим.

Становится также совершенно ясным, что кроме гравитационных и электромагнитных сил существуют специфические классы сил взаимодействия вращающихся масс, лучистого энергообмена и избирательного (диффузионного) массообмена различных веществ. А одной из наших статей дан список из 25 классов таких сил и их полей [20]. А их общее количество можно себе представить, умножив число компонентов систем $k = 1, 2, K$ на число степеней свободы каждого из них $i = 1, 2, n$. При таком их многообразии попытка ОТО свести их к проявлению топологии «пространства-времени» потребует придется обеспечить неразличимости уже не двух-трех полей, а нескольких их десятков. В этом отношении предложенный энергодинамикой единый метод нахождения явно различимых сил представляет собой полную противоположность поиску единого поля.

5. Заключение

А. Эйнштейн в последние годы жизни признавал, что, согласно его убеждению, поле – отнюдь не вид материи, «ибо поле не обладает совокупностью свойств, присущих материи, а является средством взаимодействия материальных систем» [21]. На этом настаивал и Р. Фейнман, говоря, что «реальное поле – это математическая функция, которая используется нами, чтобы избежать представления о дальнедействии» [22]. Согласно изложенному выше, физическое поле – это еще одна абстракция, призванная подменить объективно существующую континуальную

(бесконечно делимую) форму материи ещё более туманной сущностью. Поэтому на вопрос, почему же мы до сих пор делим материю на *вещество* и поле, а не на *грубую* и *тонкую*, *корпускулярную* и *континуальную*, *структурированную* и *неструктурированную*, *вещественную* и *невещественную*, *наблюдаемую* и *ненаблюдаемую* (скрытую), *барионную* и *небарионную*, *излучающую* и *неизлучающую* («*тёмную*»), ответ напрашивается один: это делается в интересах финансирующих науку магнатов, не желающих дать человечеству бесплатный и неисчерпаемый источник возобновляемой энергии.

Литература

1. Эйнштейн А. Творческая биография // Физика и реальность. – М.: Наука, 1985. 131–166.
2. Фарадей М. Экспериментальные исследования по электричеству, т.1–3.М., 1947–1959.
3. Декарт Р. Сочинения в двух томах. — М.: Мысль, 1989.
4. Лейбниц Г. В. Сочинения, в 4-х томах. Том 1. Метафизика. «Монадология». - М.: Мысль, 1982. — 636 с.
5. Ньютон И. Математические начала натуральной философии.- М., 'Наука', 1989, с. 22.
6. Дорохов И. Н., Эткин В. А. Системно–энергодинамический подход как средство преодоления кризиса теоретической физики. //Вестник Международной академии системных исследований. Информатика, экология, экономика. РХТУ им. Д. И. Менделеева, 25(2)2023.3-26.
7. Эткин В. А. Термокинетика (термодинамика неравновесных процессов переноса и преобразования энергии. Тольятти, 1999, 228 с.; Etkin V. (2010). Thermokinetics. Synthesis of Heat Engineering Theoretical Grounds. — Haifa, 334 p.
8. Эткин В. А. Энергодинамика (синтез теорий переноса и преобразования энергии) – СПб.; «Наука», 2008.- 409 с.; Etkin V.(2011). Energodynamics (Thermodynamic Fundamentals of Synergetics). – New York, 480 p.).
9. Базаров И. П. Термодинамика. Изд. 4-е. М.,1991.
10. Дьярмати И. Неравновесная термодинамика. Теория поля и вариационные принципы.- М.: Мир, 1974. 304 с.
11. Эткин В. А. Энергия как способность к действию. //Вестник Дома учёных Хайфы, 57(2025).18-25.

12. Etkin V. Gravitational repulsive forces and evolution of universe. // Journal of Applied Physics (IOSR-JAP). Vol.8, Issue 4.Ver.II.PP.00-00 (DOI: 10.9790/4861-08040XXXXX).
13. Ade P. A. R. et al. Planck 2013 results. I. Overview of products and scientific results. // Astronomy and Astrophysics, **1303**: 5062.
14. Eisenstein, D. J.; et al. Detection of the Baryon Acoustic Peak in the Large-Scale Correlation Function of SDSS Luminous Red Galaxies. //The Astrophysical Journal, 2005. **633** (2): 560.
15. Максвелл Дж.К. Избранные сочинения по теории электромагнитного поля: Пер. с англ.- М.: Гостехтеориздат, 1952.
16. Эткин В. А. Закон Кулона для непрерывно распределённых зарядов. <http://www.etkin.iri-as.org/.2017>; Etkin V.A. Modified Coulomb law. // World Scientific News, 87 (2017) 163-174
17. Николаев Г. В. Непротиворечивая электродинамика. Теория, эксперименты, парадоксы. ТПУ, 1997.
18. Эйнштейн А. Собрание научных трудов в четырех томах. М.: Наука, 1966. Т.1
19. Эткин В. А. Альтернатива «Великому объединению». //Вестник Дома учёных Хайфы, 57(2025).18-25.
20. Эткин В. А. О единстве и многообразии сил природы (Проблемы науки,8(44).2019.6-15
21. Эйнштейн А. Эфир и теория относительности. Собр. науч. трудов в 4-х томах. – М.: Наука, 1965. Т. 1, 700 с. С. 682–689).
22. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Т. 6. М.: Мир, 1966. С.15).

Авторы

Васильченко Анатолий Александрович,
Украина.

vasylchenko_ao@ukr.net

Родился в 1947 году в Нижнем Тагиле, куда были эвакуированы мои родители вместе с харьковским танковым заводом.

После окончания школы поступил в Харьковский политехнический институт. С 1971 по 2010 год работал в УкрНИИгазе в отделе бурения скважин. Карьерный рост - от инженера до ведущего научного сотрудника.

В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию в Ивано-Франковском университете нефти и газа. За время работы в институте образовалось 150 печатных работ, включая статьи, тезисы докладов, авторские свидетельства и патенты. При советской власти отработки на колхозных полях, кагатах и стройках отнимали примерно два месяца в году. К восьмидесятым годам пришел к убеждению, что СССР рухнет, как падали все системы, основанные на использовании внеэкономического принуждения к труду.

Вышел на пенсию (или меня вышпи) с 1 января 2010 года, что облегчило условия написания и опубликования монографии, а также публикацию примерно 30 статей и создание и защиту патентами примерно 40 или 50 изобретений. Лучшие, на мой взгляд, изобретения – это способ самопроизвольной очистки жидкостей (конкретнее, самопроизвольное опреснение морской воды), способ осуществления гидроразрыва «наоборот» продуктивных пластов нефтяных и газовых скважин, серия рецептур буровых растворов на известковой основе, а также способ крепления скважин в условиях аномально низких пластовых давлений. А лучшая моя статья представлена в данном выпуске «Журнала независимых исследователей».

Зайцев Виктор Парфирьевич, Украина.

za.vik.par@gmail.com

Родился в Украине в 1948 г. в г. Харькове. Закончил Харьковский авиационный институт в 1972 г. по специальности «двигатели космических летательных аппаратов». Работал в ряде академических научно-исследовательских институтов, где разрабатывал устройства криогенной техники, газоразрядные метрологические лазеры для гравиметрии и дальнометрии; метрологический плазменный шумовой генератор типа «черное тело» в СМ- и ДМ-диапазонах с яркостной температурой излучения более 10^7 К (тема диссертационной работы), технологические лазерные установки.

В настоящее время, работая в Институте плазменной электроники и новых методов ускорения ННЦ ХФТИ (Харьков) в должности ведущего инженера-исследователя, участвую в создании ускорителя электронов на основе ранее созданной нами лазерной тераваттной фемтосекундной установки.

Со студенческих лет главными научными интересами были вопросы, связанные с разработкой и использованием генераторов газоразрядной плазмы, с генераторами и накопителями энергии. Экспериментальные исследования неэлектромагнитных полей и волн привело к открытию семейства сверхлегких элементарных частиц, названных бизонами.

За прошедшие годы (исключая девяностые и нулевые) было сделано более 70-ти публикаций, в том числе в трудах всесоюзных и международных

Колонутов Михаил Георгиевич. *Россия.*

kolonutov@mail.ru

Образование – Инженер путей сообщения –
электромеханик (1962), кандидат
технических наук (1983), доцент (1989).

Производственная деятельность – Львовская железная дорога (от
дежурного электромеханика до главного инженера участка
энергоснабжения); главный энергетик строительного треста;
шеф-инженер Оргкоммунэнерго. Общий стаж 26 лет.

Преподавательская работа – доцент Новгородского
политехнического института; доцент Новгородского
государственного университета. Общий стаж 35 лет

Сфера научных интересов – теория электричества.

Публикации по теме – 25 статей, 2 книги (ISBN 978-613-9-93202-3;
ISBN 978-613-9-45190-6)

Прохоров Игорь Александрович,

Германия

prokhorov5353@gmail.com

Родился в 1953 году в городе Комсомольск на
Амуре, СССР. Закончил Томский
Политехнический Институт по специальности
«Атомные станции и установки». После
окончания вуза работал научным сотрудником в
НИИ ядерной энергетики Белорусской
Академии Наук, город Минск. В 1998 году
эмигрировал в Германию, где и проживаю по
настоящий день. Продолжаю работать в области
новых форм и источников энергии для
стационарной и мобильной энергетики,
особенно для энергообеспечения космических
баз, кораблей и аппаратов.

Хмельник Соломон Ицкович, *Израиль*.

solik@netvision.net.il

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

К.т.н., научные интересы – физика, электротехника, электроэнергетика, вычислительная техника, математика. Имеет около 500 изобретений СССР, патентов, статей, книг. Среди них – работы по теории математических процессоров для операций с различными математическими объектами; по теории и новым методам расчета электромеханических и электродинамических систем; по гравитомагнетизму; по квантовой механике, по гидродинамике.

Эткин Валерий Абрамович, *Израиль*.

etkin.v@mail.ru

Д.т.н., профессор, действительный член Европейской академии естественных наук (ЕАЕН, Ганновер, 2008), Международной академии биоэнергетических технологий (Киев, 2003) и Международной академии Творчества (Москва, 1995). Автор 10 книг и более 300 научных статей. Директор «Института интегративных исследований» (Израиль), руководитель ассоциации биоэнергетологов «Энергоинформатика» (Израиль) и научно-технической секции «Дома ученых» (Хайфа).
